

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF).

Entwicklung und Evaluation einer
Informationsbroschüre für Lehrpersonen
und Schulische Heilpädagog*innen.

eingereicht von: Laura Bächtold

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum: 27.04.2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF). Die hohe heilpädagogische Relevanz des Themas zeigt sich in der Prävalenz von UEMF, den bestehenden Wissenslücken in der pädagogischen Welt sowie den potenziellen Folgen von UEMF. Im Rahmen der Masterarbeit wurde, basierend auf einer Literaturrecherche, eine Broschüre für pädagogische Fachpersonen zum Thema UEMF und Schule entwickelt und evaluiert. Die Broschüre soll darüber aufklären, wie sich UEMF in der Schule zeigen kann und mit welchen Massnahmen Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden können. Zur Auswertung der Broschüre wurden Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen mittels eines Fragebogens befragt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1. Hinführung zum Thema	1
1.2. Aufbau der Arbeit	3
1.3. Beschreibung der Ausgangslage	4
1.4. Fragestellung und Zielsetzung	6
2. Theorieteil	7
2.1. Begriffsverständnis UEMF.....	7
2.2. Definitionsbereiche.....	8
2.3. Prävalenz.....	11
2.4. Begleitstörungen.....	11
2.5. Zugrundeliegende Faktoren und Erklärungsansätze	13
2.6. Merkmale und Auswirkungen von UEMF in Bezug auf die Schule	19
2.7. Diagnosestellung bei UEMF	25
2.8. Mögliche Unterstützungsmassnahmen	28
3. Entwicklung der Broschüre	40
3.1. Inhaltliche und formale Entwicklung der Broschüre	40
3.2. Prozess Illustration.....	42
4. Evaluation der Broschüre.....	44
4.1. Vorstellung Erhebungsverfahren	44
4.2. Entwicklung des Fragebogens.....	45
4.3. Durchführung des Pre-Tests	47
4.4. Darstellung der Umfrageergebnisse	47
4.5. Interpretation der Umfrageergebnisse.....	56
4.6. Broschüre und Padlet nach der Evaluation	57
5. Diskussion.....	59
6. Ausblick	61
7. Dank.....	63

8. Verzeichnis	64
8.1. Literaturverzeichnis	64
8.2. Abbildungsverzeichnis	71
8.3. Tabellenverzeichnis	72
9. Anhang	73

1. Einleitung

1.1. Hinführung zum Thema

Für die 9-jährige Zoe ist der Schulalltag eine grosse Herausforderung. Es fängt schon damit an, dass sie Mühe hat, alle ihre Arbeitshefte parat zu haben. Würde ihre Mutter nicht regelmässig die Blätter einheften, würde sich das Chaos überhaupt nicht mehr überblicken lassen. Auf den Arbeitsblättern verliert sie regelmässig die Orientierung. Die Buchstaben sind meist viel zu gross, passen überhaupt nicht so in die Linien, wie es sein soll. Manche tanzen spiegelverkehrt auf den Linien. Ob man die Zahl oder den Buchstaben jetzt von oben oder von unten beginnen soll, bleibt ihr ein Rätsel. Und sie musste doch schon so oft extra Zeilen zum Üben schreiben. Als die Lehrerin für den Füllerführerschein mit der Klasse trainieren will, bricht ihr sogar die Feder von dem neuen Füller ab. Was gab das schon wieder für einen Ärger. Im Sportunterricht wird sie beim Völkerball immer als Letzte in die Mannschaft gewählt, keiner will den Tollpatsch bei sich in der Mannschaft haben. Da ist die Niederlage doch schon vorprogrammiert. Die Lehrerin ist der Meinung, sie solle sich doch einfach mal ein bisschen mehr bemühen. Konzentriert sie sich denn genug? Sie ist doch so eine Traumsuse, vergisst so schnell, was die Lehrerin gerade für eine Aufgabe aufgegeben hat. Zum Glück gibt es für die Pausen die Schulbibliothek. Da kann sie den coolen neuen Comic lesen (Fügemann, 2022, S. 9–10)

Das geschilderte Fallbeispiel aus dem Elternratgeber zu UEMF von Fügemann (2022) zeigt auf, in wie vielen Bereichen Schwierigkeiten aufgrund von UEMF auftreten können. Laut DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) sind 5%-6% aller Kinder zwischen 5 und 11 Jahren von einer UEMF betroffen. Dies bedeutet, dass statistisch gesehen in jeder Klasse ein Kind mit UEMF beschult wird. Die IDC-11 (WHO, 2025) vermerkt zu UEMF: «Die Entwicklungsstörung der motorischen Koordination ist gekennzeichnet durch eine erhebliche Verzögerung beim Erwerb grob- und feinmotorischer Fähigkeiten und eine Beeinträchtigung der Ausführung koordinierter motorischer Fähigkeiten, die sich in Ungeschicklichkeit, Langsamkeit oder Ungenauigkeit der motorischen Leistung äussert» (WHO, 2025). Kinder mit UEMF bilden in der Praxis ein

heterogenes Bild ab. Huron (2017) beschreibt, dass zwei Kinder mit UEMF diagnostiziert werden können, selbst wenn sie fast keine gemeinsamen Symptome aufzeigen. Nachfolgend exemplarisch einige Tätigkeiten, die Kindern mit UEMF Schwierigkeiten bereiten können (American Psychiatric Association, 2018; Inserm, 2019; Mazeau, Le Lostec & Lirondière, 2016; Huron, 2017): Treppensteigen, von Hand schreiben, Rechnungen stellengerecht notieren, Hilfsmittel wie Lineal oder Schere benutzen, balancieren, einen Ball fangen, lesen, Organisation des Arbeitsplatzes oder räumliche Orientierung. Es zeigt sich, dass viele Kinder mit UEMF für viele Tätigkeiten länger brauchen und Schwierigkeiten mit Parallelaufgaben haben (Inserm, 2019). Bei Parallelaufgaben muss das Gehirn die Aufmerksamkeit auf zwei gleichzeitig stattfindende Tätigkeiten, beispielsweise Buchstaben schreiben und einen interessanten Text verfassen, aufteilen. Es kommt oft vor, dass ein Kind mit UEMF eine Fähigkeit an gewissen Tagen abrufen kann und an anderen nicht. Huron (2017) beschreibt, dass diese Leistungsvariabilität oft zu Missverständnissen seitens Erwachsener führt, da sie dann oft davon ausgehen, dass das Kind nicht möchte oder faul ist, da es ja an einem anderen Tag geklappt hat. Dass UEMF neben den motorischen Schwierigkeiten auch psychische Auswirkungen haben kann, zeigen diverse Studien (Zwicker, Suto, Harris, Vlasakova & Missiuna, 2018; Caçola, 2016; Draghi, Cavalcante Neto, Rohr, Jelsma & Tudella, 2019, 2019; Blank & Vinçon, 2020). Draghi et al. (2019) zeigen auf, dass sich bei 17-34% der Kinder mit UEMF klinische Anzeichen von Angststörungen und bei 9–15% der Kinder mit UEMF klinische Anzeichen von Depressionen zeigen. Tamplain und Miller (2021) zeigen auf, dass die psychische Gesundheit von Personen mit UEMF am wirkungsvollsten verbessert werden kann, wenn mehr Bewusstsein und Verständnis in Bezug auf UEMF in der Bevölkerung herrscht. Mit einer Komorbiditätsrate von etwa 50% wird ADHS als häufigste komorbide Störung bei UEMF genannt (American Psychiatric Association, 2018). Kinder mit UEMF können in der Schule durch verschiedene Ansätze und Massnahmen auf unterschiedlichen Handlungsebenen unterstützt werden. Dass Kinder mit UEMF trotz all den auftretenden Herausforderungen ein zufriedenes, selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben führen können, zeigen folgende Zitate:«Faites connaissance avec les enfants dyspraxiques. Vous verrez à quel point ils sont fantastiques!»(Huron, 2017, S. 11). Oder wie Eva aus dem Kinderbuch We are the Dyspraxia Champions! meint: «I don't mind being clumsy so much now that I know it is because of the dyspraxia”(Patrick, 2024, S. 14).

1.2. Aufbau der Arbeit

Im Einleitungskapitel (vgl. Kapitel 1) wird das Thema vorgestellt, die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt und die Zielsetzung und die Fragestellung beschrieben. Das Ziel dieser Masterarbeit ist, basierend auf einer Literaturrecherche, eine Broschüre für pädagogische Fachpersonen zum Thema UEMF und Schule zu entwickeln und diese zu evaluieren. Die Broschüre soll vor allem darüber aufklären, wie sich UEMF in der Schule zeigen kann und mit welchen Massnahmen Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden können. Das Ziel des Theorieteils (vgl. Kapitel 2) ist es, Informationen rund um UEMF und Schule bereitzustellen, damit dann in einem späteren Teil entschieden werden kann, welche Inhalte in welcher Form in der Broschüre aufgenommen werden. Im Theorieteil werden Antworten zu Fragen in den folgenden Kategorien gesucht.

- generelle Informationen zu UEMF
- Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?
- Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

Dieselben drei Kategorien werden in der Entwicklung der Broschüre (vgl. Kapitel 3) und in der Evaluation per Fragebogen (vgl. Kapitel 4) wieder aufgenommen. Basierend auf den Erkenntnissen des Theorieteils wird eine Broschüre mit begleitendem Padlet erstellt. Dabei wird inhaltlich und formal darauf geachtet, dass die Broschüre sich an der Fragestellung orientiert. Bei der Gestaltung wird darauf geachtet, dass die Broschüre ansprechend und übersichtlich gestaltet ist, sowie gut verständlich formuliert ist. Die gestaltete Broschüre wird dann von 10–20 Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen anhand eines Fragebogens evaluiert. Die Broschüre und der Link der Umfrage werden per Mail an Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen, die bei persönlicher Nachfrage Interesse und Bereitschaft dazu geäussert haben, verschickt. Die Resultate des Fragebogens werden anschliessend ausgewertet und allfällige Anpassungen an der Broschüre werden vorgenommen. Der Schlussteil (vgl. Kapitel 5 und 6) beinhaltet die Beantwortung der Fragestellung, eine Reflexion und einen Ausblick. Im Anhang werden verschiedene Ergänzungen und zusätzliche Dokumente zur Verfügung gestellt. Abbildung 1 stellt den Entwicklungsprozess des gewählten Forschungsdesigns dar.

Abbildung 1: Forschungsdesign (eigene Darstellung)

1.3. Beschreibung der Ausgangslage

Die hohe heilpädagogische Relevanz des Themas zeigt sich, wenn man die Prävalenz von UEMF, die Wissenslücke in der medizinischen und pädagogischen Welt und die Risiken von möglichen Folgen von UEMF betrachtet. Trotz der relativ hohen Prävalenz wird UEMF in der wissenschaftlichen Literatur deutlich weniger Beachtung geschenkt als anderen neurologischen Entwicklungsstörungen mit ähnlichen Prävalenzraten (Meachon, Melching & Alpers, 2023). Dass UEMF nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch in der pädagogischen und medizinischen Praxis keine grosse Bekanntheit erreicht, zeigen die Studien von Hunt et al. (Hunt, Zwicker, Godecke & Raynor, 2021) und Wilson et al. (Wilson, Neil, Kamps & Babcock, 2012). Die Studie von Hunt et al. (2021) zeigt, dass UEMF bei australischen Eltern, Lehrpersonen und Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eine der am wenigsten bekannten Entwicklungsstörungen ist. Ausserdem zeigt sie auf, dass die meisten der befragten Personen sich

bezüglich der Auswirkungen von UEMF auf die psychische Gesundheit und die Lebensqualität wenig bewusst sind. Für Wilson et al. (2012) ist es keine Überraschung, dass viele Kinder, die Merkmale von UEMF zeigen, nicht diagnostiziert werden. Nur 23-47% der befragten Ärzt*innen gaben an, dass sie sich mit UEMF auskennen. Von dieser Gruppe wiederum gaben nur 11-59% an, dass sie sich der psychischen und sekundären Folgen von UEMF bewusst seien. 80% der befragten Lehrpersonen gaben an, dass sie glauben, dass es Kinder im Schulsystem gibt, die als faul oder trotzig abgestempelt werden, wenn sie motorische Schwierigkeiten haben. Obwohl der Schule sowohl in der Diagnosestellung als auch in der Umsetzung von Interventionen eine wichtige Rolle zugeschrieben wird (Inserm, 2019) und die meistverordnete Intervention bei Kindern mit UEMF die Ergotherapie ist (Blank & Vinçon, 2020), so könnte die Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen in vielen Bereichen noch optimiert werden (Wirth, Hasselbusch & Blum, 2024). Dass die Auswirkungen von UEMF weit mehr als nur motorische Probleme sind, zeigen Zwicker et al. (Zwicker, Suto, Harris, Vlasakova & Missiuna, 2018) auf. In der Studie (Zwicker et al., 2018) werden Kinder mit der Diagnose UEMF über ihr alltägliches Leben und ihre Herausforderungen befragt. Dabei wird in der Praxis bestätigt, was die Quellen wie Inserm (2019) und DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) theoretisch aufzeigen, nämlich dass durch UEMF relevante Aktivitäten des täglichen Lebens beeinträchtigt werden und dass dies oft eine erhöhte emotionale Belastung mit sich zieht. Anastasiadis et al. (Anastasiadis, Kourtessis & Evridiki, 2017) halten fest, dass Lehrpersonen, die bezüglich UEMF gut informiert wurden, eine sehr wichtige Rolle spielen bei der Diagnosestellung von UEMF. Anastasiadis et al. (2017) erachten einerseits die Schule als Institution und andererseits die grosse Zeitdauer, während der die Kinder in der Schule sind, als ideale Voraussetzung, um Kinder mit UEMF zu erkennen. Eine Studie (Scheiber, Spiegel, Plattner, Neururer & Schiefermeier-Mach, 2023) in österreichischen Kindergärten zeigt, dass sich über 80% der Teilnehmer*innen bezüglich Erkennung und Behandlung von UEMF mehr Unterstützung durch externes Fachpersonal wünschen. Ausserdem gaben fast 90% an, dass sie Bedarf an zusätzlichen Fortbildungen zur Beurteilung der motorischen Entwicklung sehen.

1.4. Fragestellung und Zielsetzung

Der Titel der vorliegenden Masterarbeit lautet:

Titel
Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF). Entwicklung und Evaluation einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen.

Daraus wird die folgende Fragestellung abgeleitet:

Fragestellung
Wie muss eine Broschüre gestaltet sein, um Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen über die Grundlagen von UEMF zu informieren und Unterstützungsmöglichkeiten dazu aufzuzeigen?

Aus dem Titel und der Fragestellung werden folgende Unterkategorien abgeleitet, die als roter Faden durch die Arbeit führen:

Unterkategorien
<ul style="list-style-type: none">• generelle Informationen zu UEMF• Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?• Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

In Bezug auf die Entwicklung des Produktes werden folgende Ziele angestrebt:

Ziele für die Entwicklung der Broschüre
<ul style="list-style-type: none">• Die Broschüre spricht Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen an.• Die Broschüre orientiert sich an den Unterkategorien, die durch die Arbeit führen.• Die Broschüre ist ansprechend und übersichtlich gestaltet.• Die Broschüre ist klar verständlich verfasst.• Die Broschüre stellt eine Mischung aus Bildern, praktischen Beispielen und theoretischen Informationen dar.• Die Broschüre zeigt auf, wo bei Bedarf weiterführende Informationen zu finden sind.

2. Theorieteil

2.1. Begriffsverständnis UEMF

2.1.1. Empfehlungen bezüglich Begriffsverwendung

Die Deutsch-österreichisch-schweizerische Versorgungsleitlinie zu Definition, Diagnostik, Behandlung und psychosozialen Aspekten bei Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (Blank & Vinçon, 2020) gibt hinsichtlich der Verwendung des Begriffs in verschiedenen Sprachen die in Tabelle 1 ersichtliche Empfehlung ab (Blank & Vinçon, 2020, S. 33).

Tabelle 1: Verwendung des Begriffes UEMF in verschiedenen Sprachen (Blank & Vinçon, 2020, S. 33)

Sprache	Störung	Abkürzung
Englisch	Developmental Coordination Disorder	DCD
Deutsch	Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen	UEMF (SDDMF)
Französisch	Trouble du développement de la coordination	TDC

2.1.2. Begriffsverwendung in der vorliegenden Arbeit

Da die vorliegende Arbeit auch Literatur aus dem französischsprachigen Raum einbezieht, wird bei der Recherche neben der deutschsprachigen Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) auch auf das französische Empfehlungsschreiben des nationalen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung (Inserm, 2019) zurückgegriffen. Inserm (2019) führt auf, dass im französischsprachigen Raum der Begriff Dyspraxie noch weit verbreitet ist. Daher wird für die Literaturrecherche zusätzlich zu den Begriffen der Tabelle 1 der Begriff Dyspraxie berücksichtigt. Bei der Verfassung der vorliegenden Arbeit wird aufgrund der Empfehlung der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) der Begriff UEMF genutzt. «In Ländern, die die ICD-10 nutzen, soll der Begriff Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF) (F82, ICD-10) verwendet werden» (Blank & Vinçon, 2020, S. 87).

2.1.3. Das Wichtigste im Überblick

Für diese Masterarbeit wird Literatur aus deutsch-, englisch- und französischsprachigen Quellen herangezogen. Daher werden bei der Recherche Begriffe aus allen drei Sprachen (vgl. Tabelle 1) einbezogen, wobei auch der Begriff Dyspraxie berücksichtigt wird. Beim schriftlichen Verfassen

der Arbeit wird gemäss der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) der Begriff UEMF verwendet.

2.2. Definitionsbereiche

2.2.1. ICD-10, Version 2024

In der ICD-10, Version 2024 (WHO, 2024) findet man die Diagnose Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen (UEMF) unter dem Kapitel 5: Psychische und Verhaltensstörungen und dann unter dem Unterkapitel Entwicklungsstörungen. Sie ist unter dem Kürzel F82 zu finden. Die ICD-10 (WHO, 2024) notiert, dass alle Entwicklungsstörungen gemeinsam haben, dass sie bereits im Kleinkindalter oder in der Kindheit beginnen und eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerungen von Funktionen aufweisen, die eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems zusammenhängen. Die ICD-10 (WHO, 2024) definiert UEMF folgendermassen: «Hauptmerkmal ist eine schwerwiegende Entwicklungsbeeinträchtigung der motorischen Koordination, die nicht allein durch eine Intelligenzminderung oder eine spezifische oder erworbene neurologische Störung erklärbar ist. In den meisten Fällen zeigt eine sorgfältige klinische Untersuchung dennoch deutliche entwicklungsneurologische Unreifezeichen wie choreoforme Bewegungen freigehaltener Glieder oder Spiegelbewegungen und andere begleitende motorische Merkmale, ebenso wie Zeichen einer mangelhaften fein- oder grobmotorischen Koordination» (WHO, 2024). In der ICD-10 (WHO, 2024) werden die Begriffe Entwicklungsbedingte Koordinationsstörung, Entwicklungsdyspraxie und Syndrom des ungeschickten Kindes in die Diagnose F82 inkludiert. Die Diagnose F82 wird weiter unterteilt in Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik (F82.0), Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik (F82.1), Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik (F82.2) und umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet (F82.9).

2.2.2. ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung

In der ICD-11 (WHO, 2025) findet man die Diagnose unter dem Kapitel 6 Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuromentale Entwicklungsstörungen, dann unter dem Unterkapitel Neuromentale Entwicklungsstörungen und dann unter dem Begriff Entwicklungsstörung der motorischen Koordination. Sie ist unter dem Kürzel 6A04 zu finden. Die ICD-11 (WHO, 2025) liefert folgende Definition: «Die Entwicklungsstörung der motorischen Koordination ist gekennzeichnet durch eine bedeutsame Verzögerung beim Erwerb grob- und feinmotorischer Fähigkeiten und eine Beeinträchtigung der Ausführung koordinierter motorischer Fähigkeiten, die

sich in Ungeschicklichkeit, Langsamkeit oder Ungenauigkeit der motorischen Leistung äußert. Die koordinierten motorischen Fähigkeiten liegen deutlich unterhalb der angesichts des chronologischen Alters und des intellektuellen Funktionsniveaus des Betroffenen erwarteten normalen Schwankungsbreite. Die Schwierigkeiten in der koordinierten Motorik treten während der Entwicklungsphase auf und sind typischerweise in der frühen Kindheit zu beobachten. Schwierigkeiten in der koordinierten Motorik führen zu bedeutsamen und anhaltenden Funktionseinschränkungen (z. B. bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, in der Schule sowie bei beruflichen und Freizeitaktivitäten). Die Schwierigkeiten mit der koordinierten Motorik sind nicht ausschließlich auf eine Erkrankung des Nervensystems, des Muskel-Skelett-Systems oder des Bindegewebes oder eine sensorische Beeinträchtigung zurückzuführen und lassen sich nicht besser durch eine Störung der geistigen Entwicklung erklären» (WHO, 2025).

2.2.3. DSM–5

Im DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) wird UEMF im Kapitel Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung und dort im Unterkapitel Motorische Störungen aufgelistet. Das DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) nutzt dabei den Begriff Entwicklungsbezogene Koordinationsstörung (American Psychiatric Association, 2018) und führt dazu das Kürzel F82 auf. Das DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) definiert die UEMF durch vier Kriterien. Diese vier Kriterien übernimmt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) in ihre Definition (vgl. Tabelle 2). Im DSM-5 wird Folgendes erwähnt: «Selbst wenn eine entsprechende Fertigkeit erworben wurde, kann deren Ausführung unbeholfen, langsam oder weniger präzise wirken als bei Gleichaltrigen» (American Psychiatric Association, 2018, S. 99). «Dabei ist nicht nur die Fähigkeit beeinträchtigt, diese Aktivitäten auszuführen, sondern diese sind auch häufig verlangsamt» (American Psychiatric Association, 2018, S. 100).

2.2.4. Empfehlung der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon)

Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) listet die Definition der ICD-10 (WHO, 2024) und des DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) auf und hält dann Folgendes fest: «Um die Kommunikation zwischen Experten, medizinischen Fachkräften, Patienten und Angehörigen zu verbessern, wurde es als wichtig erachtet, eine allgemein anerkannte Definition auf Grundlage des DSM-5 und der ICD-10 zu entwickeln» (Blank & Vinçon, 2020, S. 18). Zu dieser allgemein anerkannten Definition notieren Blank und Vinçon (2020, S. 38) Folgendes: «Die Diagnose UEMF soll nach den folgenden Kriterien gestellt werden. Diese Kriterien lehnen sich eng an die in der DSM-5 vorgeschlagenen Kriterien an, mit einigen geringfügigen Änderungen, einschliesslich der Reihenfolge der Kriterien III und IV.»

Tabelle 2: Definitionsempfehlung der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020, S.38)

I	Der Erwerb und die Ausführung koordinierter motorischer Fähigkeiten liegen erheblich unter dem Niveau, das aufgrund des Alters des Klienten und ausreichender Möglichkeiten zum Erwerb altersgemässer motorischer Fähigkeiten zu erwarten wäre.
II	Das im Kriterium I beschriebene Defizit der motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt die für das Alter relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens erheblich und andauernd (z.B. Selbstversorgung und eigene Pflege, Mobilität) und beeinflusst die beruflichen und schulischen Leistungen, berufsvorbereitende und berufliche Aktivitäten sowie die Freizeitaktivitäten und das Spiel.
III	Die Beeinträchtigung der motorischen Fähigkeiten können nicht durch andere medizinische, neurologische, psychische, soziale Faktoren oder durch den kulturellen Hintergrund erklärt werden.
IV	Beginn der Symptome in der Kindheit (auch wenn diese bis zum Jugendlichen- oder Erwachsenenalter nicht immer erkannt werden).

2.2.5. Subtypen

Das Störungsbild der UEMF wird in der Forschungswelt als heterogen wahrgenommen. Verschiedene Studien haben schon Versuche unternommen, das Störungsbild anhand von Subtypen zu kategorisieren (Asonitou & Koutsouki, 2016; Gras et al., 2023; Green, Chambers & Sugden, 2008; Lust et al., 2022; Vaivre-Douret, Lalanne & Golse, 2016). Eine solche Einteilung in Subgruppen könnte verfeinerte Informationen für allfällige Massnahmen liefern (Gras et al., 2023). Die einzelnen Studien unterscheiden anhand von unterschiedlichen Faktoren und charakterisieren so verschiedene Subtypen. Lust et al. (2022) kategorisieren UEMF anhand von motorischen, kognitiven, visuomotorischen und visuell-perzeptiven Fähigkeiten in vier Subtypen. Die Forschung ist sich noch uneinig, ob und inwiefern es sinnvoll ist, die UEMF anhand von Subtypen zu kategorisieren. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) verweist auf die Kategorien F82.1, F82.2, F82.9 der ICD-10 (WHO, 2024). Sie empfiehlt für die Einteilung in die Kategorien die Verwendung von einzelnen Unterskalen von standardisierten Verfahren wie M-ABC-2 (Henderson, Sugden & Barnett, 2015) oder BOT-2 (Bruininks & Bruininks, 2014).

2.2.6. Das Wichtigste im Überblick

UEMF wird in verschiedenen Klassifikationssystemen mit teils unterschiedlichen Begriffen und Schwerpunkten definiert. Teilweise werden weitere Unterteilungen vorgeschlagen. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) betont, im Sinne einer gewinnbringenden

interdisziplinären Kommunikation, die Wichtigkeit einer allgemein anerkannten Definition. Diese so erarbeitete Definitionsempfehlung ist in Tabelle 2 ersichtlich.

2.3. Prävalenz

Das DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) und die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) halten eine Prävalenz von 5% bis 6% bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren fest. Das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen geben sie zwischen 2:1 und 7:1 an.

2.4. Begleitstörungen

2.4.1. Häufige Begleitstörungen

Im DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) sind folgende Störungen, die häufig gemeinsam mit UEMF auftreten, aufgeführt: «Sprach- und Sprechstörungen, Spezifische Lernstörungen (besonders Lesen und Schreiben), Unaufmerksamkeit einschliesslich ADHS (als häufigste komorbide Störung mit einer Komorbiditätsrate von etwa 50%), Autismus-Spektrum-Störung, Verhaltens- und emotionale Auffälligkeiten und das Hypermobilitätssyndrom» (American Psychiatric Association, 2018, S. 103). Zusätzlich zu den Störungen, die von DSM-5 (American Psychiatric Association, 2018) genannt werden, führt Inserm (Inserm, 2019) weitere assoziierte Störungen auf. Sie erwähnen Lernstörungen im Bereich Mathematik, medizinische Auffälligkeiten im Bereich Übergewicht, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-Probleme. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) erwähnt zusätzlich noch Auffälligkeiten der Augen, des Arbeitsgedächtnisses, der Bearbeitungsgeschwindigkeit und des visuell-räumlichen Gedächtnisses. Bezüglich Verhaltens- und emotionalen Auffälligkeiten hält die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) fest, dass es oft schwierig ist, zu klären inwiefern diese Auffälligkeiten Begleiterkrankungen darstellen und inwiefern sie mögliche Folgen von Erfahrungen aufgrund von UEMF sind. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) gibt zu Begleiterkrankungen folgende Empfehlung ab: «Aufgrund der grossen Anzahl an Begleiterkrankungen bei Entwicklungsstörungen sollen bei Bedarf beide oder mehrere Diagnosen einschliesslich UEMF und jeder anderen Störung vergeben werden» (Blank & Vinçon, 2020, S. 58).

2.4.2. Hypothese atypical brain development

Im Werk von Inserm (Inserm, 2019) wird der Begriff *développement cérébral atypique* (Gilger & Kaplan, 2001) oder *atypical brain development* (Pettersson, Anckarsäter, Gillberg & Lichtenstein, 2013) erwähnt. Dabei wird ein möglicher gemeinsamer genetischer Faktor von verschiedenen Störungen vermutet, der die Gehirnentwicklung und damit die verschiedenen Regionen, die für

das Lernen, soziale Interaktionen und Verhaltenskontrolle verantwortlich sind, beeinflusst. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) notiert dazu: «In der Zwischenzeit scheint die genetische Ätiologie von UEMF weiter untermauert zu sein. Die Ergebnisse zeigen, dass es gemeinsame Gene für die Disposition zu UEMF und zu anderen neurologischen Entwicklungsstörungen gibt; dies unterstreicht den Bedarf weiterer genetischer und epigenetischer Untersuchungen neurologischer Entwicklungsstörungen» (Blank & Vinçon, 2020, S. 57). Michèle Mazeau (Mazeau, 2022), eine Mitautorin von Inserm (2019) fasst in ihrem Buch verschiedene dys-Störungen (Dyslexie, Dyspraxie, Dyskalkulie, Dysphagie etc.) unter dem Begriff dys zusammen. Zu den Gemeinsamkeiten der dys schreibt sie, dass sie eine Anomalie in der äusserst präzisen und komplexen zerebralen Verkabelung eines kognitiven Systems aufzeigen (Mazeau, 2022).

2.4.3. Das Wichtigste im Überblick

Das DMS-5 (American Psychiatric Association, 2018), Inserm (2019) und die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) erwähnen Störungen aus verschiedenen Bereichen, die häufig gemeinsam mit UEMF auftreten. Als häufigste komorbide Störung wird ADHS genannt. Die klare Abgrenzung zwischen Begleitstörungen und Folgen von UEMF ist oft schwierig. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) empfiehlt, bei Bedarf mehrere Diagnosen zu vergeben, um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten. Es wird vermutet, dass es bei verschiedenen neurologischen Entwicklungsstörungen einen gemeinsamen genetischen Faktor gibt. Dies könnte erklären, warum gewisse Störungen, beispielsweise UEMF, ADHS und ASS, oft gemeinsam auftreten. Weitere Forschung wird diesbezüglich empfohlen (Blank & Vinçon, 2020).

2.5. Zugrundeliegende Faktoren und Erklärungsansätze

2.5.1. Einleitung zugrundeliegende Faktoren und Erklärungsansätze

Das Team von Inserm (2019) hält fest, dass es erwiesen ist, dass UEMF bei Kindern, die zu früh auf die Welt gekommen sind oder ein niedriges Geburtsgewicht haben, vermehrt auftritt (Inserm, 2019). Bezüglich der zugrundeliegenden Faktoren von UEMF wurde in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen geforscht und verschiedene Erklärungsansätze wurden verfolgt. Sowohl Inserm (2019) als auch die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) rufen zu weiterer Forschung auf, um zugrundeliegenden Faktoren, sowohl genetisch als auch neurologisch genauer zu verstehen.

2.5.2. Die Theorie der Sensorischen Integration

Eine Hypothese, die vor allem im Bereich der Ergotherapie und Psychomotoriktherapie (Solenthaler, 2019) bekannt ist, liegt der Theorie der sensorischen Integration (Ayres, 2016) zugrunde. Dr. A. Jean Ayres, die Begründerin des Konzeptes der Sensorischen Integration (Ayres, 2016), ordnet die UEMF als Wahrnehmungsstörung in den Bereich der Sensorischen Integration ein. Sie beschreibt, dass eine der Hauptaufgaben der Kinder ist, mit all ihren Sinnen Eindrücke zu sammeln, diese Wahrnehmungen weiterzuleiten, mit bisher gespeicherten Informationen abzugleichen, zu verarbeiten, zu adaptieren und zu verknüpfen. Sie beschreibt die folgenden sieben Sinne: taktile Wahrnehmung (Berührungs- oder Tastsinn), gustatorische Wahrnehmung (Geschmackssinn), olfaktorische Wahrnehmung (Geruchssinn), auditive Wahrnehmung (Gehörsinn), visuelle Wahrnehmung (Sehsinn), Propriozeption (Tiefensensibilität, Kraft- und Stellungssinn) und vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn). Wenn die sensorische Integration gestört ist, kann das bedeuten, dass das Gehirn Schwierigkeiten hat, diese Informationen, die durch die Sinnesorgane gesammelt werden, zu ordnen und zu verarbeiten. Dies kann zu unterschiedlichen Schwierigkeiten führen. Auch eine aktuelle Studie (Keating, Purcell, Gerson, Vanderwert & Jones, 2024) zeigt auf, dass Kinder mit UEMF vermehrt Schwierigkeiten bei der Sensorischen Integration aufweisen und diese teilweise grosse Auswirkungen auf ihre Alltagsgestaltung haben.

2.5.3. Erkenntnisse verschiedener aktueller Studien

Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) fasst die Erkenntnisse verschiedener Studien bezüglich der Recherche von zugrundeliegenden Faktoren bei UEMF zusammen (Wilson, Smits-Engelsman, Caeyenberghs & Steenbergen, 2017; Langevin, MacMaster, Crawford, Lebel & Dewey, 2014; Langevin, MacMaster & Dewey, 2015; Debrabant, Gheysen, Caeyenberghs, Van Waelvelde

& Vingerhoets, 2013; Debrabant et al., 2016; Licari et al., 2015; Pangelinan, Hatfield & Clark, 2013; Zwicker, Missiuna, Harris & Boyd, 2011; Zwicker, Missiuna, Harris & Boyd, 2012; Caeyenberghs et al., 2016; Newell, 1991 und Davids, 2011). Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) beschreibt, dass sich in den letzten Jahren vermehrt Studien mit dem Prozess des motorischen Lernens auf verschiedenen Ebenen (neuronal, kognitiv, Verhalten) befasst haben. Die verhaltensbezogenen Daten zeigen bei Personen mit UEMF Defizite bei der motorischen Steuerung, bei Prozessen des motorischen Lernens und bei den exekutiven Funktionen. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) berichtet von verschiedenen Studien zu bildgebenden Verfahren. Sie berichten von einer verminderten Hirnrindendicke und einer Unteraktivierung funktioneller Netzwerke, vor allem in präfrontalen, parietalen und zerebellären Regionen. Einige Studien zeigen Veränderungen in der Organisation der weissen Substanz, besonders in sensorischen Bereichen oder weisen auf ein schlecht integriertes neuronales Netzwerk in Bezug auf sensorische Strukturen hin. Inserm (2019) fügt dazu hinzu, dass, obwohl es erwiesen ist, dass das Hirn eines Kindes mit UEMF anders funktioniert, es bislang noch nicht gelungen ist, genau festzulegen, welche Regionen des Hirns betroffen sind (Inserm, 2019).

„Zusammengenommen unterstützen diese Ergebnisse die Hypothese, dass sich bei Kindern mit UEMF verglichen mit normal entwickelten Kindern unterschiedliche neurale Strukturen und Funktionen zeigen“ (Blank & Vinçon, 2020, S. 34). „Auf der Funktionsebene könnten diese auftretenden Differenzen die vorausschauende Planung und das Beobachtungslernen beeinflussen und die Automatisierung der Bewegungsfähigkeiten reduzieren, was zu einer grösseren Abhängigkeit von langsamen Feedbackmechanismen und weiteren kompensatorischen Strategien führen kann“ (Blank & Vinçon, 2020, S. 34).

2.5.4. Gemeinsam erklärendes Rahmenwerk

Meachon (2023) weist in ihrem Werk auf die Komplexität und Heterogenität der UEMF hin. Sie sieht einen der Gründe der Wissenslücken bezüglich UEMF und dessen Sekundärmerkmalen darin, dass sich die Forschungswelt eher auf die engen und reduzierten Diagnosekriterien bezieht und damit wichtige Faktoren vernachlässigt. Im Hinblick auf die grosse Heterogenität und Komplexität der UEMF hat die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) geprüft, inwiefern sich die Ergebnisse verschiedener Studien in einem gemeinsamen erklärenden Rahmenwerk zusammenfassen lassen. Dieses sogenannte hybride Modell (Wilson et al., 2017) berücksichtigt die Wechselwirkungen aufgabenbezogener (task), individueller (individual) und umweltbedingter (environment) Faktoren. Dieses theoretische Modell beschreibt verschiedene mögliche Faktoren, die zur motorischen Leistungsfähigkeit eines Kindes beitragen können. Es wurde einerseits mit dem Ziel entwickelt, besser zu verstehen, warum Kinder mit UEMF motorische Schwierigkeiten

haben könnten und um andererseits bei der Planung von allfälligen Interventionen verschiedene mögliche Komponenten aufzeigen zu können (Wilson et al., 2017). Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) merkt an, dass die Mechanismen, die die motorische Leistung bestimmen, dynamisch und interaktiv sind. Wilson et al. (2017) fügen an, dass die Beziehung zwischen den einzelnen Komponenten im Modell noch weiterer wissenschaftlicher Klärung bedarf. Dieses Modell wird nachfolgend anhand der Abbildungen 2, 3 und 4 und der Tabelle 3 erklärt.

Abbildung 2: multi-component model of motor skill development showing correlates of performance in DCD (Wilson et al., 2017, S.66)

Tabelle 3: Übersetzung des Modells "multi-component model of motor skill development showing correlates of performance in DCD" (eigene Darstellung basierend auf Wilson et al., 2017, S.66)

	Ausdrücke aus dem Modell (Wilson et al., 2017, S. 66)	Übersetzung durch LB (Autorin der Masterarbeit)
Titel	multi-component model of motor skill development showing correlates of performance in DCD	Mehrkomponentenmodell der Entwicklung motorischer Fähigkeiten in Bezug auf UEMF
task	dual tasking	Parallelaufgaben
	precise and/or speeded performance	präzise oder schnellere Leistung
	movement complexity across body stability, manipulation and locomotor tasks	Bewegungskomplexität bei Körperstabilität, Manipulation und Fortbewegungsaufgaben
environment	reduced visual cues	reduzierte visuelle Hinweise
	uneven support surface	unregelmässige Oberfläche
	background noise / distraction	Hintergrundgeräusch / Ablenkung
individual A	poorly developed motor abilities (reduced automation)	wenig entwickelte motorische Fähigkeiten (reduzierte Automatisierung)
individual B	IMD (Internal Model Deficit) and poor action representation	Störung im internen Modell und schwache mentale Repräsentation von Handlungen und Bewegungen
	poor perceptual-motor coupling	schwache Verbindung zwischen Perception (Wahrnehmung) und Motorik (Bewegung)
	executive function difficulties	Schwierigkeiten bei den Exekutiven Funktionen
individual C	atypical WMNs (white matter networks) and connectome	atypische Netzwerke der weissen Substanz (verantwortlich für die Weiterleitung von Informationen im Hirn) und Connectome (Gesamtheit der Verbindungen im Nervensystem eines Lebewesens) (Sporns et al., 2005).
	atypical brain activation in perceptual motor networks MNS (Mirror Neuron System)	atypische Gehirnaktivierung in den Netzwerken die für die Perception (Wahrnehmung) und die Motorik (Bewegung) zuständig sind. Spiegelneuronensystem (Nervenzellen, die aktiviert werden, wenn man über eine Handlung nachdenkt, sie beobachtet oder durchführt) (Jäncke, 2017)
	Genetic Factors?	genetische Faktoren?

2.5.5. Ergänzende Informationen zu Begriffen aus dem Modell

weisse Substanz

Abbildung 3: graue und weisse Substanz (Jäncke, 2017, S. 38)

«Die weisse Substanz besteht aus Axonen, die sich zu grösseren Fasersystemen, auch Faserbündeln, zusammenschliessen und verschiedene Hirngebiete miteinander verbinden» (Jäncke, 2017, S. 38). «Die graue Substanz umfasst im Wesentlichen die Zellkörper der Nervenzellen, während die weisse Substanz aus Axonen und Gliazellen besteht» (Jäncke, 2017, S. 54).

wurde mit IP-Adresse 195.17

Abb. 1.2: Eine Nervenzelle (Neuron) besteht aus einem Zellkörper mit Dendriten (feinen Verästelungen) als Empfangsstationen. Über das Axon wird die elektrische Erregung dann weitergeleitet (Grafik: U. Herbert).

Abbildung 4: Nervenzelle (Kasten & Müller-Alcazar, 2023, S. 20)

Über die Dendriten empfängt die Nervenzelle Reize, wandelt diese in Impulse um und über das Axon werden diese Impulse dann an eine andere Muskel-, Sinnes- oder Nervenzelle weitergeleitet (Kasten & Müller-Alcazar, 2023).

Exekutive Funktionen

Walk und Evers zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität zu den exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013).

Spiegelneuronen

Jäncke (2017, S. 574) hält in seinem Werk Folgendes fest: «Somit gilt das Konzept der Spiegelneuronen momentan als fundamentales Prinzip für das imitatorische visuo-motorische und audio-motorische Lernen durch Imitation». Er beschreibt, dass Spiegelneuronen eine ähnliche Reaktion zeigen, unabhängig davon, ob eine Person eine Handlung aktiv ausführt oder sie einfach beobachtet.

2.5.6. Das Wichtigste im Überblick

In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Bereichen intensiv an den zugrundeliegenden Faktoren von UEMF geforscht, wobei unterschiedliche Erklärungsansätze entwickelt und verfolgt werden. Die wissenschaftliche Welt ruft zu weiterer Forschung auf, um die zugrundeliegenden Faktoren sowohl genetisch als auch neurologisch genauer zu verstehen. Blank und Vinçon (2020) beschreiben den Forschungsstand folgendermassen: „Zusammengenommen unterstützen diese Ergebnisse die Hypothese, dass sich bei Kindern mit UEMF verglichen mit normal entwickelten Kindern unterschiedliche neurale Strukturen und Funktionen zeigen“ (Blank & Vinçon, 2020, S. 34). Meachon (2023) ruft im Hinblick auf die grosse Heterogenität und Komplexität der UEMF dazu auf, die ganze Situation um UEMF in einem weitergefassten Rahmenwerk zu betrachten und dabei weitere Faktoren miteinzubeziehen, wie dies beispielsweise Wilson et al. (2017) in einem Modell dargestellt haben (vgl. Abbildung 2).

2.6. Merkmale und Auswirkungen von UEMF in Bezug auf die Schule

2.6.1. Einleitung Merkmale und Auswirkungen von UEMF

Inserm (2019) beschreibt, dass im Vergleich zu anderen Themen (bspw. Diagnosestellung, therapeutische Interventionen) der Bereich UEMF und Schule wenig wissenschaftlich untersucht und in der Literatur dargestellt wurde. Dies, obwohl in den meisten Studien die zentrale Rolle der Schule, sowohl in Bezug auf Beobachtung und Erkennung als auch in Bezug auf die Umsetzung von Unterstützungsmöglichkeiten, erwähnt wird. Die Erkenntnisse dieser Masterarbeit zu Merkmalen und Auswirkungen von UEMF auf die Schule stützen sich auf Bücher, die im englisch- oder französischsprachigen Raum publiziert wurden (Huron, 2017; Mazeau, Le Lostec & Lirondière, 2016; Gras & Ploix Maes, 2024a; Gras & Ploix Maes, 2024b; Kirby & Peters, 2021). Kinder mit UEMF bilden in der Praxis ein heterogenes Bild ab. Huron (2017) beschreibt, dass zwei Kinder mit UEMF diagnostiziert werden können, obwohl sie fast keine gemeinsamen Symptome aufzeigen. Bei weniger als einem Viertel der Kinder mit UEMF zeigt sich eine generalisierte Funktionsstörung, die gleichzeitig die Fein- und Allgemeinmotorik, das Gleichgewicht und die visuell-räumliche Wahrnehmung beeinträchtigt (Huron, 2017). In der Tabelle 4 wurden Merkmale zusammengetragen, die Kinder mit UEMF in der Schule zeigen können.

2.6.2. Auflistung möglicher Merkmale und Auswirkungen von UEMF

Tabelle 4: Merkmale von UEMF (eigene Darstellung basierend auf American Psychiatric Association, 2018; Blank & Vinçon, 2020; Huron, 2017; Inserm 2019; Mazeau et al., 2016)

Merkmale von UEMF	
Merkmale	Beispiele typischer Situationen oder Tätigkeiten, die Schwierigkeiten bereiten
erscheint ungeschickt und plump (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - stolpern - Getränke verschütten (Blank & Vinçon, 2020) - gegen Gegenstände und Menschen stossen (Huron, 2017)
Schwierigkeiten in der Grobmotorik (Steuerung des ganzen Körpers) (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrradfahren - Klettern - Ballspiele Bewegungsspiele (Blank & Vinçon, 2020) - rennen - imitieren von Bewegungen - sprechen (Aussprache) - schlucken

	(Huron, 2017)
Schwierigkeiten in der Feinmotorik (Handgeschicklichkeit) (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - schneiden - schreiben - zeichnen (Blank & Vinçon, 2020) - tippen - Hilfsmittel wie Lineal oder Zirkel benutzen (American Psychiatric Association, 2018)
deutliche Unterschiede zwischen motorischer Entwicklung und sonstiger Entwicklung (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - bspw. zwischen intellektueller, sprachlicher und motorischer Entwicklung (Blank & Vinçon, 2020)
Schwierigkeiten und/oder Verzögerungen beim Erlernen von Alltagsfertigkeiten mit motorischen Herausforderungen (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - an- und auskleiden - mit Besteck essen - aufräumen - Schuhe binden (Blank & Vinçon, 2020) - Nase putzen - Hände waschen (Inserm, 2019) - Toilettenbesuch (Huron, 2017)
mehrmaliges Zeigen von motorischen Tätigkeiten notwendig (Blank & Vinçon, 2020)	
«vergessen» von bereits erlernten motorischen Tätigkeiten (Blank & Vinçon, 2020)	
Schwierigkeiten bei Tätigkeiten, die eine schnelle motorische Anpassung fordern (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - ausweichen - Fussballspielen (Blank & Vinçon, 2020)
Schwierigkeiten, wenn beide Hände verschiedene motorische Tätigkeiten ausführen müssen (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - mit der Schere schneiden (Blank & Vinçon, 2020) - Reissverschlüsse benutzen (American Psychiatric Association, 2018)
Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - balancieren - auf einem Bein stehen (Blank & Vinçon, 2020)
Schwierigkeiten mit der Handschrift (Koordinierung von Auge und Hand; Koordinierung von Hand und geistigen Prozessen; Schwierigkeiten bei der Kraftdosierung) (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - langsames Schreibtempo und/oder schwer leserlich - Rechtschreibfehler, wenn Fokus auf motorische Tätigkeit - unleserlich, wenn Fokus auf Inhalt - Verkrampfungen, Müdigkeit und Schmerzen an der Hand (Blank & Vinçon, 2020)
Schwierigkeiten in Mathematik (Blank & Vinçon, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Ziffern schreiben (gespiegelt, Grösse, unleserlich) - Stellenwert

	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellungsschwierigkeiten (Blank & Vinçon, 2020) - zählen - schriftliche Rechenoperationen - geometrisches Vorstellungsvermögen - exakte Konstruktion von geometrischen Figuren (Huron, 2017)
Schwierigkeiten in der visuell-räumlichen Wahrnehmung (American Psychiatric Association, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Konstruktionsspiele - puzzeln - Figuren abzeichnen - ineinander verschachtelte Figuren erkennen - Längen und Distanzen abschätzen und vergleichen - geometrisches Vorstellungsvermögen - Orientierung auf der Wandtafel oder auf einem Arbeitsblatt - Verständnis von Tabellen, Grafiken - einen Text abschreiben - Richtungsanweisungen befolgen (Huron, 2017) - Linien überspringen beim Lesen oder Schreiben - in der Mitte des Blattes mit schreiben beginnen (Mazeau et al., 2016)
Schwierigkeiten bei der Organisation und Autonomie (Huron, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulmaterial finden - die passende Buchseite öffnen - Blätter einordnen in der passenden Unterteilung (Huron, 2017) - Hausaufgaben einschreiben (Mazeau et al., 2016)

2.6.3. Ergänzungen zur Tabelle 4

Zusätzlich zu den in der Tabelle 4 erwähnten Schwierigkeiten werden nachfolgend weitere Herausforderungen erläutert.

Leistungsvariabilität

Es kommt oft vor, dass Kinder mit UEMF eine Fähigkeit an gewissen Tagen abrufen können und an anderen nicht. Huron (2017) beschreibt, dass diese Leistungsvariabilität oft zu Missverständnissen seitens Erwachsener führt, da sie dann oft davon ausgehen, dass das Kind nicht möchte oder faul ist, da es ja an einem anderen Tag geklappt hat.

Zeitbedarf

Huron (2017) hält fest, dass bei Kindern mit UEMF meistens die Beschleunigung der Bewegung zu Lasten der Genauigkeit geht.

Parallelaufgaben

Generell zeigt sich, dass viele Kinder mit UEMF für viele Tätigkeiten länger brauchen und Schwierigkeiten mit Parallelaufgaben haben (Inserm, 2019). Das Thema Parallelaufgaben wird vor allem in der französischsprachigen Literatur aufgenommen, dabei wird der Begriff *la situation de double tâche* verwendet (Inserm, 2019; Mazeau et al., 2016; Huron 2017). Bei Parallelaufgaben muss die Aufmerksamkeit auf zwei Aufgaben, beispielsweise Buchstaben schreiben und einen spannenden Text schreiben, aufgeteilt werden (Mazeau et al., 2016). Das Gehirn kann zwei Dinge gleichzeitig erledigen, wenn eine davon automatisiert ist (Gras & Ploix Maes, 2024a). Viele Kinder mit UEMF brauchen aber im Vergleich zu Kindern ohne UEMF viel länger und viel mehr Energie um Handlungsabläufe (bspw. einen Buchstaben schreiben) zu automatisieren (Inserm, 2019). Mazeau et al. (2016) unterscheiden zwischen *les tâches de bas niveau* (in der vorliegenden Arbeit Aufgaben auf niedriger Ebene genannt) und *les tâches de haut niveau* (in der vorliegenden Arbeit Aufgaben auf hoher Ebene genannt). Solange Handlungsabläufe noch nicht automatisiert sind, müssen sie von den Kindern bewusst mit viel Konzentration und Energie ausgeführt werden (Gras & Ploix Maes, 2024b). Jede nicht automatisierte Aufgabe beansprucht einen grossen Teil der verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcen (Mazeau et al., 2016). Da in vielen schulischen Situationen Kinder mit UEMF schon viele Ressourcen für die Aufgabe auf niedriger Ebene (bspw. Buchstaben schreiben) benötigen, bleiben nur noch wenige Ressourcen für die Aufgabe auf hoher Ebene (bspw. einen spannenden Text schreiben) übrig. Dadurch werden Kinder mit UEMF oft daran gehindert, Aufgaben, die kognitiv auf ihrem Niveau sind, zu lösen. Mazeau et al. (2016) beschreiben in ihrem Werk, wie im Schulalltag häufig praktische und visuell-räumliche Fähigkeiten gefordert werden, oft auf eine versteckte, implizite Weise, und meist ohne, dass sich die Lehrpersonen dessen bewusst sind. Dadurch geraten Kinder mit UEMF oft durch diese Aufgaben auf niedriger Ebene (bspw. Kärtchen mit Adjektiven ausschneiden) in Schwierigkeiten und nicht durch den eigentlichen Lerninhalt, die Aufgaben auf hoher Ebene (bspw. gegensätzliche Adjektive finden).

Schwierigkeiten in der visuell-räumlichen Wahrnehmung

Viele Kinder mit UEMF zeigen Schwierigkeiten in der visuell-räumlichen Wahrnehmung (Inserm, 2019). Mazeau et al. (2016) zeigen auf, dass viele Unterrichtsinhalte, Arbeitsblätter oder Aktivitäten visuell-räumliche Herausforderungen enthalten, meistens ohne dass sich Lehrpersonen dessen bewusst sind. Sie erwähnen unter anderem Schwierigkeiten in den sprachlichen Fächern (bspw. Orientierung auf einem Arbeitsblatt, Textaufbau), Mathematik (bspw. Orientierung auf einem Arbeitsblatt, Verstehen von mathematischen Darstellungen) und Räume und Zeiten (bspw. Karten lesen, Darstellungen mit Legenden, Zeitachsen).

Lesen

Dass das Lesen in erster Linie eine visuelle Geste ist und darum viele Kinder mit UEMF Schwierigkeiten mit Lesen haben, beschreiben Mazeau et al. (2016). Kinder mit UEMF können in Bezug auf Lesen beispielsweise folgende Schwierigkeiten zeigen: visuell ähnliche Buchstaben vertauschen, Wörter auslassen, Zeilen überspringen oder ähnliche Wörter verwechseln. Beim Lesevorgang müssen die Augen so gesteuert werden, dass sie auf einer Linie von links nach rechts lesen können, dabei Buchstaben, Silben und Wörter erfassen und dann auf der nächsten Zeile weiterlesen können. Alle diese Augenbewegungen müssen trainiert werden, noch bevor Fähigkeiten zur graphophonologischen Umwandlung, zur Worterkennung und schliesslich zum Textverständnis aufgebaut werden können. Wenn bei einem Kind der Lesevorgang noch nicht automatisiert ist, gerät es in eine Situation der Parallelaufgabe. Es kann nicht gleichzeitig seine Augenbewegungen steuern und sich auf die Entzifferung des Textes konzentrieren. Dadurch fällt es ihm schwer, gleichzeitig zu lesen und den Text zu verstehen.

Schreiben

Kinder mit UEMF können Schwierigkeiten haben, den Schreibvorgang zu automatisieren (Mazeau et al., 2016). So müssen sie beim Schreiben einen grossen Teil ihrer Aufmerksamkeitsressourcen in die Steuerung und Kontrolle des Schreibvorgangs investieren. Somit bleiben weniger bis keine Ressourcen frei für beispielsweise Gedanken an den Inhalt oder an die Rechtschreibung. Durch die fehlende Automatisierung des Schreibvorgangs verwandeln sich viele Situationen im Schulalltag für Kinder mit UEMF in Parallelaufgaben. Mazeau et al. (2016) nennen dazu beispielsweise mündlich erteilte Hausaufgaben notieren, Notizen nehmen, einen Text von der Wandtafel abschreiben oder in einer Prüfung schriftlich die Antwort notieren. In Bezug auf Abschreiben von Wörtern, Sätzen oder Texten halten Mazeau et al. (2016) fest, dass viele Kinder mit UEMF dabei keinen Lernertrag erhalten. Sie können dadurch weder ihr Schriftbild noch ihre Aufmerksamkeit verbessern und können sich auch inhaltlich dadurch nichts Neues erschliessen.

2.6.4. weitere mögliche Auswirkungen

Caçola (2016) fasst in ihrer Studie über körperliche und mentale Gesundheit von Kindern mit UEMF zusammen, dass Personen mit UEMF einem erheblichen Risiko für körperliche und psychische Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Draghi et al. (2019) zeigen auf, dass sich bei 17-34% der Kinder mit UEMF klinische Anzeichen von Angststörungen zeigen, wobei in der Gruppe ohne UEMF 0-23% der Kinder diese Anzeichen zeigten. Klinische Anzeichen von Depressionen zeigten sich bei 9–15 % der Kinder mit UEMF und bei 2-5 % der Kinder ohne UEMF. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) hält fest: «Die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen, dass bei vielen Kindern mit UEMF erhebliche psychosoziale Auffälligkeiten oft einen Einfluss auf Engagement, Teilhabe, psychosoziales Wohlbefinden und Lebensqualität haben» (Blank & Vinçon, 2020, S. 61). Izadi-Najafabadi et al. (2019) fanden in ihrer Studie heraus, dass Kinder mit UEMF seltener an schulischen und gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen als Kinder ohne UEMF. Cairney, Rigoli und Piek (2013) stellten anhand des Modells the environmental stress hypothesis dar, wie UEMF als Stressquelle zu internalisierenden Problemen wie Angst und Depressionen führen kann. Neben möglichen Sekundärstressoren (bspw. Konflikte), die aus der Stressquelle UEMF folgen können, beziehen sie auch soziale (bspw. soziale Unterstützung) und personale Ressourcen (bspw. Sozialkompetenzen) in das Modell mit ein. Omer, Jijon und Leonard (2019) fassen in ihrer Metaanalyse folgende Faktoren in Bezug auf internalisierende Symptome zusammen: Opfererfahrung durch Gleichaltrige, reduzierte Freizeitaktivitäten, eingeschränkte soziale Fähigkeiten, niedriges Selbstwertgefühl, Bewegungsmangel, verringerte soziale Unterstützung und geringes Vertrauen in schulische Kompetenzen.

2.6.5. Das Wichtigste im Überblick

Im Schulalltag kann sich UEMF auf verschiedene Arten zeigen (vgl. Tabelle 4). Viele Kinder mit UEMF zeigen Schwierigkeiten bei Parallelaufgaben (beispielsweise eine spannende Geschichte von Hand schreiben), bei denen die Basisfähigkeiten noch nicht genügend automatisiert sind (beispielsweise von Hand schreiben), wodurch ihnen weniger Ressourcen für komplexere Aufgaben (erfinden einer spannenden Geschichte) zur Verfügung stehen. Ihre Fähigkeiten sind nicht immer konstant abrufbar, was oft zu Missverständnissen führt, da dies durch Erwachsene als mangelnden Willen interpretiert werden könnte. Sie benötigen häufig mehr Zeit für Aufgaben, da schnellere Bewegungen oft auf Kosten der Genauigkeit gehen (Mazeau et al., 2016; Huron, 2017; Inserm, 2019). Neben den primären Auswirkungen (vgl. Tabelle 4) zeigt sich, dass Kinder mit UEMF einem erheblichen Risiko für körperliche und psychische Schwierigkeiten, wie beispielsweise Angststörungen oder Übergewicht ausgesetzt sind (Caçola, 2016).

2.7. Diagnosestellung bei UEMF

Wie bereits im Kapitel 2.2.4. aufgeführt, empfiehlt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) Diagnose UEMF entlang der vier Kriterien der Definitionsempfehlung zu stellen. Zur besseren Veranschaulichung werden die vier Kriterien nachfolgend (vgl. Tabelle 5) nochmals aufgeführt und genauer erläutert. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) empfiehlt, zuerst Kriterium IV, dann Kriterium III, dann Kriterium II und dann Kriterium I abzuklären.

Tabelle 5: Definitionsempfehlungen der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020, S.38)

I	Der Erwerb und die Ausführung koordinierter motorischer Fähigkeiten liegen erheblich unter dem Niveau, das aufgrund des Alters des Klienten und ausreichender Möglichkeiten zum Erwerb altersgemässer motorischer Fähigkeiten zu erwarten wäre.
II	Das im Kriterium I beschriebene Defizit der motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt die für das Alter relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens erheblich und andauernd (z.B. Selbstversorgung und eigene Pflege, Mobilität) und beeinflusst die beruflichen und schulischen Leistungen, berufsvorbereitende und berufliche Aktivitäten sowie die Freizeitaktivitäten und das Spiel.
III	Die Beeinträchtigungen der motorischen Fähigkeiten können nicht durch andere medizinische, neurologische, psychische, soziale Faktoren oder durch den kulturellen Hintergrund erklärt werden.
IV	Beginn der Symptome in der Kindheit (auch wenn diese bis zum Jugendlichen- oder Erwachsenenalter nicht immer erkannt werden).

2.7.1. Kriterium I

Zur Abklärung von Kriterium I empfiehlt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) entweder die Movement Assessment Battery for Children, Second Edition (MABC-2) (Henderson et al., 2015) oder den Bruininks-Oseretzky Test der motorischen Fähigkeiten (BOT-2) (Bruininks & Bruininks, 2014). Diese Testungen können in der Schweiz entweder von einem Arzt/einer Ärztin oder von einer Ergotherapeutin/einem Ergotherapeuten durchgeführt werden. Der MABC-2 (Henderson et al., 2015) testet die Handgeschicklichkeit, die Ballfertigkeit und die Balance. Der umfassendere BOT-2 (Bruininks & Bruininks, 2014) testet in acht Untertests die feinmotorische Genauigkeit (bspw. etwas ausmalen oder einen Kreis ausschneiden), die feinmotorische Integration (bspw. Formen abzeichnen), die Handgeschicklichkeit (bspw. Perlen auffädeln), die Ballfertigkeiten (bspw. Ball werfen und fangen), die beidseitige Koordination (bspw.

Hampelmann), das Gleichgewicht (bspw. Einbeinstand), die Kraft (bspw. Hocksitz an der Wand) und die Schnelligkeit und Geschicklichkeit (bspw. Rennen).

2.7.2. Kriterium II

Für die Gewinnung von Informationen bezüglich Kriterium II empfiehlt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) verschiedene Quellen von unterschiedlichen Personen aus verschiedenen Alltagssituationen zu berücksichtigen. Sie erwähnen dabei Selbsteinschätzung der Kinder, Berichte und Beobachtungen von Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen, Einschätzungen von pädagogischen Fachpersonen (bspw. Kindertagesstätte, Lehrpersonen) oder anderen Fachpersonen (bspw. Ergotherapie, Schulpsychologischer Dienst). Asunta et al. (Asunta, Viholainen, Ahonen & Rintala, 2019) beschreiben in ihrem Artikel, wie zentral es ist, dass Lehrpersonen in die Diagnostik einbezogen werden. Sie erwähnen darum, wie wichtig es ist, Lehrpersonen dafür geeignete und praktische Instrumente an die Hand zu geben. Bezüglich Frage- oder Beobachtungsbogen werden in der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) unter anderem der Elternfragebogen DCDQ-R (Kennedy-Behr, Wilson, Rodger & Mickan, 2011), der Lehrpersonenfragebogen MABC-2 Checklist (Henderson et al., 2015) und der MOQ-T (Schoemaker, 2003) erwähnt. Der DCDQ-R (Kennedy-Behr et al., 2011) ist im Internet auf Deutsch frei erhältlich, wobei zu beachten ist, dass momentan die Auswertung nach deutschen Werten erst bis zum Alter von 8 Jahren möglich ist. Für Kinder von 9 bis 15 Jahren müssten die Werte vom originalen kanadischen Fragebogen benutzt werden. Die Entwickler des DCDQ-R (Kennedy-Behr et al., 2011) geben an, dass der Fragebogen zwar prinzipiell für Eltern konzipiert wurde, dass es aber auch in vielen Fällen sinnvoll ist, wenn der Bogen auch von Lehrpersonen ausgefüllt wird. Der DCDQ-R (Kennedy-Behr et al., 2011) notiert 15 Aussagen zu den Bereichen Kontrolle während Bewegung, Feinmotorik/Handschrift und allgemeine Koordination, die dann auf der Skala von trifft gar nicht zu bis trifft voll und ganz zu im Vergleich zu einem Kind im gleichen Alter eingeschätzt werden.

Selbsteinschätzung der Kinder

Green und Wilson (2008) schlagen vor, dass neben Eltern und Fachpersonen auch die Kinder aktiv in den Diagnoseprozess einbezogen werden. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) erwähnt verschiedene Instrumente, welche die Selbstwirksamkeit bezüglich Selbstwert und Bewegung messen und vor allem dazu dienen sollen, herauszufinden, wie das Kind die Störung wahrnimmt. Sie erwähnen: The all about Me Scale (Missiuna, 1998) und The Perceived Efficacy and Goal Setting System - PEGS (Missiuna & Pollock, 2000).

Schreiben

Da Schreiben als wichtige tägliche Aktivität eingestuft wird, empfiehlt die Versorgungslinie bei vorliegenden Schwierigkeiten im Bereich des Schreibens diese mit Hilfe einer Testung genauer zu untersuchen und somit wichtige Informationen bezüglich Kriterium II zu liefern. Sie geben verschiedene Empfehlungen (Blank & Vinçon, 2020) zu Testungen und Beobachtungsbogen ab, die die Lesbarkeit, die Ausführungszeit und das Wohlbefinden der Kinder bezüglich des Schreibprozesses untersuchen.

2.7.3. Kriterium III

Das Ziel des Kriteriums III ist es, sicherzugehen, dass die gezeigten motorischen Probleme auf UEMF und nicht auf andere medizinische Erkrankungen zurückzuführen sind. Dazu empfiehlt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020), dass eine ärztliche Fachperson anhand von verschiedenen Instrumenten eine klinische Untersuchung/Beobachtung zu folgenden Punkten durchführt: Neurologischer Status (bspw. schnelle Veränderung der motorischen Funktionen), medizinischer Status (bspw. Adipositas), sensorischer Status (hören, sehen, taktile und propriozeptive Funktionen, Gleichgewichtsfunktion), psychischer Status (bspw. autistische Verhaltensweisen), kognitiver Status (bspw. exekutive Funktionen) und Beobachtung motorischer Aktivitäten (bspw. Spielen, Malen).

2.7.4. Kriterium IV

Zu Kriterium IV empfiehlt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) die Diagnose UEMF nicht vor dem 5. Lebensjahr zu stellen, da sich in diesen ersten Jahren noch grosse Unterschiede bei der motorischen Entwicklung zeigen können. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) empfiehlt es momentan nicht, ganze Klassen auf UEMF zu screenen, da die vorhandenen Screening-Verfahren noch zu wenig entwickelt sind, um zu zuverlässigen Ergebnissen zu führen und die motorischen Testverfahren zu viel Zeit beanspruchen, beziehungsweise zu viel kosten würden.

2.7.5. Das Wichtigste im Überblick

Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) empfiehlt, bei der Diagnosestellung entlang der in der Tabelle 5 dargestellten Kriterien IV bis I vorzugehen. Im ganzen Prozess der Diagnosestellung kann die Arbeit von Lehrpersonen und Heilpädagog*innen vor allem in zwei Punkten bedeutsam sein. Sie können erstens dazu beitragen, dass der Prozess der Diagnosestellung überhaupt in Gang gesetzt wird. Wenn sie bestimmte Merkmale bei einem Kind beobachten, können Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen den Eltern eine Empfehlung zu einer genaueren Abklärung

bezüglich UEMF bei ihrem Kind abgeben. Zweitens können sie beim Kriterium II dank ihren Beobachtungen wichtige Informationen liefern. Sowohl bei der Entscheidung, ob eine Empfehlung an die Eltern ausgesprochen wird, als auch bei den Beobachtungen im Rahmen des Kriteriums II können Beobachtungsbogen, wie der DCDQ-R (Kennedy-Behr et al., 2011), der im Anhang (vgl. Anhang 1) dieser Arbeit zu finden ist, als Hilfestellung dienen. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) merkt an, dass es für den ganzen Prozess der Diagnosestellung in der Schweiz der ärztlichen Fachperson freisteht, die Erhebung von einzelnen Befunden an andere Fachpersonen (bspw. Ergotherapie oder Schulpsychologischer Dienst) zu delegieren. Das Scoreblatt (Konsensuskonferenz, 2003), das den Kriterien I und II entspricht und über die allfällige Verfügung für eine Ergotherapie entscheidet, füllt dann schlussendlich der Arzt/die Ärztin aus.

2.8. Mögliche Unterstützungsmassnahmen

2.8.1. Therapeutische Unterstützung und Zusammenarbeit von Schule und Therapie

In Bezug auf die therapeutischen Ansätze gibt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) folgende Empfehlung ab: «Sofern eine Behandlung vorgesehen ist, sollen aktivitäts- und teilhabeorientierte Ansätze zur Verbesserung der allgemeinen, grundlegenden sowie spezifischen motorischen Fertigkeiten der Menschen mit UEMF angewendet werden» (Blank & Vinçon, 2020, S.68). Inserm (2019) nennt dazu das Aufgabenspezifische Training, das Neuromotor Task Training (NTT) und den CO-OP–Approach. Bei all den genannten Ansätzen wird der Fokus auf die Aktivitäten des täglichen Lebens in unterschiedlichen Umweltsituationen gelegt. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) empfiehlt, sich bei der Behandlungsplanung am ICF-Modell (World Health Organization, 2017) zu orientieren. Bezüglich Gruppen- oder Einzeltherapie empfiehlt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020), dass dies jeweils individuell bestimmt werden müsse. Bei Vorliegen mehrerer Diagnosen empfiehlt die Versorgungsleitlinie zu prüfen, welche Diagnose momentan und mit Blick in die Zukunft, zu Schwierigkeiten führt, die Auswirkungen auf Funktion, Aktivität und Teilhabe einer Person haben. Somit soll eine Prioritätensetzung erfolgen, die immer wieder überprüft und angepasst werden soll. Solenthaler (2019) untersucht in ihrer Metaanalyse die Wirkung verschiedener Interventionen im motorischen Bereich. Sie unterteilt die Interventionen dabei in die drei Kategorien Sport, Therapien und Exergames. Exergames sind Videospiele, die den Einsatz des ganzen Körpers benötigen, um ein Spiel zu steuern, wobei Studien zum Fitnessspiel Wii Fit von Nitendo einbezogen wurden. Bei den Sportinterventionen wurde Fussball-, Taekwondo- und Tischtennistraining untersucht. Sie zeigt, dass Interventionen in allen drei Kategorien eine mittlere oder grosse Wirksamkeit aufzeigen und

in allen drei Kategorien motorische Basisfertigkeiten und grundlegende Bewegungsformen trainiert werden. Damit genügend Möglichkeiten zum motorischen Lernen und zur Festigung der Fertigkeiten zur Verfügung gestellt werden können, erwähnt die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020), wie wichtig es ist, die verschiedenen Bezugspersonen (bspw. Familie, Schule) miteinzubeziehen. Die Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) empfiehlt, dass die beteiligten Fachleute die Eltern und andere relevante Personen über die spezifischen Fähigkeiten und Probleme des Kindes mit UEMF beraten. Inserm (2019) erwähnt als Beispiel für eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit das Modell Partnering for Change (Missiuna et al., 2012), das in Kanada entwickelt wurde und die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Ergotherapie und Schule fördert. Wirth et al. (2024) erklären, wie mit Hilfe dieses Modells gezielt Interventionen während des schulischen Alltags umgesetzt werden können und so Kinder auch ausserhalb der regulären Ergotherapieeinheiten eine Förderung erfahren können. Die Ziele (Wirth et al., 2024) von Partnering for Change sind, dass Kinder mit ihren Bedürfnissen rechtzeitig erkannt werden, dass Kompetenzen und Kapazitäten erhöht werden und dass durch Prävention weniger sekundäre Probleme entstehen. Das darüberliegende Ziel ist, die Zusammenarbeit von Familie, Kind, Schule und Therapie zu fördern. Das Modell Partnering for Change sieht vor, dass Ergotherapeut*innen mehr Zeit an Schulen verbringen und ein fixer Teil des Schulteams sind. Die Zusammenarbeit kann auf drei verschiedenen Ebenen geschehen (Wirth et al., 2024). Auf der ersten Ebene ist das Ziel, die Lehrpersonen in Bezug auf die motorische Entwicklung und allfällige Schwierigkeiten zu beraten. Auf der zweiten Ebene unterstützt die ergotherapeutische Fachperson die Lehrperson darin, ihren Unterricht so anzupassen, dass Kinder mit motorischen Schwierigkeiten besser partizipieren können. Auf der dritten Ebene beobachtet die ergotherapeutische Fachperson Kinder, die Schwierigkeiten zeigen, analysiert ihre Beobachtungen und erarbeitet dann mit der Lehrperson zusammen verschiedene Strategien oder Anpassungen (Wirth et al., 2024).

2.8.2. Einleitung mögliche Unterstützungsmassnahmen im Unterricht

Inserm (2019) bezieht sich auf Aussagen von Huron (2017) und Mazeau et al. (2016) und empfiehlt, den Fokus weniger auf die Wirksamkeit von gewissen Techniken oder Interventionsmöglichkeiten in der Therapie zu legen, sondern mehr darauf, wie das schulische Umfeld angepasst werden kann, damit Kinder mit UEMF partizipieren können. Mazeau et al. (2016) zeigen anhand eines Beispiels, warum es gut gemeint, aber meistens nicht als einzige Lösung ausreicht, ein Kind mit UEMF motorisch in dem Bereich zu fördern, in dem es Schwierigkeiten hat. Wenn das Kind zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Handschrift hat, halten es viele für sinnvoll, ihm grafische Übungen anzubieten und immer wieder zu üben. Tatsächlich

wird das Kind laut Mazeau et al. (2016) ein wenig Fortschritte machen, aber angesichts der schulischen Anforderungen, die im Laufe der Jahre immer mehr werden, wird das Kind immer noch unzureichende Fähigkeiten zeigen. Dabei besteht die Gefahr, dass das Kind Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten verliert, da es so viel Energie und Ressourcen in ein Training gesteckt hat und es trotzdem noch Schwierigkeiten zeigt. Neben Förderung ist es also auch wichtig, dass der Fokus auf mögliche Unterstützungsmassnahmen gelegt wird. Nachfolgend werden zuerst allgemeine Strategien zum Umgang mit Kindern mit UEMF und zur möglichen Unterrichtsdifferenzierung aufgezeigt (vgl. Tabelle 6 und 7), danach werden konkrete Unterstützungsmassnahmen in Bezug auf verschiedene Kompetenzen vorgestellt (vgl. Tabelle 8).

2.8.3. 16 Strategien

Caroline Huron (2017), Mitautorin des Dokuments von Inserm, erwähnt in ihrem Werk 16 Strategien, die in Bezug auf UEMF und Schule hilfreich sein können. Sie sind in der Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: 16 Strategien (eigene Darstellung basierend auf Huron, 2017)

Prinzip (Huron, 2017)	Übersetzung durch LB	Beispiele, Ergänzungen (Huron, 2017)
Principe n°1 : Considérer l'enfant dyspraxique avant tout comme un élève (Huron, 2017, S. 154)	Das Kind vor allem als Schüler*in betrachten.	Wenn eine Assistenzperson mit dem Kind arbeitet, trotzdem das Kind direkt adressieren
Principe n°2 : Repérer et valoriser les compétences (Huron, 2017, S. 157)	Kompetenzen erkennen und fördern	auf diese Stärken aufbauen
Principe n°3 : Éliminer les situations de double tâche (Huron, 2017, S. 135)	Vermeidung von Parallelaufgaben	Entlastung in «Aufgaben der niederen Ebene» (Mazeau et al., 2016), die Schwierigkeiten bereiten (bspw. Handschrift, Lesen, motorische Aufgaben)
Principe n°4 : Prendre en compte le handicap dans toutes les situations pédagogiques (Huron, 2017, S. 138)	Die Behinderung in allen pädagogischen Situationen berücksichtigen	Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten in allen Fächern und Situationen zur Verfügung stellen (auch Prüfung etc.)
Principe n°5 : Diversifier les types d'adaptations au cours d'une même journée (Huron, 2017, S. 144)	Anpassungsmöglichkeiten auf den Tag verteilt, abwechslungsreich gestalten	- bspw. Lückentext, mündliche Antworten, Aufkleber, PC - das Kind lernt so zusätzlich verschiedene Strategien kennen
Principe n°6 : Prendre en compte la fatigabilité / limiter les activités motrices non pertinentes (Huron, 2017, S. 137)	die Erschöpfung berücksichtigen / irrelevante motorische Aktivitäten beschränken	- Pausen einplanen, weniger Hausaufgaben, weniger Aufgaben - ohne motorische Umwege (bspw. Zettel ausschneiden) direkt den Lerninhalt fokussieren (bspw. Wörter in die richtige Reihenfolge bringen)

Principe n°7 : Déterminer des adaptations spécifiques à chaque enfant (Huron, 2017, S. 140)	spezifische Anpassungen für jedes Kind	- verschiedene Anpassungen ausprobieren, individuell schauen, was unterstützt - Zusammenarbeit mit Fachpersonen (bspw. Ergotherapie)
Principe n°8 : Rendre les enfants acteurs des adaptations (Huron, 2017, S. 141)	Anpassungen gemeinsam mit dem Kind erarbeiten	- bspw. besprechen, wie ein Text sein muss, damit das Kind ihn gut lesen kann - das Kind als Experte für sein Lernen betrachten
Principe n°9 : Faire évoluer les adaptations (Huron, 2017, S. 145)	Anpassungen stetig evaluieren	immer wieder evaluieren und bei Bedarf anpassen
Principe n°10 : Préconiser des solutions qui favorisent l'autonomie de l'élève (Huron, 2017, S. 142)	Lösungen suchen, die die Autonomie des Kindes fördern	Lösung suchen, wie ein Kind selbstständig etwas erledigen kann, möglichst ohne Hilfe eines Erwachsenen (bspw. Text an PC mit Umwandlungsprogramm diktieren und nicht an eine Assistenzperson)
Principe n°11 : Faire la même chose que les autres en même temps (Huron, 2017, S. 149)	Gleichzeitig wie die anderen Kinder an derselben Aufgabe arbeiten	verschiedene Methoden, Wege ermöglichen
Principe n°12 : Identifier des situations pédagogiques valables pour toute la classe (Huron, 2017, S. 149)	wertvolle Bildungssituationen für die ganze Klasse erkennen	
Principe n°13 : Réfléchir à des méthodes pédagogiques différenciées pour l'apprentissage de certaines compétences directement touchées par le handicap (Huron, 2017, S. 145)	Beim Erlernen von Kompetenzen, die direkt von UEMF beeinflusst werden, über differenzierte Lehrmethoden nachdenken.	- bspw. anstatt die Ortschaft Lille auf einer Karte einzuzichnen, mündlich beschreiben können, dass sich Lille nördlich von Paris befindet.
Principe n°14 : Accepter de sauter des étapes (Huron, 2017, S. 146)	es akzeptieren, Schritte zu überspringen	- bspw. in Geometrie weitere Inhalte präsentieren, obwohl das Kind keinen Kreis mit dem Zirkel zeichnen kann
Principe n°15 : Anticiper l'avenir (Huron, 2017, S. 147)	die Zukunft antizipieren	- frühzeitig verschiedene Strategien und Handhabung des PCs üben
Principe n°16 : Travailler en concentration avec les professionnels de santé (Huron, 2017, S. 148)	mit Fachpersonen zusammenarbeiten	- gemeinsame Einführung und Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen

2.8.4. M.A.T.C.H.- Strategie

Laut Huron (2017) ist der Auftrag der Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagog*innen, den Unterricht und die Aufgaben so für das Kind anzupassen, dass es einerseits zeigen kann, was es kann und weiss und dass es andererseits sich neue Inhalte aneignen kann, ohne dabei durch die Schwierigkeiten, die aus der UEMF folgen, gehindert zu werden. Dies kann laut Huron (2017) geschehen, indem man Material anpasst, geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stellt oder mit Faktoren wie Zeit oder Menge variiert. Rund um die Frage, wie Aufgaben und Situationen für Kinder mit UEMF sinnvoll angepasst werden können, wurde der M.A.T.C.H – Ansatz (Missiuna, Rivard & Pollock, 2004) entwickelt. Er eignet sich dafür, gemeinsam Anpassungen und Strategien für einzelne Kinder oder ganze Gruppen zu erarbeiten und wird in Tabelle 7 dargestellt. Wirth et al. (2024) empfehlen in ihrem Werk zur schulbasierten Ergotherapie den M.A.T.C.H. – Ansatz als sinnvoll in Bezug auf UEMF. Sie erwähnen als Vorteile des M.A.T.C.H. – Ansatzes, dass er eine klare Struktur vermittelt, auf verschiedene Stufen und Situationen übertragen werden kann und als Visualisierungsinstrument bei fachlichen Gesprächen dienen kann.

Tabelle 7: M.A.T.C.H. Strategie (eigene Darstellung basierend auf Missiuna et al., 2004)

M.A.T.C.H. - Strategie (Missiuna et al., 2004, S. 5)	Übersetzung: (Wirth et al., 2024, S. 323)	Ergänzungen (Missiuna et al., 2004) (Wirth et al., 2024)
Modify the task	Aktivitäten verändern	schwierige Aspekte abändern (Ziel: Wenn sich das Kind Mühe gibt, kann es Erfolg erleben)
Alter your expectations	Erwartungen anpassen	Die Lehrperson sollte definieren, was das Ziel ist und dann überlegen, wo Anpassungen gemacht werden können (bspw. mehr Zeit oder alternative Wege, um die Aufgabe zu erfüllen).
Teach strategies	Strategien vermitteln	verschiedene Strategien beibringen und anwenden
Change the environment	Umwelt verändern	schwierige Umgebungsfaktoren herausfinden und dann ändern (bspw. Lärm, visuelle Ablenkungen, Aktivitätsgrad)
Help by understanding	helfen durch Verständnis	Wenn ein Kind sich verstanden und unterstützt fühlt, wagt es sich eher an neue und herausfordernde Aufgaben heran und bleibt ausdauernder dran.

2.8.5. Auflistung möglicher Unterstützungsmassnahmen in Bezug auf einzelne Kompetenzen

Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (Ayer, Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, & Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 2021) listet verschiedene Ideen zur Unterrichtsdifferenzierung und mögliche Massnahmen für einen Nachteilsausgleich auf. Laut SZH (Ayer et al., 2021) können Massnahmen wie persönliche Betreuung, zusätzliche Hilfsmittel und das Anpassen von zeitlichen und räumlichen Bedingungen oder von Arbeits- oder Evaluationsmaterial zu einem Nachteilsausgleich gehören. Ihre Vorschläge sind zusätzlich zu genannten Massnahmen aus der Fachliteratur in die Tabelle 8 integriert.

Tabelle 8: Unterstützungsmassnahmen in Bezug auf einzelne Kompetenzen (eigene Darstellung basierend auf Ayer et al., 2021; Blank & Vinçon, 2020; Gras & Ploix Maes, 2024b; Huron, 2017; Inserm 2019; Mazeau et al., 2016; Missiuna et al., 2004)

Kompetenz	Bereich	Vorschläge für mögliche Massnahmen
Lesen	Lesetexte anpassen	<ul style="list-style-type: none"> - Zeilenabstand vergrössern - Schriftgrösse vergrössern - Wortabstand vergrössern - Linien abwechslungsweise mit verschiedenen Farben unterlegen - Silbenschrift nutzen - kurze Texte - in Teilabschnitte unterteilt (Mazeau et al., 2016)
	Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - Lesepeil (auf der Zeile bleiben, Richtung einhalten, Wort für Wort) (Huron, 2017)
	Alternative zum Lesen	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlesefunktionen am PC nutzen (Mazeau et al., 2016)
Schreiben	Schreibprozess	<ul style="list-style-type: none"> - grafomotorische Übungen : isoliert in kurzen Sequenzen üben (Gras & Ploix Maes, 2024b) - passende Lineaturen suchen (nicht zu eng, ev. mit Orientierungsfarben) (Huron, 2017) - passende Schreibwerkzeuge suchen - auf eine passende Sitzposition achten (Blank & Vinçon, 2020)
	Texte verfassen	<ul style="list-style-type: none"> - auf Tonband aufnehmen - zu zweit arbeiten lassen, jemand diktiert, der andere schreibt - schreiben mit Tastatur einführen (Missiuna et al., 2004) - einüben von Strategien, um einen Plan aus seinen Ideen zu machen (Stichworte auf Zettel notieren, herumschieben, kleben, am PC darstellen, mündlich erzählen)

		<p>(Mazeau et al., 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtschreibkorrektur an PC einführen - Spracherkennungsprogramme am PC einführen (Ayer et al., 2021)
	im Unterricht schreiben	<ul style="list-style-type: none"> - möglichst wenig abschreiben lassen (besser Kopien oder Foto abgeben) - tippen mit Tastatur am PC (Mazeau et al., 2016)
Mathematik	Darstellung von Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - nur eine Aufgabenart pro Aufgabenblatt - wenig Inhalte auf einem Aufgabenblatt - genug Platz in den Resultatfeldern - keine unnötigen visuellen Ablenkungen - Aufgaben in Programmen am PC lösen lassen (Huron, 2017)
	Mathematische Darstellungen	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenwerte mit Farben markieren - laminierte Vorlagen nutzen (für bspw. schriftliche Addition) - Erinnerungsstützen abgeben, um Gedächtnis zu entlasten (bspw. 1x1 -Tafel, Kernaufgaben, Grösstentabelle) (Huron, 2017)
	Geometrie	<ul style="list-style-type: none"> - nutzen von Geometrieprogrammen am PC (Huron, 2017)
Feinmotorische Übungen	Spezielle Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - spezielle Scheren - spezielle Stifte oder Stifthalter - angepasste Geometriewerkzeuge (Zirkel, Geodreieck) (Inserm, 2019) - unnötige motorische Anstrengungen reduzieren (Ayer et al., 2021)
Abfragen von Wissen		<ul style="list-style-type: none"> - darauf achten, dass wirklich die zum Fach und Lerninhalt passenden Kompetenzen getestet werden - mündlich abfragen - richtig/falsch ankreuzen - Fragen mit kurzen Antworten - richtige Antwort unterstreichen oder ankreuzen, anstatt abschreiben - Lückentexte (auf Papier: genug grosse Lücken oder am PC) - mehr Zeit geben - Aufgabenmenge reduzieren - Rechtschreibung nicht bewerten - Arbeit mit PC erlauben (Mazeau et al., 2016) - Kompetenzen getrennt bewerten (bspw. bei Geometrie: Genauigkeit und das Resultat) (Ayer et al., 2021)
Arbeitsblätter		<ul style="list-style-type: none"> - gut strukturierte Arbeitsblätter abgeben - unnötige Informationen und Illustrationen weglassen - wichtige Informationen hervorheben

		<ul style="list-style-type: none"> - Software einführen, mit denen Arbeitsblätter eingescannt und bearbeitet werden können (Missiuna et al., 2004)
Organisation	Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturen geben (Tagespläne, Arbeitspläne etc.) (Blank & Vinçon, 2020)
	Hausaufgaben einschreiben	<ul style="list-style-type: none"> - jemand anders schreibt die Hausaufgaben ein - Lehrperson hält die Hausaufgaben schriftlich fest (bspw. auf einer Internetseite) (Mazeau et al., 2016)
	Organisation des Arbeitsplatzes	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzmaterialien griffbereit haben - Strategien besprechen und einüben (Material suchen, Material versorgen, Material ordnen) - gemeinsam mit dem Kind den Arbeitsplatz sinnvoll einrichten (Mazeau et al., 2016)

2.8.6. Ergänzungen zur Tabelle 8

Da sich Schwierigkeiten bei Parallelaufgaben, in der visuell-räumlichen Wahrnehmung und beim Zeitbedarf nicht nur auf ein Fach oder eine Kompetenz (Mazeau et al., 2016) beschränken, werden sie nachfolgend separat erwähnt.

Parallelaufgaben

In Bezug auf die situation de double tâche raten Mazeau et al. (2016) dazu, herauszufinden, welche Fähigkeiten auf niedriger Ebene (bspw. lesen, schreiben, etwas ausschneiden, Organisation von Schulmaterial) einem Kind mit UEMF Schwierigkeiten bereiten und somit viel Energie und Ressourcen benötigen. Dann raten sie dazu, alle Aktivitäten aufzulisten, bei denen diese Fähigkeiten benötigt werden und zu überlegen, wie das Kind in Bezug auf diese Aktivitäten in den niedrigen Ebenen entlastet werden kann, damit es Lerninhalte auf der höheren Ebene erfassen kann. Huron (2017) erwähnt in ihrem Buch das Beispiel von einem Kind, das schriftlich entlastet wird, in dem man ihm eine Kopie verteilt anstatt, dass es selbst etwas notieren muss. Durch diese Entlastung werden beispielsweise Ressourcen frei, um dem mündlichen Unterricht zu folgen und sich auf den Inhalt zu konzentrieren. In Bezug auf Schwierigkeiten mit der Handschrift ist es laut Huron (2017) von entscheidender Bedeutung, dass sich die Kinder passende Strategien und Konzepte aneignen, um unabhängig von ihrer Handschrift lernen zu können.

Schwierigkeiten in der visuell-räumlichen Wahrnehmung

In Bezug auf die visuell-räumliche Wahrnehmung raten Mazeau et al. (2016) dazu, in verschiedenen Situationen den Blick dazu zu schärfen, zu erkennen, ob hinter einer gezeigten Schwierigkeit in Wirklichkeit ein visuell-räumliches Problem stecken könnte und dann

verschiedene alternative Aufgabenstellungen und Unterstützungsmassnahmen auszuprobieren und diese gemeinsam mit dem Kind zu evaluieren und anzupassen.

Zeitbedarf

Da Kinder mit UEMF häufig Schwierigkeiten haben, gleichzeitig genau und schnell zu arbeiten, rät Huron (2017) dazu, mit dem Kind jeweils zu vereinbaren, ob in einer bestimmten Situation der Fokus auf Genauigkeit oder auf Schnelligkeit gelegt wird. Wenn der Fokus auf Genauigkeit gelegt wird, dann rät sie dazu, den Kindern den Zeitdruck zu nehmen und wenn der Fokus auf Schnelligkeit gelegt wird, rät sie dazu, auch ungenaue Arbeiten zu akzeptieren und wertzuschätzen. Ayer et al. (2021) empfehlen als zeitliche Richtlinie, einen Drittel mehr Zeit zu geben, häufiger Pausen zu gewähren oder eine längere Aufgabe in verschiedene Teilaufgaben aufzuteilen.

2.8.7. psychosoziale Unterstützungsmassnahmen

Tamplain und Miller (2021) halten fest, dass es dringend notwendig ist, dass passende Interventionsmöglichkeiten in Bezug auf psychische Probleme bei Kindern mit UEMF entwickelt werden. In Bezug auf Cairney et al. (2013) raten Omer et al. (2019) zur Entwicklung von psychosozialen Interventionen mit Schwerpunkt auf sekundäre Stressfaktoren mit dem Ziel, das emotionale Wohlbefinden zu verbessern. Caçola (2016) rät dazu, schon aktiv zu werden, bevor Symptome oder Schwierigkeiten auftreten. Tamplain und Miller (2021) präsentieren Möglichkeiten basierend auf der Kinderperspektive, auf der Elternperspektive und der gesellschaftlichen Perspektive. Auf der Ebene der Kinderperspektive erwähnen Tamplain und Miller (2021) die Beteiligung an alltäglichen Aktivitäten als ein zentraler Aspekt der kindlichen Entwicklung und des psychischen Wohlbefindens eines Kindes. Die Elternperspektive zielt vor allem auf Unterstützung bei der Informations- und Ressourcenbeschaffung ab. Ihre Untersuchungen zeigen, dass Eltern, die Zugang zu verschiedenen Unterstützungsangeboten haben, sich besser unterstützt fühlen und so ihre Kinder besser unterstützen können, was wiederum die psychischen Probleme der Kinder reduzieren kann. Auf der Ebene der gesellschaftlichen Perspektive sind Tamplain und Miller (2021) der Ansicht, dass die psychische Gesundheit von Personen mit UEMF am wirkungsvollsten verbessert werden kann, wenn mehr Bewusstsein und Verständnis in Bezug auf UEMF in der Bevölkerung herrscht. Sie schlagen neben Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit vor, auf der professionellen Ebene bei Fachpersonen im Bereich Bildung und Gesundheit anzusetzen, mit dem Ziel, dass dadurch mehr Kinder mit UEMF entdeckt werden und geeignete Massnahmen ergriffen werden können. Tamplain und Miller (2021) weisen darauf hin, dass es bereits umfassende Leitlinien gibt (vgl. Blank & Vinçon, 2020),

diese aber manchmal noch zu wenig bekannt oder zu komplex formuliert sind. In Bezug auf Lehrpersonen fordern sie zu zusätzlichen Weiterbildungsangeboten auf und erwähnen die Wichtigkeit von einfach zugänglichen und praxisorientierten Materialien.

2.8.8. Copingstrategien

Meachon und Alpers (2023) erwähnen, dass es angesichts der Tatsache, dass in Bezug auf UEMF momentan nur eine begrenzte Anzahl wirksamer Behandlungen bekannt sind und dass bei Personen mit UEMF häufig psychische Sekundärprobleme auftreten, es wichtig ist, dass der Fokus mehr auf mögliche Copingstrategien gelegt wird. Meachon und Alpers (2023) befragten Erwachsene mit der Diagnose UEMF zu Copingstrategien, die sie anwenden. Sie fanden eine grosse Vielfalt an Copingstrategien, wobei mehr adaptive als maladaptive Strategien genannt wurden. Zu den adaptiven Strategien notieren Meachon und Alpers (2023), dass sie unterstützend im Umgang mit den Symptomen sind, während maladaptive Strategien oft dazu beitragen, dass die Symptome aufrechterhalten werden. Meachon und Alpers (2023) gruppieren die genannten adaptiven Strategien in acht Kategorien. Nachfolgend werden, nach ihrer Häufigkeit geordnet, die Kategorien mit Beispielen aufgelistet:

- kognitiv (bspw. mehr Zeit bei einer Aufgabe verbringen, individuelle Grenzen berücksichtigen oder eine Aufgabe ganz genau planen)
- Umgebung (bspw. Nutzung von digitalen Hilfsmitteln, Umgebung verändern, damit weniger Ablenkung vorherrscht)
- Verhalten (bspw. Routinen, Listen/Post-its/Kalender nutzen)
- sozial (bspw. andere um Hilfe bitten, über Symptome offen sprechen)
- emotional (bspw. Humor, Optimismus, Selbstakzeptanz, Situationen ruhig analysieren)
- körperlich (bspw. Koordinationsübungen, Yoga oder Training allgemein)
- Medizin und Therapie (bspw. Therapiebesuch, Nahrungsergänzung oder Medikamente)
- Kreativität (bspw. Musik, Kunst).

Im maladaptiven Bereich, zeigten sich Strategien in drei Kategorien, welche nachfolgend nach ihrer Häufigkeit geordnet dargestellt werden (Meachon & Alpers, 2023):

- Verhalten (bspw. Vermeidung gewisser Aufgaben, Prokrastination, Perfektionismus, Überarbeitung)
- sozial (bspw. Vermeidung von sozialen Situationen, lügen um Symptome zu überdecken)
- emotional (bspw. Emotionen unterdrücken, sich selbst schlecht fühlen).

Die Befragungen, die Zwicker et al. (2018) bei Kindern mit UEMF durchführten, ergaben, dass es vielen Kindern hilft, die Erfahrungen von Frustration, sich ausgeschlossen fühlen oder konfrontiert werden mit begrenzten Fähigkeiten, nicht auf sich als Person, sondern auf die motorische Beeinträchtigung zurückzuführen. Die bevorzugten sportlichen Tätigkeiten, die die Kinder in der Studie erwähnten, waren weniger kompetitiv und vermehrt Einzelsportarten (bspw. Ballett oder Schwimmen). Zwicker et al. (2018) bemerkten bei der Umfrage, dass viele der befragten Kinder Aktivitäten, die ihnen wichtig waren, dank kognitiven Strategien beibehielten, obwohl sie ihnen teilweise grosse Schwierigkeiten bereiteten. Die Kinder gaben an, dass sie in Situationen, in denen sie frustriert waren oder an ihre Grenzen stiessen, etwas anderes taten, damit sie sich besser fühlten. Sie gaben an, dass sie sich ablenkten, kreativ waren (bspw. Lieder im Kopf erfinden) und sich emotional distanzieren (bspw. lachen, wenn sie in einem Spiel verlieren). Viele der befragten Kinder konnten neben den Herausforderungen der UEMF auch benennen, wo sie talentiert sind, und konnten einen positiven Blick auf ihre Zukunft äussern. In der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) wurde in Bezug auf Strategien folgendes festgehalten: «Ebenso haben neue Erkenntnisse ergeben, dass Kinder mit UEMF bei bestimmten Aufgabenstellungen kompensatorische Strategien/Handlungen anwenden können, um Lösungen zu finden, die dem Ziel der jeweiligen Aufgabe angemessen, aber vielleicht insgesamt weniger effizient waren» (Blank & Vinçon, 2020, S. 34).

2.8.9. Das Wichtigste im Überblick

Huron (2017) betont, dass es Aufgabe der Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagog*innen ist, den Unterricht sowie die Aufgaben so anzupassen, dass das Kind sowohl seine Fähigkeiten und sein Wissen zeigen kann als auch neue Inhalte erlernen kann, ohne dabei durch die Schwierigkeiten, die aus der UEMF resultieren, beeinträchtigt zu werden. Kinder mit UEMF können in der Schule auf verschiedenen Ebenen unterstützt werden. Im Rahmen des Kapitels 2.8. werden Unterstützungsmassnahmen auf der Ebene der Zusammenarbeit, der Gestaltung des Unterrichtsarrangements, des Mindsets der pädagogischen Fachkräfte und auf der Ebene von spezifischen Selbst- Sozial- und Sachkompetenzen aufgezeigt. Die Tabellen 6, 7 und 8 zeigen auf, wie das Unterrichtsarrangement zugunsten von Kindern mit UEMF angepasst werden könnte. Wie zentral die Haltung der pädagogischen Fachkräfte in Bezug auf die Thematik UEMF ist, zeigt sich in den Tabellen 6 und 7. Der Zusammenarbeit von Therapeut*innen, pädagogischen Fachkräften, Eltern und Kindern wird in der Unterstützung von Kindern mit UEMF eine bedeutende Rolle zugeschrieben (Blank & Vinçon, 2020). Die Tabelle 8 und das Kapitel 2.8.6 zeigen auf, was in spezifischen Unterrichtssituationen und in Hinblick auf verschiedene Kompetenzen unternommen

werden kann, damit Kinder mit UEMF erfolgreich partizipieren können. Tamplain und Miller (2021) zeigen die Wichtigkeit von Unterstützung auf psychischer Ebene auf und Meachon und Alpers (2023) betonen die Notwendigkeit zur Förderung der Copingstrategien. Tamplain und Miller (2021) sprechen sich für zusätzliche Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen aus und betonen die Bedeutung leicht zugänglicher und praxisnaher Materialien. Auf der Basis dieser Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen gilt es, die jeweils individuell passenden Unterstützungsmöglichkeiten herauszufinden und anzuwenden. Dabei gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass sich die Situationen, die Bedürfnisse und das Umfeld immer wieder verändern und es darum wichtig ist, die gewählten Unterstützungsmöglichkeiten immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

3. Entwicklung der Broschüre

3.1. Inhaltliche und formale Entwicklung der Broschüre

Die inhaltliche und formale Gestaltung der Broschüre richtet sich nach den im Kapitel 1.4. formulierten Punkten. Zur Veranschaulichung werden sie hier nochmals abgebildet.

Titel
Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF). Entwicklung und Evaluation einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen.

Fragestellung
Wie muss eine Broschüre gestaltet sein, um Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen über die Grundlagen von UEMF zu informieren und Unterstützungsmöglichkeiten dazu aufzuzeigen?

Unterkategorien
<ul style="list-style-type: none">• generelle Informationen zu UEMF• Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?• Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

Ziele für die Entwicklung der Broschüre
<ul style="list-style-type: none">• Die Broschüre spricht Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen an.• Die Broschüre orientiert sich an den Unterkategorien, die durch die Arbeit führen.• Die Broschüre ist ansprechend und übersichtlich gestaltet.• Die Broschüre ist klar verständlich verfasst.• Die Broschüre stellt eine Mischung aus Bildern, praktischen Beispielen und theoretischen Informationen dar.• Die Broschüre zeigt auf, wo bei Bedarf weiterführende Informationen zu finden sind.

Basierend auf den Erkenntnissen des Theorieteils wird das Produkt dieser Masterarbeit, eine Broschüre für Lehrpersonen und SHP entwickelt. Die Broschüre wird mithilfe des Programms Canva erstellt. Die genutzten Symbole, Tabellen und Grafiken stammen mit Ausnahme des Titelbildes von Canva. Das Titelbild wird von Simone Messerli in Zusammenarbeit mit der Autorin gestaltet. Bei der Entscheidung, welche Inhalte vom Theorieteil in der Broschüre aufgenommen werden, spielt die Orientierung an der Fragestellung, den formulierten Unterkategorien und den Zielen für die Broschüre eine grosse Rolle. Das Format der Broschüre ist so gestaltet, dass sie digital als Dokument abgelegt werden kann sowie ausgedruckt und abgeheftet werden kann. Zur besseren Veranschaulichung ist der erste grobe Aufbau der Broschüre im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 2). Sie besteht aus zwei A4-Blättern, die insgesamt in sechs Seiten unterteilt werden. Die erste Seite ist die Titelseite, die das Interesse der Leser*innen weckt und über den Inhalt der Broschüre informiert. Sie beinhaltet den Titel und das gezeichnete Titelbild der Illustratorin. Die zweite und dritte Seite befasst sich mit der zweiten Unterkategorie, der folgenden Frage: «Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?». Dafür werden Inhalte aus dem Kapitel 2.6. aufgegriffen und zusammengefasst. Auf der vierten Seite wird mit dem Titel «Was weiss man bereits über UEMF» die erste Unterkategorie «generelle Informationen zu UEMF» beleuchtet. Es werden Inhalte aus den Kapiteln 2.1. – 2.7. aufgezeigt und bei weiterem Interesse auf den Theorieteil der vorliegenden Masterarbeit verwiesen. Der Teil «generelle Informationen zu UEMF» wird in der Broschüre nur kurz angeschnitten, da der Fokus bewusst auf die Erkennung und Unterstützung von Kindern mit UEMF gelegt wird. Die fünfte und sechste Seite widmet sich der dritten Unterkategorie «Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?». Unterstützungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen, basierend auf dem Kapitel 2.8. werden präsentiert. Auf der letzten Seite wird mithilfe eines QR-Codes auf ein Padlet mit ergänzenden Informationen verwiesen. Das Padlet wird in acht Spalten mit folgenden Titeln unterteilt:

- Informationen zur Broschüre und zum Padlet
- Theorieteil der Masterarbeit
- Fragebogen zur Evaluation der Broschüre (wird nach der Umfrage wieder gelöscht)
- Titelseite
- Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen? (Titel in der Broschüre)
- Was weiss man bereits über UEMF? (Titel in der Broschüre)
- Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden? (Titel in der Broschüre)
- Literaturverzeichnis

Pro Spalte gibt es jeweils eine Übersichtskachel, die gelb markiert ist, die über den Inhalt der Spalte informiert und anhand eines Bildes den Bezug zur Broschüre herstellt. In den nachfolgenden Kacheln werden zusätzliche Informationen präsentiert, weiterführende Dokumente oder Erklärfilme verlinkt und Verbindungen zum Theorieteil der Masterarbeit hergestellt. Die Informationen auf dem Padlet und in der Broschüre werden teils in Tabellen, teils in Fliesstexten und teils in Auflistungen dargestellt. Da sich UEMF in der Praxis auf viele verschiedene Arten und Facetten zeigen kann, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, in der Broschüre den Schwerpunkt auf einen Bereich (bspw. Schwierigkeiten und Unterstützung beim Lesen) zu legen. Beim Verfassen des Theorieteils kristallisiert sich für die Autorin aber immer mehr heraus, dass eine der wichtigsten Unterstützungsmöglichkeiten die Haltung der pädagogischen Fachkräfte ist. Die meisten Unterstützungsmöglichkeiten wie die Nutzung eines PCs mit Tastatur, die Verwendung verschiedener Hilfsmittel oder das Trainieren bestimmter Strategien sind nicht für alle Kinder mit UEMF hilfreich. So ist es sinnvoll, bei jedem Kind in Zusammenarbeit mit Therapeut*innen, Eltern, Fachpersonen und vor allem gemeinsam mit dem Kind nach guten Ansätzen zu suchen. Aus diesem Grund ist die Broschüre vielseitig aufgebaut, versucht aber vor allem aufzuzeigen, wie wichtig die Haltung der Lehrperson ist und dass dadurch viel erreicht werden kann. Die Versionen des Padlets und der Broschüre vor der Evaluation sind im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 3 und 4).

3.2. Prozess Illustration

3.2.1. Erste Illustrationsidee der Autorin

Das Bild auf der Titelseite soll einerseits das Interesse der Leser*innen wecken, und andererseits bildlich die Thematik der Broschüre aufzeigen. Die ursprüngliche Idee der Autorin war, dass die Titelseite zwei Bilder, nachfolgend Bild 1 und Bild 2 genannt, enthält. Bild 1 soll ein Kind zeigen, das aufgrund von UEMF in einer Schulsituation Schwierigkeiten zeigt (vgl. Kapitel 2.6. und 2.7.). Bild 2 soll das Kind mit der gleichen Aufgabenstellung zeigen, das aber dank verschiedener Unterstützungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.8.) die Aufgabe erfolgreich bewältigen kann. So wären sowohl Merkmale als auch Unterstützungsmöglichkeiten bildlich dargestellt. Das Grundsetting wäre bei beiden Bildern gleich. Ein Junge sitzt am Pult und hat die Aufgabe, einen Text zu schreiben. Das Kind hat bereits vielfältige Ideen für seinen Text (siehe Gedankenblase). Die Lehrperson steht im Hintergrund und schaut zum Kind. Vor dem Gespräch mit der Illustratorin hat die Autorin verschiedene Ideen und Impulse zu Bild 1 und 2 notiert. Sie hat dabei den Fokus auf mögliche Stressoren und Ressourcen der Lehrperson und des Kindes gelegt. Die Notizen dazu sind im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 5).

3.2.2. Gespräch mit der Illustratorin

In einem Gespräch wurde die Illustratorin von der Autorin in die Thematik UEMF eingeführt. Der erste grobe Aufbau der Broschüre (vgl. Anhang 2) wurde gezeigt, damit sich die Illustratorin ein Bild vom Design machen konnte. Die Autorin präsentierte die ersten Ideen (vgl. Kapitel 3.2.1. und Anhang 5) und die Illustratorin stellte Fragen. Die Illustratorin notierte sich die Punkte, die für die Autorin zentral waren und notierte sich, bei welchen Bereichen sie ihre künstlerische Kreativität frei walten lassen kann. Sie zeigte der Autorin frühere Werke, die in verschiedenen Zeichnungsstilen hergestellt wurden. Die Autorin entschied sich für einen Stil. Sie vereinbarten, dass die Illustratorin einen ersten Entwurf von Bild 1 macht und sie sich dann treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

3.2.3. Gemeinsamer Gestaltungsprozess

In Gesprächen mit der Illustratorin während des Schaffungsprozesses fiel die Entscheidung, dass nur die Situation von Bild 1 bildlich dargestellt wird und die Möglichkeiten von Bild 2 in Textform in der Broschüre festgehalten werden. Die Idee der Verbildlichung der Stressoren wurde teilweise ins Titelbild übernommen, in dem beispielsweise der Zeitdruck visuell dargestellt wurde. Das langfristige Ziel bei der Förderung und Unterstützung von Kindern mit UEMF sollte sein, dass sie Strategien und Unterstützungsmöglichkeiten kennenlernen, die es ihnen erlauben, möglichst autonom und selbstständig zu arbeiten. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass der Fokus in der Illustration auf dem Kind liegt und die Lehrperson nicht abgebildet wird. Das finale Titelbild ist im Anhang 6 zu finden.

4. Evaluation der Broschüre

Im Sinne der Fragestellung wird mithilfe eines Fragebogens die Broschüre evaluiert. Wie beim Theorieteil und bei der Gestaltung der Broschüre, wird auch bei der Evaluation der Broschüre darauf geachtet, dass sie sich an den im Kapitel 1.4. formulierten Punkten orientiert.

4.1. Vorstellung Erhebungsverfahren

Die Broschüre wird anhand eines Online-Fragebogens evaluiert. Der Fragebogen wird mit Hilfe des Programms Forms erstellt und ausgewertet. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Befragung werden anschliessend allfällige Änderungen an der Broschüre durchgeführt. Für das Ausfüllen des Fragebogens werden Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen angefragt, die bei Nachfrage angeben, dass sie nicht wissen, was UEMF oder Dyspraxie ist und Interesse und Bereitschaft zeigen, die Broschüre zu studieren und anhand eines Fragebogens zu evaluieren. Die Rücksendefrist wird bei drei Wochen angesetzt. Es wird ein Rücklauf von 10 bis 15 Personen angestrebt. Die Teilnehmenden werden zuerst dazu aufgefordert die Broschüre und das Padlet in aller Ruhe zu betrachten und durchzulesen, wobei mit einem Zeitaufwand von etwa 30 Minuten gerechnet wird. Danach füllen die Teilnehmenden den Fragebogen aus, wobei es sinnvoll ist, wenn sie während des ganzen Prozesses Zugriff auf die Broschüre haben. Da Roos und Leutwyler (2022) bei Online-Fragebögen eine maximale Ausfüllzeit von 15 Minuten empfehlen, wird bei der Erstellung des Fragebogens darauf geachtet, dass er nicht zu umfangreich ist. Somit wird insgesamt mit einem Arbeitsaufwand von etwa 45 Minuten für die Teilnehmenden gerechnet. Um zu gewährleisten, dass der Fragebogen so konstruiert ist, dass die Teilnehmenden ihn verstehen und ausfüllen können, wird vor dem eigentlichen Versand ein Pre-Test (Roos & Leutwyler, 2022) mit einer Person durchgeführt. Die Person wird über die benötigte Ausfüllzeit, allfällige Unklarheiten und Irritationen befragt. Das Erklärungsmail, der Fragebogen, die Broschüre und das Padlet werden danach bei Bedarf angepasst. Der vorliegende Fragebogen nutzt zwei verschiedene Antwortformate. Es werden offene Fragen und Rating-Skalen eingesetzt (Roos & Leutwyler, 2022). Die einzelnen Items werden als Aussagen in der Ich-Form formuliert. Das Format Rating-Skalen ist so konzipiert, dass dieselbe Antwortkategorie für alle Antworten im Format Rating-Skalen im Fragebogen verwendet wird, somit handelt es sich um eine Likert-Skala (Steiner & Benesch, 2021). Bei der verwendeten Rating-Skala wird die Anzahl der Abstufungen auf fünf festgelegt. Dabei werden bewusst nur die beiden Endpunkte mit einer verbalen Skalenbezeichnung (Steiner & Benesch, 2021) markiert. Die beiden Endpunkte werden «gar nicht» und «sehr» genannt. Die Befragung wird bewusst mit zwei offenen Fragen abgeschlossen, damit die Teilnehmenden noch eine Möglichkeit haben, weitere für sie wichtige Kommentare und Bemerkungen zu notieren

(Roos & Leutwyler, 2022). Die Antworten mit dem Format Rating-Skalen werden quantitativ ausgewertet. Die Antworten der offenen Fragen werden qualitativ ausgewertet. Somit werden bei der Auswertung des Fragebogens qualitative und quantitative Forschungsstrategien eingesetzt.

4.2. Entwicklung des Fragebogens

In der Tabelle 9 ist ersichtlich, wie der Inhalt des Fragebogens in acht Kategorien unterteilt wird. Die Tabelle 10 zeigt auf, wie im Fragebogen jede Kategorie anhand mehrerer Items, meistens mit dem Antwortformat der Rating-Skala, erfragt wird.

Tabelle 9: Kategorien für den Fragebogen (eigene Darstellung)

Kategorie 1	Zum Abschnitt: Titelseite
Kategorie 2	Zur gesamten Broschüre: Inhaltlich
Kategorie 3	Zur gesamten Broschüre: Formal
Kategorie 4	Zum Abschnitt: Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?
Kategorie 5	Zum Abschnitt: Was weiss man bereits über UEMF?
Kategorie 6	Zum Abschnitt: Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?
Kategorie 7	Zum Abschnitt: Weiterführende Informationen und Quellen (Padlet)
Kategorie 8	Zum Abschluss

Tabelle 10: Übersicht Kategorien, Items und Antwortformate des Fragebogens (eigene Darstellung)

Kategorie	Items	Antwort-format
Einführung in die Umfrage	Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> - Broschüre studieren - Padlet betrachten - Fragebogen ausfüllen (Broschüre und Padlet griffbereit) Informationen zu: <ul style="list-style-type: none"> - Ziel der Broschüre und des Padlets - Ablauf - geschätzte Bearbeitungsdauer 	
	1) Teilnahmekriterien Bitte bestätigen Sie folgende Punkte, bevor Sie mit dem Fragebogen starten: <ul style="list-style-type: none"> - Ich bin Lehrperson oder Schulische Heilpädagog*in. - Ich habe die Broschüre durchgelesen. - Ich habe mir einen Überblick über das Padlet verschafft. - Ich habe die Broschüre und das Padlet griffbereit (ausgedruckt oder digital). 	bestätigen
Kategorie 1	2 a) Die Titelseite weckt mein Interesse.	5-er Skala

Zum Abschnitt: Titelseite	2 b) Die Titelseite zeigt auf, worum es in der Broschüre geht.	5-er Skala
Kategorie 2 Zur gesamten Broschüre: inhaltlich	3 a) Ich kann mir vorstellen, diese Broschüre an weitere pädagogische Fachkräfte zu empfehlen.	5-er Skala
	3 b) Die Broschüre beantwortet meine wichtigsten Fragen zum Thema UEMF.	5-er Skala
Kategorie 3 Zur gesamten Broschüre: formal	4 a) Die Broschüre ist in einer klar verständlichen Sprache verfasst.	5-er Skala
	4 b) Die Broschüre ist übersichtlich gestaltet. Ich erkenne, wo ich zu welchem Gebiet Informationen finde.	5-er Skala
	4 c) Die Broschüre ist ansprechend gestaltet.	5-er Skala
	4 d) Das Verhältnis von Fliesstext, Darstellungen und Bildern empfinde ich als stimmig.	5-er Skala
	5) optionale Bemerkung zu Aussage 4): Das Verhältnis von Fliesstext, Darstellungen und Bildern empfinde ich als stimmig.	optionales Kommentarfeld
Kategorie 4 Zum Abschnitt: Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?	6 a) Ich kann nun einer anderen Person anhand einiger Beispiele erklären, wie sich UEMF in der Schule zeigen kann.	5-er Skala
	6 b) Während des Lesens denke ich konkret an ein oder mehrere Kinder.	5-er Skala
Kategorie 5 Zum Abschnitt: Was weiss man bereits über UEMF?	7 a) Mithilfe der präsentierten Informationen kann ich mir ein grobes Bild von UEMF machen.	5-er Skala
	7 b) Ich weiss, welche weiteren Schritte ich unternehmen kann, wenn ich bei einem Kind das Gefühl habe, dass es Merkmale von UEMF zeigt.	5-er Skala
Kategorie 6 Zum Abschnitt: Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?	8) Wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich eine oder mehrere der genannten Unterstützungsmöglichkeiten in meiner Unterrichtspraxis umsetzen werde? <u>In Bezug auf:</u> a) allgemeine Unterrichtsgestaltung b) Haltung der Lehrperson c) Anpassung von Aufgaben d) einzelne Fächer und Kompetenzen e) Selbst- und Sozialkompetenzen f) Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Fachpersonen	6 Mal 5-er Skala
Kategorie 7 Zum Abschnitt: Weiterführende Informationen und Quellen (Padlet)	9) Ich habe das Gefühl, die Informationen auf dem Padlet sind hilfreich.	5-er Skala
Kategorie 8 Zum Abschluss	10) Diese Inhalte oder Themen hätte ich gerne noch in der Broschüre gesehen.	offene Antwort

	11) Folgende Verbesserungsvorschläge habe ich für den Inhalt und die Gestaltung der Broschüre.	offene Antwort
--	--	----------------

Die Umfrageunterlagen werden per Mail versandt. Das Mail enthält eine genaue Erklärung des ganzen Ablaufs, den Link für das Padlet und den Fragebogen und im Mailanhang die Broschüre. Das Mail befindet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit (vgl. Anhang 7).

4.3. Durchführung des Pre-Tests

Um sicher zu gehen, dass der Ablauf der Umfrage möglichst problemlos durchgeführt werden kann, wurde vor dem Versenden an die Umfrageteilnehmenden ein Pre-Test durchgeführt. Das Mail und das Feedback der Pre-Testperson sind im Anhang 8 ersichtlich. Aufgrund der Rückmeldungen der Person, die den Pre-Test durchgeführt hat, habe ich verschiedene kleinere Änderungen im Mail, im Padlet und im Fragebogen vorgenommen. An der Broschüre habe ich nichts geändert. Im Mail habe ich empfohlen, das Padlet an einem Laptop und nicht mit Hilfe eines Smartphones zu öffnen, da so die Darstellung übersichtlicher ist. Den passenden Link dazu habe ich im Mail hinterlegt. Im Padlet habe ich die Titel in den pastellgelben Feldern zu „Überblick dieser Spalte“ geändert. Beim Fragebogen habe ich die Aussage «Ich weiss, welche weiteren Schritte ich unternehmen kann, wenn ich bei einem Kind das Gefühl habe, dass es Merkmale von UEMF zeigt» von der Kategorie 4 in die Kategorie 5 verschoben. Der definitive Fragebogen (vgl. Anhang 9), die Broschüre (vgl. Anhang 3) und das Padlet in der Version vor der Evaluation (vgl. Anhang 4) sind im Anhang ersichtlich.

4.4. Darstellung der Umfrageergebnisse

Die Auswertung der Umfrage orientiert sich an den in Kapitel 4.2. entworfenen Kategorien. Die Ergebnisse der Items der Kategorien 1-7 werden quantitativ erhoben und im Kapitel 4.4.1. dargestellt. Die Ergebnisse des offenen Antwortformats der Kategorie 3 und der Kategorie 8 werden im Kapitel 4.4.2. aufgeführt. Elf Personen haben an der Umfrage teilgenommen. Davon haben elf Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt. Eine Umfrageantwort (Auskunftsperson 10) musste gelöscht werden, da die Antworten und die benötigte Zeit identisch waren und darum davon ausgegangen werden kann, dass die Person ihre Umfrageantwort dupliziert hat. Somit konnten zehn Personen bei der Auswertung berücksichtigt werden.

4.4.1. Darstellung der quantitativen Ergebnisse

Die Ergebnisse werden im Programm forms anhand eines Farbcodes dargestellt. Für eine deutlichere Visualisierung der Ergebnisse, werden in den Säulendiagrammen andere Farbcodes

verwendet. Für die schriftliche Beschreibung der Ergebnisse, werden Stufencodes genutzt. Die Tabelle 11 zeigt eine Übersicht.

Tabelle 11: Übersicht Stufencodes (eigene Darstellung)

Farbcode Forms					
Farbcode Säulendiagramm					
Stufencode in der Beschreibung	0	1	2	3	4

Die Auswertung der quantitativen Ergebnisse wird nachfolgend anhand von Diagrammen dargestellt (vgl. Abbildung 5 -24) und in Textform beschrieben.

Einführung in die Umfrage

1) Bitte bestätigen Sie folgende Punkte, bevor Sie mit dem Fragebogen starten:

- g) Ich bin Lehrperson oder Schulische Heilpädagog*in.
- h) Ich habe die Broschüre durchgelesen.
- i) Ich habe mir einen Überblick über das Padlet verschafft.
- j) Ich habe die Broschüre und das Padlet griffbereit (ausgedruckt oder digital).

10 Personen bestätigen die oben erwähnten Punkte.

Abbildung 5: Ergebnisse Item 1 (eigene Darstellung)

Kategorie 1, zum Abschnitt: Titelseite

2 a) Die Titelseite weckt mein Interesse.

Sieben Personen geben an, dass die Titelseite sehr (Stufe 4) ihr Interesse weckt. Drei Personen geben die Stufe 3 an.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 6: Ergebnisse Item 2 a) (eigene Darstellung)

2 b) Die Titelseite zeigt auf, worum es in der Broschüre geht.

Sechs Personen finden, dass die Titelseite sehr (Stufe 4) aufzeigt, worum es in der Broschüre geht. Drei Personen geben Stufe 3 an. Eine Person gibt Stufe 2 an.

Total Stufe 3 und 4: 90%

Abbildung 7: Ergebnisse Item 2 b) (eigene Darstellung)

Kategorie 2, zur gesamten Broschüre: inhaltlich

3 a) Ich kann mir vorstellen, diese Broschüre an weitere pädagogische Fachkräfte zu empfehlen.

Zehn Personen können sich sehr (Stufe 4) vorstellen, diese Broschüre an weitere pädagogische Fachkräfte zu empfehlen.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 8: Ergebnisse Item 3 a) (eigene Darstellung)

3 b) Die Broschüre beantwortet meine wichtigsten Fragen zum Thema UEMF.

Fünf Personen finden sehr (Stufe 4), dass die Broschüre ihre wichtigsten Fragen zum Thema UEMF beantwortet. Fünf Personen geben Stufe 3 an.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 9: Ergebnisse Item 3 b) (eigene Darstellung)

Kategorie 3, zur gesamten Broschüre: formal

4 a) Die Broschüre ist in einer klar verständlichen Sprache verfasst.

Sieben Personen finden sehr (Stufe 4), dass die Broschüre in einer klar verständlichen Sprache verfasst ist. Drei Personen geben Stufe 3 an.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 10: Ergebnisse Item 4 a) (eigene Darstellung)

Abbildung 11: Ergebnisse Item 4 b) (eigene Darstellung)

4 b) Die Broschüre ist übersichtlich gestaltet. Ich erkenne, wo ich zu welchem Gebiet Informationen finde.

Acht Personen finden sehr (Stufe 4), dass die Broschüre übersichtlich gestaltet ist. Zwei Personen geben Stufe 3 an.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 12: Ergebnisse Item 4 c) (eigene Darstellung)

4 c) Die Broschüre ist ansprechend gestaltet.

Acht Personen finden sehr, dass die Broschüre ansprechend gestaltet ist. Zwei Personen geben Stufe 3 an.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 13: Ergebnisse Item 4 d) (eigene Darstellung)

4 d) Das Verhältnis von Fliesstext, Darstellungen und Bildern empfinde ich als stimmig.

Sechs Personen empfinden das Verhältnis von Fliesstext, Darstellungen und Bildern als sehr (Stufe 4) stimmig. Vier Personen geben Stufe 3 an.

Total Stufe 3 und 4: 100%

Kategorie 4, zum Abschnitt: Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?

Abbildung 14: Ergebnisse Item 6 a) (eigene Darstellung)

6 a) Ich kann nun einer anderen Person anhand einiger Beispiele erklären, wie sich UEMF in der Schule zeigen kann.

Sechs Personen finden, dass sie nun sehr (Stufe 4) einer anderen Person erklären können, wie sich UEMF in der Schule zeigen kann. Drei Personen geben Stufe 3 an und eine Person gibt Stufe 2 an.

Total Stufe 3 und 4: 90%

6 b) Während des Lesens denke ich konkret an ein oder mehrere Kinder.

Sechs Personen geben an, dass sie während des Lesens sehr (Stufe 4) an ein oder mehrere Kinder denkt. Drei Personen geben Stufe 3 an. Eine Person gibt Stufe 1 an.

Total Stufe 3 und 4: 90%

Abbildung 15: Ergebnisse Item 6 b) (eigene Darstellung)

Kategorie 5, zum Abschnitt: Was weiss man bereits über UEMF?

7 a) Mithilfe der präsentierten Informationen kann ich mir ein grobes Bild von UEMF machen.

Sieben Personen finden, dass sie sich mithilfe der präsentierten Informationen sehr (Stufe 4) ein grobes Bild von UEMF machen können. Zwei Personen geben Stufe 3 an, eine Person gibt Stufe 2 an.

Total Stufe 3 und 4: 90%

Abbildung 16: Ergebnisse Item 7 a) (eigene Darstellung)

7 b) Ich weiss, welche weiteren Schritte ich unternehmen kann, wenn ich bei einem Kind das Gefühl habe, dass es Merkmale von UEMF zeigt.

Vier Personen finden sehr (Stufe 4), dass sie wissen, welche weiteren Schritte sie unternehmen können, wenn sie bei einem Kind das Gefühl haben, dass es Merkmale von UEMF zeigt. Drei Personen geben Stufe 3 an, drei Personen geben Stufe 2 an.

Total Stufe 3 und 4: 70%

Abbildung 17: Ergebnisse Item 7 b) (eigene Darstellung)

Kategorie 6, zum Abschnitt: Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

8) *Wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich eine oder mehrere der genannten Unterstützungsmöglichkeiten in meiner Unterrichtspraxis umsetzen werde?*
in Bezug auf:

Abbildung 18: Ergebnisse Item 8 a) (eigene Darstellung)

a) *allgemeine Unterrichtsgestaltung*
Drei Personen, denken dass es sehr (Stufe 4) wahrscheinlich ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf die allgemeine Unterrichtsgestaltung umsetzen. Sechs Personen geben Stufe 3 an und eine Person gibt Stufe 2 an.
Total Stufe 3 und 4: 90%

Abbildung 19: Ergebnisse Item 8 b) (eigene Darstellung)

b) *Haltung der Lehrperson*
Acht Personen geben an, dass es sehr (Stufe 4) wahrscheinlich ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf die Haltung der Lehrperson umsetzen. Eine Person gibt Stufe 3 an und eine Person gibt Stufe 1 an.
Total Stufe 3 und 4: 90%

Abbildung 20: Ergebnisse Item 8 c) (eigene Darstellung)

c) *Anpassung von Aufgaben*
Sechs Personen geben an, dass es sehr (Stufe 4) wahrscheinlich ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf Anpassung von Aufgaben umsetzen. Vier Personen geben Stufe 3 an.
Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 21: Ergebnisse Item 8 d) (eigene Darstellung)

d) *einzelne Fächer und Kompetenzen*
Vier Personen geben an, dass es sehr (Stufe 4) wahrscheinlich ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf einzelne Fächer und Kompetenzen umsetzen. Sechs Personen geben Stufe 3 an.
Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 22: Ergebnisse Item 8 e) (eigene Darstellung)

e) *Selbst- und Sozialkompetenzen*
Drei Personen geben an, dass es sehr (Stufe 4) wahrscheinlich ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf Selbst- und Sozialkompetenzen umsetzen. Sieben Personen geben Stufe 3 an.
Total Stufe 3 und 4: 100%

Abbildung 23: Ergebnisse Item 8 f) (eigene Darstellung)

f) *Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Fachpersonen*
Vier Personen geben an, dass es sehr (Stufe 4) wahrscheinlich ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Fachpersonen umsetzen. Sechs Personen geben Stufe 3 an.
Total Stufe 3 und 4: 100%

Kategorie 7, zum Abschnitt: weiterführende Informationen und Quellen (Padlet)

Abbildung 24: Ergebnisse Item 9) (eigene Darstellung)

9) *Ich habe das Gefühl, die Informationen auf dem Padlet sind hilfreich.*
Neun Personen haben das Gefühl, dass die Informationen auf dem Padlet sehr (Stufe 4) hilfreich sind. Eine Person gibt Stufe 3 an.
Total Stufe 3 und 4: 100%

Bei der Darstellung der quantitativen Ergebnisse fällt auf, dass bei Kategorie 5 das Item 7b am wenigsten Prozente (70 %) auf den Stufen 3 und 4 erreicht hat. Das Item 7b ausgenommen, bewegen sich die Antworten zwischen 90 % und 100 % auf den Stufen 3 und 4. Die zentrale Tendenz (Roos & Leutwyler, 2022) liegt also bei den Stufen 3 und 4.

4.4.2. Darstellung der qualitativen Ergebnisse

Die qualitativen Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt (vgl. Abbildung 25 -27).

Kategorie 3, zur gesamten Broschüre: formal

5) *Bemerkungen zu:*

Das Verhältnis von Fliesstext, Darstellungen und Bildern empfinde ich als stimmig.

5 Antworten

ID ↑	Name	Antworten
1	anonymous	Brischüre ist nicht zu überladen mit Bilder. Mehr Bilder könnten es unübersichtlicher machen.
2	anonymous	in der Tabelle "wie kann sich UEMF in der Schule zeigen" und beim Teil "Was weiss man bereits über UEMF" würde ich noch etwas Text einkürzen, ev. einzelne Punkte weglassen.
3	anonymous	Die Puzzleteile hätte ich persönlich lieber als Liste
4	anonymous	Ich finde die gesamte Broschüre sehr übersichtlich und klar gegliedert. Man kann auf einen Blick erkennen, wo ich welche Informationen finde.
5	anonymous	Ich habe mir überlegt, ob man z.B. die Puzzleteile als Symbole/Icons darstellen könnte (z.B. eine Uhr für Zeitbedarf). Es ist aber sehr schwierig, für alle Puzzleteile ein Symbol zu finden. Gewisse Inhalte würden wohl zu stark vereinfacht werden. Es braucht präzise Worte.

Abbildung 25: Ergebnisse Item 5) (Screenshot Auswertung Forms)

Kategorie 8, zum Abschluss

10) *Diese Inhalte oder Themen hätte ich gerne noch in der Broschüre gesehen.*

10 Antworten

ID ↑	Name	Antworten
1	anonymous	Was begünstigt/begründet die UEFM? Ist es eine Störung des Verarbeitung im Hirn oder hat es mit der Hirnentwicklung allgemein zu tun? (ich weiss nicht, ob man das schon sagen kann. Fände es noch spannend)
2	anonymous	Für mich als Klassenlehrperson werden alle wichtigen und grundlegenden Themen in der Broschüre genannt.
3	anonymous	Bei der Seite " WIE KÖNNEN KINDER MIT UEMF IN DER SCHULE UNTERSTÜTZT WERDEN?" stehen die Begriffe "Hilfsmittel" und "Anpassung von Aufgaben". Konkrete Vorschläge in der Broschüre wären toll. Ich verstehe aber auch, dass dies aus Platzgründen möglicherweise nicht umsetzbar ist. Ausserdem sind konkrete Ideen ja auf dem Padlet zu finden.
4	anonymous	-Vorgehen, wenn man bei einem Kind UEMF vermutet. -> dazu steht dann erst etwas auf dem Padlet. -Kurze einfache Definition von UEMF am Anfang wäre hilfreich, damit man gleich weiss worum es geht.
5	anonymous	Wer dignostiziert UEMF Abgrenzung zu ADHS

6	anonymous	Nichts. Ich erhalte mit deiner Broschüre eine gute Übersicht über das Thema und habe bereits viele Ideen, die ich mit einem Kind besprechen und ausprobieren kann.
7	anonymous	-
8	anonymous	Wie verläuft eine Abklärung bei Verdacht auf UEMF? Über SPD gehen? Stellt jemand (Kinderarzt, SPD, ...) die Diagnose oder bleibt es bei der Annahme? Gibt es offiziellen Nachteilsausgleich (Auswirkungen auf Lernergebnisse, Zeugnis), Ab wie vielen Kriterien kann eine Diagnose gestellt werden? Denn viele Kinder zeigen gewisse (von den geschilderten) Verhaltensformen auf, wie stark muss es sein, dass von einer UEMF gesprochen werden darf/Kann?
9	anonymous	Du könntest dir überlegen, ob du die Eltern noch mehr einbeziehen willst bzw. ergänzt, wie sich UEMF zuhause ggf. anders äussern kann: Wie gehe ich als LP bei Vermutung auf Eltern zu? Was müssen Eltern tun/wissen, um zu unterstützen? Äussert sich UEMF meistens gleich wie in der Schule oder kann es verborgen bleiben? Und: Eventuell mit einem Beispiel ergänzen "Training verschiedener Strategien" und "Zusammenarbeit" - Aber das steht wahrscheinlich alles im Padlet/Theorieteil ;-)
10	anonymous	konkrete Vorschläge für den Alltag für eine Lehrperson

Abbildung 26: Ergebnisse Item 10 (Screenshot Auswertung Forms)

11) Folgende Verbesserungsvorschläge habe ich für den Inhalt und die Gestaltung der Broschüre.

10 Antworten

ID ↑	Name	Antworten
1	anonymous	Nichts. Für mich gibts es einen super ersten Eindruck zum Störungsbild und finde es super, dass man auf dem Padlet sich weiter informieren kann. :)
2	anonymous	Die Broschüre ist ansprechend und übersichtlich gestaltet. Die Informationen aus der Spalte "Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?" machen neugierig und fordern eine genauere Erklärung anhand von Praxisbeispielen. Dass diese auf dem Padlet und in der Masterarbeit ersichtlich sind, ist wichtig und äusserst hilfreich.
3	anonymous	-
4	anonymous	Top Gestaltung, sehr ansprechend und man kann sich schnell ein Bild machen. Macht Freude anzuschauen. Tabelle mit den Erkennungsmerkmalen und der Teil "was man bereits über UEMF weiss" sind noch ein bisschen Text-überladen, könnte man noch einzelne Punkte weglassen zugunsten der Übersicht.
5	anonymous	Ich finde die Gestaltung und den Inhalt sehr gelungen. Inhaltlich fände ich Vorschläge für unterstützende Massnahmen ausserhalb des Unterrichts noch hilfreich.
6	anonymous	Keine. Ich werde die Broschüre auf jeden Fall immer wieder in die Hand nehmen und auch Kolleginnen davon erzählen und ihnen deine Arbeit zeigen.
7	anonymous	keine, sehr ansprechend gestaltet! Wenig Text und doch sehr informativ
8	anonymous	Tolle Broschüre!!
9	anonymous	sprachlich/ Gestaltung - Puzzleteil: Evtl. umformulieren: möglichen "versteckten" herausfordernden Situationen --> möglichen "versteckten" Herausforderungen? (3x - en klingt umständlich) - Puzzleteil: Vermeidung von Parallelaufgaben (Abstand vor "von" wegmachen und Parallel-aufgaben trennen, sodass untereinander) - Puzzleteil: benötigte*n Pausen (n ergänzen) - Punkt über dem e wegmachen bei "Lehrpersonen und SHP spi*e*len bei der Erkennung..." (ganz unten bei Informationen zu UEMF)

10	anonymous	<p>- Broschüre: Bei der zweiten Tabelle der Broschüre frage ich mich, ob man visuell-räumlich wirklich gross schreibt. - Broschüre: in der ersten Tabelle bei der Zeile „gleichzeitig genau und schnell arbeiten“ nutzt du den Begriff „Feinschrift“. Ich bin nicht sicher, ob alle Lehrpersonen verstehen, was damit gemeint ist, oder ob du vielleicht besser „Schönschrift“ verwendet könntest. - Broschüre: in der ersten Tabelle bei der Zeile „Lesen“ schreibst du „auf der Linie bleiben“. Für mich klingt das eher umgangssprachlich. Gibt es da noch einen fachlich passenderen Ausdruck?“ - Broschüre: in der ersten Tabelle bei der Zeile „Schreiben“ schreibst du „Buchstaben korrekt notieren“. Was meinst du genau damit? Meinst du da den grafomotorischen Ablauf oder den korrekten Schreibablauf? Oder meinst du, dass die Buchstaben korrekt einem Laut zugeordnet werden? - Broschüre: bei der Seite „Informationen zu UEMF“ schreibst du, dass Ergotherapeut*innen und Ärzt*inne die Diagnose stellen. Ist es also korrekt, dass die beiden Fachgruppen genau den gleichen Job machen? Kann ich darum den Eltern sagen, sie sollen sich direkt an eine Ergotherapeutin wenden? - Padlet: Ich glaube, es heisst „Überblick über diese Spalte“ und nicht „Überblick dieser Spalte“. - Padlet: Im Padlet bei der Spalte „Was weiss man bereits über UEMF?“ finde ich den folgenden Punkt etwas unglücklich formuliert „Notwendigkeit zu weiteren Forschung und Informationen bzgl. UEMF“. Idee: Du könntest zwei Punkte daraus machen. <input type="checkbox"/> Notwendigkeit zu weiterer Forschung bzgl. UEMF (S.4-5) <input type="checkbox"/> Informationen bzgl. UEMF (S. 4 -5) - Allgemein: Ich würde mir direkt in der Broschüre noch mehr konkrete Tipps und „Rezepte“ wünschen, was ich nun mit einem Kind machen kann, wenn es UEMF hat.</p>
----	-----------	---

Abbildung 27: Ergebnisse Item 11) (Screenshot Auswertung Forms)

4.5. Interpretation der Umfrageergebnisse

Nachdem in den Kapiteln 4.4.1. und 4.4.2. die Ergebnisse der Umfrage dargestellt wurden, folgt als nächster Schritt die Interpretation der Ergebnisse. Es wird eruiert, bei welchen Bereichen der Broschüre noch Überarbeitungsbedarf besteht.

4.5.1. Interpretation der quantitativen Ergebnisse

Bei der Interpretation der quantitativen Ergebnisse, wird nach folgendem Grundsatz gehandelt: Wenn die Mehrheit der Personen Stufe 3 oder 4 angekreuzt haben, ist kein Überarbeitungsbedarf angezeigt. Aufgrund der Hinweise aus dem qualitativen Teil kann es aber trotzdem angezeigt sein, dass ein bestimmter Bereich überarbeitet wird. Abgesehen vom Item 7b befinden sich bei der quantitativen Auswertung die Antworten zwischen 90% und 100 % auf den Stufen 3 und 4. Am ehesten wird darum Überarbeitungsbedarf bei der Thematik des Items 7b gesehen. Bei den anderen Fragen ist aufgrund der Auswertungsergebnissen keine Überarbeitung angezeigt. Aus diesem Grund wird bei den Überlegungen zur Überarbeitung der Fokus auf die Ergebnisse der qualitativen Items gelegt. Da 30% der Befragten bei der Aussage (Item 7b) «Ich weiss, welche weiteren Schritte ich unternehmen kann, wenn ich bei einem Kind das Gefühl habe, dass es Merkmale von UEMF zeigt» nur die Stufe 2 ankreuzen, kann davon ausgegangen werden, dass da noch mehr Informationsbedarf besteht.

4.5.2. Interpretation der qualitativen Ergebnisse

Um eine bessere Übersicht über die Antworten der Items 5, 10 und 11 (vgl. Abbildungen 25 -27) zu erhalten, werden sie in einer Tabelle (vgl. Anhang 10) thematisch sortiert. In der linken Spalte sind die Antworten notiert, in der rechten Spalte werden Gedanken zu allfälligem Überarbeitungsbedarf aufgeführt. Bei der Interpretation der qualitativen Ergebnisse fällt auf, dass bei folgenden Themen vermehrter Informationsbedarf besteht: Zusammenarbeit mit den Eltern, Unterstützungsmassnahmen, konkrete Beispiele und das Vorgehen bei der Diagnosestellung.

4.6. Broschüre und Padlet nach der Evaluation

4.6.1. Zusammenfassung der Änderungen

Die Hinweise aus der Umfrage werden analysiert und gegebenenfalls werden Änderungen an der Broschüre und dem Padlet vorgenommen, so dass das Ziel einer möglichst praxisdienlichen Informationsbroschüre (vgl. Kapitel 1.4.) erreicht wird. Im Anhang sind die Endversion der Broschüre (vgl. Anhang 11) und des Padlets (vgl. Anhang 12) einsehbar. Die vorgenommenen Änderungen werden im Kapitel 4.6.1. erläutert. Generell werden in der Broschüre vor allem sprachformale Punkte überarbeitet. Im Padlet werden verschiedene inhaltliche Inputs der Umfrage aufgegriffen und vertiefter behandelt. Dabei ergänzt die Autorin Informationen bei bestehenden Kacheln, formuliert neue Kacheln und ergänzt mit passenden Dokumenten und Internetseiten.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Autorin sieht die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und dass es sinnvoll ist, das Kind als Ganzes in verschiedenen Lebensbereichen zu beobachten. Es wird im Padlet darauf hingewiesen, dass der «Fragebogen zur motorischen Entwicklung», der bereits auf dem Padlet hinterlegt ist, für Eltern und Lehrpersonen konzipiert ist. Ausserdem wird bei der Spalte «Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?» und bei der Spalte «Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?» jeweils eine neue Kachel gebildet, die die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit sowohl in der Diagnostik als auch bei der Unterstützung von Kindern mit UEMF untermauert. Ausserdem wird der Link von Dyspraxieonline (Gehlken, A. & Gehlken, M., 2021) im Padlet verlinkt. Diese Seite stellt niederschwellig weitere Informationsquellen, Praxisbeispiele und Tipps sowohl für Lehrpersonen als auch für Eltern zur Verfügung.

Unterstützungsmassnahmen

In der Umfrage wird der Wunsch nach konkreten Vorschlägen, Tipps oder Praxisbeispielen für den Schulalltag geäussert. Da sich UEMF im Alltag in vielfältiger Weise zeigen kann und entsprechend unterschiedliche Unterstützungsmassnahmen erfordert, wird in der Broschüre darauf verzichtet, spezifische Hilfestellungen bereitzustellen. Stattdessen wird im Padlet der Abschnitt des Theorieteils, der verschiedene Unterstützungsmassnahmen aufzeigt, als einzelnes Dokument verlinkt. Ausserdem wird im Padlet die Internetseite *le cartable fantastique* (Huron & Grembi, 2010) verlinkt, welche verschiedene weitere Inputs dazu liefert. Eine Kachel mit weiteren interessanten Internetseiten wird verlinkt.

konkrete Beispiele

Zu Beginn des Theorieteils der Masterarbeit wird als kurzes Fallbeispiel ein Mädchen mit UEMF vorgestellt. Verschiedene herausfordernde Situationen, die das Mädchen aufgrund der UEMF antrifft, werden geschildert. Das Fallbeispiel wird im Padlet verlinkt.

Vorgehen bei der Diagnosestellung

Sowohl bei der Auswertung der quantitativen Ergebnisse (Item 7b), als auch bei der Auswertung der qualitativen Ergebnisse wird ersichtlich, dass die befragten Personen sich mehr Informationen zum Thema Diagnosestellung (Vorgehen, Verantwortlichkeiten, Kriterien) wünschen. Dazu wurde in der Broschüre bei einem Textfeld die Rolle von Ärzt*innen und Ergotherapeut*innen klarer beschrieben und voneinander abgegrenzt. Im Padlet werden als ergänzende Dokumente die Pocketversion der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020), einen Algorithmus, der das Vorgehen aufzeigt (Blank & Vinçon, 2020) und ein Infoblatt zum Thema Nachteilsausgleich (Ayer et al., 2021) verlinkt.

Formale Überarbeitung

Die Umfrage bringt verschiedene formale Verbesserungsvorschläge hervor. So können einige Fehler in Bezug auf Fallsetzung, Formulierungen oder Gross- und Kleinschreibung behoben werden. Aufgrund der Erfahrung und des Feedbacks, dass die Darstellung des Padlets am PC oder Laptop besser als am Smartphone ist, wird auf der Broschüre zusätzlich zum QR-Code der passende Link zum Padlet geteilt.

5. Diskussion

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnte auf Basis einer Literaturrecherche eine Broschüre für pädagogische Fachpersonen zum Thema UEMF und Schule entwickelt, evaluiert und überarbeitet werden. Die Broschüre hatte zum Ziel, über UEMF zu informieren und dabei vor allem aufzuzeigen, wie sich UEMF im schulischen Umfeld äussern kann und mögliche Unterstützungsmassnahmen zu präsentieren. Die Entwicklung und Evaluation der Broschüre orientierte sich dabei an der Fragestellung und den folgenden Zielen.

Fragestellung

Wie muss eine Broschüre gestaltet sein, um Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen über die Grundlagen von UEMF zu informieren und Unterstützungsmöglichkeiten dazu aufzuzeigen?

Ziele für die Entwicklung der Broschüre

- Die Broschüre spricht Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen an.
- Die Broschüre orientiert sich an den Unterkategorien, die durch die Arbeit führen.
- Die Broschüre ist ansprechend und übersichtlich gestaltet.
- Die Broschüre ist klar verständlich verfasst.
- Die Broschüre stellt eine Mischung aus Bildern, praktischen Beispielen und theoretischen Informationen dar.
- Die Broschüre zeigt auf, wo bei Bedarf weiterführende Informationen zu finden sind.

Aufgrund der Rückmeldungen des Fragebogens konnten einige formale Aspekte überarbeitet werden. Die Broschüre wurde von der Untersuchungsgruppe grundsätzlich als ansprechend, übersichtlich, verständlich und hilfreich bewertet. Es kann somit zusammenfassend festgehalten werden, dass die Ziele für die Entwicklung der Broschüre erreicht wurden. Sämtliche Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, gaben an, dass sie sich vorstellen können, die Broschüre an weitere pädagogische Fachpersonen zu empfehlen. Auf die Frage, ob die Broschüre die wichtigsten Fragen zum Thema UEMF beantworten konnte, antwortete die Hälfte der befragten Personen mit «sehr» und die andere Hälfte kreuzte die zweithöchste Stufe an. Die Broschüre scheint informativ zu sein, es scheint aber auch noch weiterer Informationsbedarf zu bestehen, was sich bei der Auswertung der qualitativen Items bestätigte und erklärte. Die Auswertung des

Fragebogens zeigte auf, dass sich die Befragten noch mehr Informationen zu den Themenbereichen Zusammenarbeit, Vorgehen bei der Diagnosestellung und Unterstützungsmassnahmen wünschen. Diese wurden im Padlet ergänzt. Die Änderungen, die aufgrund der Rückmeldungen vorgenommen wurden, sind in Kapitel 4.6. aufgeführt. Folglich kann in Hinblick auf die Fragestellung davon ausgegangen werden, dass die Broschüre nun grundsätzlich so gestaltet ist, dass sie die befragten Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen über die Grundlagen von UEMF informiert und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Beim Erstellen und Gestalten der Broschüre zeigten sich verschiedene Herausforderungen und Fragen. Es musste entschieden werden, welche Inhalte aus dem Theorieteil in die Broschüre oder ins Padlet eingebaut werden und welche nicht. Aufgrund des beschränkten formalen Rahmens der Broschüre, stellte sich das Padlet als wertvolle und flexible zusätzliche Informationsplattform heraus, was sich auch im Prozess des Überarbeitens als praktisch herausstellte. Ausserdem galt es, eine Balance zu finden zwischen wissenschaftlichen und praktischen Inputs. Beim Titelbild stellt sich die Frage, ob es zu defizitorientiert wirkt, da es ein Kind mit UEMF zeigt, welches in einer für ihn schwierigen und frustrierenden Situation steckt und mögliche Unterstützungsmassnahmen nicht im Bild, sondern erst danach in Textformat präsentiert werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich UEMF so unterschiedlich zeigen kann, stellte sich die Frage, ob die Broschüre eher eine Übersicht mit verschiedenen möglichen Facetten aufzeigen soll und dafür auf Tipps zu konkreten Schwierigkeiten verzichtet wird oder ob auf einen Bereich, wie bspw. Schwierigkeiten beim Schreiben, eingegangen wird und dafür darauf verzichtet wird, ein vielfältiges Störungsbild aufzuzeigen. Mithilfe des Padlets wurde ein Versuch unternommen, möglichst beide Seiten zu berücksichtigen. Im Fragebogen wurden als Antwortformate Rating-Skalen und offene Fragen eingesetzt. Aufgrund der Antworten im Format der Rating-Skalen konnte quantitativ eruiert werden, in welchen Bereichen noch Änderungspotential besteht, während aus der Auswertung der offenen Fragen vertiefende Inputs zu thematischen Ergänzungen und Vertiefungen abgelesen werden konnte. Somit hat sich die Mischung aus quantitativer und qualitativer Auswertung als nützlich erwiesen. Für ein anderes Mal wäre es interessant gewesen, die Antworten der Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagog*innen getrennt voneinander auszuwerten. So könnten spezifischere Bedürfnisse und Interessen eruiert werden. Alle Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, gaben zuvor an, dass sie nicht wissen, was UEMF ist. Es wurde somit eine Gruppe mit wenig Vorwissen in Bezug auf die Thematik befragt. Es wäre sicher auch spannend gewesen, Personen mit mehr Vorwissen zur Broschüre zu befragen. Für weitere Untersuchungen wäre es sicherlich auch interessant, nach einer gewissen Zeit pädagogische Fachpersonen im Rahmen eines Interviews zu befragen, inwiefern sie Aspekte von der Broschüre im Alltag umsetzen.

Der Theorieteil zeigt auf, welche zentrale Rolle Schulische Heilpädagog*innen bei der Erkennung von UEMF und bei der Suche nach passenden Unterstützungsmassnahmen spielen. Es wird zudem verdeutlicht, wie individuell sich diese Suche gestalten kann und wie viele verschiedene Faktoren dabei mitspielen können. Es wird aufgezeigt, dass es sinnvoll ist, jede Situation einzeln zu betrachten und in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Personen (Eltern, Kind, Therapeut*innen, Lehrpersonen) passende Wege zu suchen und diese regelmässig zu evaluieren und anzupassen. Dabei gilt es, die Balance zu halten: zwischen dem Fokussieren auf das, was noch nicht gelingt und dem Fokussieren auf das, was schon gut gelingt, und andererseits zwischen Fördern und Entlasten.

6. Ausblick

In diesem Kapitel wird nach der Diskussion ein Ausblick in die Zukunft gegeben. Weiterführende Gedanken werden dabei sowohl in Hinblick auf die Forschungswelt als auch auf das praktische heilpädagogische Feld vorgestellt. Die Literaturrecherche zeigt, dass weitere wissenschaftliche Publikationen im Bereich UEMF und Schule nötig sind. In Anbetracht der Tatsache, dass die Schule sowohl in der Diagnosestellung als auch in der Unterstützung von Kindern mit UEMF eine zentrale Rolle spielt, ist es angezeigt, dass das Forschungsfeld UEMF und Schule in der Wissenschaft in Zukunft eine grössere Bedeutung erhält. In Bezug auf die Zusammenarbeit könnten folgende Fragen vertieft werden: Welche Faktoren beeinflussen die Zusammenarbeit von Therapie und Schule? Inwiefern kann die Zusammenarbeit in Hinblick auf Kinder mit UEMF ressourcenschonend und gewinnbringend intensiviert werden? Wie grenzen sich die Zuständigkeiten einzelner Fachbereiche voneinander ab und wie zeigt sich das in der Praxis? Ein weiterer Punkt wäre, die Rolle der Psychomotorik und der schulischen Sozialarbeit und die damit verbundene Zusammenarbeit mit der Schule genauer zu beleuchten. Die Recherche zeigt, dass es zentral ist, dass Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen mehr Wissen in Bezug auf Erkennung und Unterstützung von Kindern mit UEMF erhalten und das Thema UEMF sichtbarer wird. Ein möglicher Ansatz dazu wäre, das Thema UEMF vermehrt ins Studium zur Lehrperson und zur Heilpädagogik zu integrieren. Ein Beitrag dazu könnten Materialien wie beispielsweise die vorliegende Broschüre leisten. Es gilt zu überlegen, ob und inwiefern die Broschüre an weitere Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen weitergeleitet wird. In Hinblick auf die zugrundeliegenden Faktoren rufen diverse Wissenschaftler zu weiterer Forschung auf, um besser zu verstehen, welche genetischen und neurologischen Faktoren inwiefern beteiligt sind. Da Kinder mit UEMF ein heterogenes und komplexes Bild abbilden, wird sich die Forschung vermutlich in

Zukunft vertieft mit der Frage auseinandersetzen, ob sich UEMF vermehrt in Subtypen aufteilen wird. Ebenso ist zu erwarten, dass Fragen zum gemeinsamen Auftreten von UEMF und anderen Störungen wie beispielsweise ADHS und ASS und die damit verbundene Suche nach gemeinsamen genetischen Faktoren im Fokus stehen werden. Die Auswertung des Fragebogens zeigt, dass sich ein Grossteil der befragten Personen für konkrete Praxistipps und Unterstützungsmöglichkeiten interessiert. Neben den bestehenden Internetseiten, die teilweise im Padlet erwähnt werden, würde so sicher Bedarf bestehen für eine deutschsprachige Internetseite, die wissenschaftliche und praktische Inputs für pädagogisches Personal bietet. In Bezug auf Unterstützungsmassnahmen eröffnet der Bereich der assistiven Technologien ein weiteres spannendes Forschungsfeld. Da die für die vorliegende Arbeit genutzte Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020) nur noch bis zum 31. Mai 2025 gültig ist, ist in naher Zukunft mit einer überarbeiteten Fassung zu rechnen.

7. Dank

An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen bei allen Personen bedanken, die mich beim Prozess dieser Arbeit begleitet und unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön geht an Prof. Dr. Melanie Willke für die positive, konstruktive und wertschätzende Unterstützung. Vielen Dank, Simone Messerli, für das Illustrieren des Titelbildes. Es hat mich sehr gefreut, wie viele Erkenntnisse und neue Inputs ich aus der Befragung ziehen konnte. Herzlichen Dank an die Teilnehmenden der Online-Befragung für ihren Einsatz. Ein herzliches Dankeschön geht an meine Familie und Freunde für die Geduld, die Ermutigungen, die interessanten Gespräche und die wertvollen Inputs, die mich während des Prozesses sehr unterstützt haben.

8. Verzeichnis

8.1. Literaturverzeichnis

American Psychiatric Association. (2018). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5. Deutsche Ausgabe.* (P. Falkai, H.-U. Wittchen, M. Döpfner, W. Gaebel, W. Maier, W. Rief et al., Hrsg.) (2. korrigierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Anastasiadis, M., Kourtessis, T. & Evridiki, Z. (2017). Educator's ability to identify students with coordination disorders: A review of literature. *Arab Journal of Nutrition and Exercise (AJNE)*, 2(3), 139. <https://doi.org/10.18502/ajne.v2i3.1218>

Asonitou, K. & Koutsouki, D. (2016). Cognitive process-based subtypes of developmental coordination disorder (DCD). *Human Movement Science*, 47, 121–134. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2016.01.002>

Asunta, P., Viholainen, H., Ahonen, T. & Rintala, P. (2019). Psychometric properties of observational tools for identifying motor difficulties – a systematic review. *BMC Pediatrics*, 19(1), 322. <https://doi.org/10.1186/s12887-019-1657-6>

Ayer, G., Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, & Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (Hrsg.). (2021). *Motorische Störungen im Schulalltag: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu Dyspraxie, zu Massnahmen der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich (Infoblatt K)* (Vollversion.). Bern: SZH.

Ayres, A. J. (2016). *Bausteine der kindlichen Entwicklung: sensorische Integration verstehen und anwenden - das Original in moderner Neuauflage.* (E. Soechting, Übers.) (6., korrigierte Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer.

Blank, R. & Vinçon, S. (2020). Deutsch-österreichisch-schweizerische (DACH) Versorgungsleitlinie zu Definition, Diagnostik, Behandlung und psychosozialen Aspekten bei Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF), Langfassung. (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF online), Hrsg.).

Bruininks, R. H. & Bruininks, B. D. (2014). *BOT2 Bruininks-Oseretzky Test der motorischen Fähigkeiten. Handbuch. Grundlagen, Testauswertung und Interpretation.* (R. Blank, E. Jenetzky & S. Vinçon, Hrsg.) (2. Ausgabe.).

- Caçola, P. (2016). Physical and Mental Health of Children with Developmental Coordination Disorder. *Frontiers in Public Health*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00224>
- Caeyenberghs, K., Taymans, T., Wilson, P. H., Vanderstraeten, G., Hosseini, H. & Van Waelvelde, H. (2016). Neural signature of developmental coordination disorder in the structural connectome independent of comorbid autism. *Developmental Science*, 19(4), 599–612. <https://doi.org/10.1111/desc.12424>
- Cairney, J., Rigoli, D. & Piek, J. (2013). Developmental coordination disorder and internalizing problems in children: The environmental stress hypothesis elaborated. *Developmental Review*, 33(3), 224–238. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2013.07.002>
- Davids, K. (2011). *Motor learning in practice: a constraints-led approach* (1. iss. in paperback.). London: Routledge.
- Debrabant, J., Gheysen, F., Caeyenberghs, K., Van Waelvelde, H. & Vingerhoets, G. (2013). Neural underpinnings of impaired predictive motor timing in children with Developmental Coordination Disorder. *Research in Developmental Disabilities*, 34(5), 1478–1487. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.02.008>
- Debrabant, J., Vingerhoets, G., Van Waelvelde, H., Leemans, A., Taymans, T. & Caeyenberghs, K. (2016). Brain Connectomics of Visual-Motor Deficits in Children with Developmental Coordination Disorder. *The Journal of Pediatrics*, 169, 21-27.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.09.069>
- Draghi, T. T. G., Cavalcante Neto, J. L., Rohr, L. A., Jelsma, L. D. & Tudella, E. (2019). Symptoms of anxiety and depression in children with developmental coordination disorder: a systematic review. *Jornal de Pediatria*, 96(1), 8–19. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.03.002>
- Fügemann, C. (2022). *Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen. Dyspraxie. Ein Ratgeber für Eltern*. Berlin: epubli.
- Gehlken, A. & Gehlken, M. (2021). Dyspraxie Online - Online-Plattform und Selbsthilfegruppe zum Handicap der Dyspraxie. Zugriff am 7.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.dyspraxie-online.de/>
- Gilger, J. W. & Kaplan, B. J. (2001). Atypical Brain Development: A Conceptual Framework for Understanding Developmental Learning Disabilities. *Developmental Neuropsychology*, 20(2), 465–481. https://doi.org/10.1207/S15326942DN2002_2

Gras, D. & Ploix Maes, E. (2024a). *100 idées pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques: qu'est-ce que le trouble du développement de la coordination ? du repérage aux aides concrètes dans la vie quotidienne* (100 idées). Paris: Tom Pousse.

Gras, D. & Ploix Maes, E. (2024b). *100 idées pour suivre et aider les élèves dyspraxiques*. Paris: Tom Pousse.

Gras, D., Ploix Maes, E., Doulazmi, M., Huron, C., Galléa, C., Boespflug Tanguy, O. et al. (2023). Developmental coordination disorder subtypes in children: An unsupervised clustering. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 65(10), 1332–1342.
<https://doi.org/10.1111/dmcn.15563>

Green, D., Chambers, M. E. & Sugden, D. A. (2008). Does subtype of developmental coordination disorder count: Is there a differential effect on outcome following intervention? *Human Movement Science*, 27(2), 363–382. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2008.02.009>

Green, D. & Wilson, B. N. (2008). The Importance of Parent and Child Opinion in Detecting Change in Movement Capabilities. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 75(4), 208–219.
<https://doi.org/10.1177/000841740807500407>

Henderson, S. E., Sugden, D. & Barnett, A. L. (2015). *Movement assessment battery for children-2: Manual*. (F. Petermann, Hrsg.) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Frankfurt am Main: Pearson.

Hunt, J., Zwicker, J. G., Godecke, E. & Raynor, A. (2021). Awareness and knowledge of developmental coordination disorder: A survey of caregivers, teachers, allied health professionals and medical professionals in Australia. *Child: Care, Health and Development*, 47(2), 174–183.
<https://doi.org/10.1111/cch.12824>

Huron, C. (2017). *L'Enfant dyspraxique: Mieux l'aider, à la maison et à l'école*. Paris: Odile Jacob.

Huron, C. & Grembi, V. (2010). *le cartable fantastique. le cartable fantastique*. Zugriff am 8.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.cartablefantastique.fr/>

Inserm. (2019). *Trouble développemental de la coordination ou dyspraxie. Expertise Collective*. Montrouge: EDP Sciences.

Izadi-Najafabadi, S., Ryan, N., Ghafooripoor, G., Gill, K. & Zwicker, J. G. (2019). Participation of children with developmental coordination disorder. *Research in Developmental Disabilities*, 84, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.05.011>

Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: hogrefe.

Kasten, E. & Müller-Alcazar, A. (2023). *Einführung Neuropsychologie* (PsychoMed compact) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Keating, J., Purcell, C., Gerson, S. A., Vanderwert, R. E. & Jones, C. R. G. (2024). Exploring the presence and impact of sensory differences in children with Developmental Coordination Disorder. *Research in Developmental Disabilities, 148*, 104714.

<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2024.104714>

Kennedy-Behr, A., Wilson, B. N., Rodger, S. & Mickan, S. (2011). Cross-cultural adaptation of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 for German-speaking countries: DCDQG. Zugriff am 14.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.dcdq.ca/cross-cultural-adaptations/german.html>

Kirby, A. & Peters, L. (2021). *100 ideas for supporting pupils with dyspraxia and DCD*. London: Bloomsbury.

Konsensuskonferenz, E. (2003). *Entwicklungsstörungen der Motorik F 82 ICD-10 Scoreblatt für Kinder ab 4 ½ Jahre*. Verfügbar unter: <https://www.ergotherapie.ch/download.php?id=615>

Langevin, L. M., MacMaster, F. P., Crawford, S., Lebel, C. & Dewey, D. (2014). Common White Matter Microstructure Alterations in Pediatric Motor and Attention Disorders. *The Journal of Pediatrics, 164*(5), 1157-1164.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.01.018>

Langevin, L. M., MacMaster, F. P. & Dewey, D. (2015). Distinct patterns of cortical thinning in concurrent motor and attention disorders. *Developmental Medicine & Child Neurology, 57*(3), 257–264. <https://doi.org/10.1111/dmcn.12561>

Licari, M. K., Billington, J., Reid, S. L., Wann, J. P., Elliott, C. M., Winsor, A. M. et al. (2015). Cortical functioning in children with developmental coordination disorder: a motor overflow study. *Experimental Brain Research, 233*(6), 1703–1710. <https://doi.org/10.1007/s00221-015-4243-7>

Lust, J. M., Steenbergen, B., Diepstraten, J. (Ankie) E. M., Wilson, P. H., Schoemaker, M. M. & Poelma, M. J. (2022). The subtypes of developmental coordination disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology, 64*(11), 1366–1374. <https://doi.org/10.1111/dmcn.15260>

Mazeau, M. (2022). *Prise en charge et rééducation des troubles dys-.Concrètement que faire? Les fondamentaux en 10 questions*. (Concrètement, que faire ?). Paris: Tom Pousse.

Mazeau, M., Le Lostec, C. & Lirondière, S. (2016). *L'enfant dyspraxique et les apprentissages: coordonner les actions thérapeutiques et scolaires* (Neuropsychologie) (2e éd.). Issy-les-Moulineaux: Elsevier-Masson.

Meachon, E. J. (2023). Perspective: Acknowledging complexity to advance the understanding of developmental coordination disorder. *Frontiers in Human Neuroscience*, *16*, 1082209. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.1082209>

Meachon, E. J. & Alpers, G. W. (2023). How are you getting by? Coping in developmental coordination disorder versus attention-deficit/hyperactivity disorder. *British Journal of Occupational Therapy*, *86*(1), 42–52. <https://doi.org/10.1177/03080226221113505>

Meachon, E. J., Melching, H. & Alpers, G. W. (2023). The Overlooked Disorder: (Un)awareness of Developmental Coordination Disorder Across Clinical Professions. *Advances in Neurodevelopmental Disorders*, *8*(2), 253–261. <https://doi.org/10.1007/s41252-023-00334-5>

Missiuna, C. (1998). Development of “All about Me,” a Scale That Measures Children’s Perceived Motor Competence. *The Occupational Therapy Journal of Research*, *18*(2), 85–108. <https://doi.org/10.1177/153944929801800202>

Missiuna, C. A., Pollock, N. A., Levac, D. E., Campbell, W. N., Whalen, S. D. S., Bennett, S. M. et al. (2012). Partnering for Change: An Innovative School-Based Occupational Therapy Service Delivery Model for Children with Developmental Coordination Disorder. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, *79*(1), 41–50. <https://doi.org/10.2182/cjot.2012.79.1.6>

Missiuna, C. & Pollock, N. (2000). Perceived Efficacy and Goal Setting in Young Children. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, *67*(3), 101–109. <https://doi.org/10.1177/000841740006700303>

Missiuna, C., Rivard, L. & Pollock, N. (2004). They’re Bright but Can’t Write: Developmental Coordination Disorder in school aged children. *TEACHING Exceptional Children Plus*, *1*(1).

Newell, K. M. (1991). Motor Skill Acquisition. *Annual Review of Psychology*, *42*(1), 213–237. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.42.020191.001241>

Omer, S., Jijon, A. M. & Leonard, H. C. (2019). Research Review: Internalising symptoms in developmental coordination disorder: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *60*(6), 606–621. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13001>

Pangelinan, M. M., Hatfield, B. D. & Clark, J. E. (2013). Differences in movement-related cortical activation patterns underlying motor performance in children with and without developmental

coordination disorder. *Journal of Neurophysiology*, 109(12), 3041–3050.

<https://doi.org/10.1152/jn.00532.2012>

Patrick, A. (2024). *We are the dyspraxia champions! The Amazing Talents, Skills and Everyday Life of Children with Dyspraxia*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Pettersson, E., Anckarsäter, H., Gillberg, C. & Lichtenstein, P. (2013). Different neurodevelopmental symptoms have a common genetic etiology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(12), 1356–1365. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12113>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Auflage). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>

Scheiber, B., Spiegl, C., Plattner, J., Neururer, S. & Schiefermeier-Mach, N. (2023). Identifikation motorischer Defizite im Kindergarten aus der Sicht von österreichischen Kindergartenpädagog:innen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 18(3), 377–384. <https://doi.org/10.1007/s11553-022-00971-z>

Schoemaker, M. (2003). *Manual of the motor observation questionnaire for teachers*. Groningen: Internal.

Solenthaler, A. (2019). *Therapie, Fussball oder Videospiele - was wirkt? über die Wirksamkeit verschiedener Interventionsarten bei Kindern mit einer UEMF* (Nachwuchspreis Heilpädagogik). Bern: Edition SZH/CSPS.

Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (6. Auflage). Stuttgart: facultas. <https://doi.org/10.36198/9783838587882>

Tamplain, P. & Miller, H. L. (2021). What Can We Do to Promote Mental Health Among Individuals With Developmental Coordination Disorder? *Current Developmental Disorders Reports*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.1007/s40474-020-00209-7>

Vaivre-Douret, L., Lalanne, C. & Golse, B. (2016). Developmental Coordination Disorder, An Umbrella Term for Motor Impairments in Children: Nature and Co-Morbid Disorders. *Frontiers in Psychology*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00502>

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.

WHO. (2024). *ICD-10-GM Version 2024: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – 10. Revision – German Modification*. Zugriff am

23.10.2024. Verfügbar unter: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-f80-f89.htm>

WHO. (2025). *ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung: ICD-11 für Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken (MMS)*. Zugriff am 2.1.2025. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html

Wilson, B. N., Neil, K., Kamps, P. H. & Babcock, S. (2012). Awareness and knowledge of developmental co-ordination disorder among physicians, teachers and parents. *Child: Care, Health and Development*, 39(2), 296–300. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2012.01403.x>

Wilson, P. H., Smits-Engelsman, B., Caeyenberghs, K. & Steenbergen, B. (2017). Toward a Hybrid Model of Developmental Coordination Disorder. *Current Developmental Disorders Reports*, 4(3), 64–71. <https://doi.org/10.1007/s40474-017-0115-0>

Wirth, P., Hasselbusch, A. & Blum, A. (2024). *Schulbasierte Ergotherapie: Partizipation und Inklusion in Bildungseinrichtungen* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

World Health Organization. (2017). *ICF-CY*. (J. Hollenweger & O. Kraus De Camargo, Hrsg.) (2. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85812-000>

Zwicker, J. G., Missiuna, C., Harris, S. R. & Boyd, L. A. (2011). Brain activation associated with motor skill practice in children with developmental coordination disorder: an fMRI study. *International Journal of Developmental Neuroscience*, 29(2), 145–152. <https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2010.12.002>

Zwicker, J. G., Missiuna, C., Harris, S. R. & Boyd, L. A. (2012). Developmental Coordination Disorder: A Pilot Diffusion Tensor Imaging Study. *Pediatric Neurology*, 46(3), 162–167. <https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2011.12.007>

Zwicker, J. G., Suto, M., Harris, S. R., Vlasakova, N. & Missiuna, C. (2018). Developmental coordination disorder is more than a motor problem: Children describe the impact of daily struggles on their quality of life. *British Journal of Occupational Therapy*, 81(2), 65–73. <https://doi.org/10.1177/0308022617735046>

8.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Forschungsdesign (eigene Darstellung)	4
Abbildung 2: multi-component model of motor skill development showing correlates of performance in DCD (Wilson et al., 2017, S.66).....	15
Abbildung 3: graue und weisse Substanz (Jäncke, 2017, S. 38)	17
Abbildung 4: Nervenzelle (Kasten & Müller-Alcazar, 2023, S. 20)	17
Abbildung 5: Ergebnisse Item 1 (eigene Darstellung)	48
Abbildung 6: Ergebnisse Item 2 a) (eigene Darstellung)	48
Abbildung 7: Ergebnisse Item 2 b) (eigene Darstellung)	49
Abbildung 8: Ergebnisse Item 3 a) (eigene Darstellung)	49
Abbildung 9: Ergebnisse Item 3 b) (eigene Darstellung)	49
Abbildung 10: Ergebnisse Item 4 a) (eigene Darstellung)	49
Abbildung 11: Ergebnisse Item 4 b) (eigene Darstellung)	50
Abbildung 12: Ergebnisse Item 4 c) (eigene Darstellung)	50
Abbildung 13: Ergebnisse Item 4 d) (eigene Darstellung)	50
Abbildung 14: Ergebnisse Item 6 a) (eigene Darstellung)	50
Abbildung 15: Ergebnisse Item 6 b) (eigene Darstellung)	51
Abbildung 16: Ergebnisse Item 7 a) (eigene Darstellung)	51
Abbildung 17: Ergebnisse Item 7 b) (eigene Darstellung)	51
Abbildung 18: Ergebnisse Item 8 a) (eigene Darstellung)	52
Abbildung 19: Ergebnisse Item 8 b) (eigene Darstellung)	52
Abbildung 20: Ergebnisse Item 8 c) (eigene Darstellung)	52
Abbildung 21: Ergebnisse Item 8 d) (eigene Darstellung)	52
Abbildung 22: Ergebnisse Item 8 e) (eigene Darstellung)	53
Abbildung 23: Ergebnisse Item 8 f) (eigene Darstellung)	53
Abbildung 24: Ergebnisse Item 9) (eigene Darstellung)	53
Abbildung 25: Ergebnisse Item 5) (Screenshot Auswertung Forms).....	54
Abbildung 26: Ergebnisse Item 10) (Screenshot Auswertung Forms).....	55
Abbildung 27: Ergebnisse Item 11) (Screenshot Auswertung Forms).....	56

8.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendung des Begriffes UEMF in verschiedenen Sprachen (Blank & Vinçon, 2020, S. 33)	7
Tabelle 2: Definitionsempfehlung der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020, S.38)	10
Tabelle 3: Übersetzung des Modells "multi-component model of motor skill development showing correlates of performance in DCD" (eigene Darstellung basierend auf Wilson et al., 2017, S.66) .	16
Tabelle 4: Merkmale von UEMF (eigene Darstellung basierend auf American Psychiatric Association, 2018; Blank & Vinçon, 2020; Huron, 2017; Inserm 2019; Mazeau et al., 2016).....	19
Tabelle 5: Definitionsempfehlungen der Versorgungsleitlinie (Blank & Vinçon, 2020, S.38).....	25
Tabelle 6: 16 Strategien (eigene Darstellung basierend auf Huron, 2017)	30
Tabelle 7: M.A.T.C.H. Strategie (eigene Darstellung basierend auf Missiuna et al., 2004)	32
Tabelle 8: Unterstützungsmassnahmen in Bezug auf einzelne Kompetenzen (eigene Darstellung basierend auf Ayer et al., 2021; Blank & Vinçon, 2020; Gras & Ploix Maes, 2024b; Huron, 2017; Inserm 2019; Mazeau et al., 2016; Missiuna et al., 2004)	33
Tabelle 9: Kategorien für den Fragebogen (eigene Darstellung)	45
Tabelle 10: Übersicht Kategorien, Items und Antwortformate des Fragebogens (eigene Darstellung)	45
Tabelle 11: Übersicht Stufencodes (eigene Darstellung)	48

9. Anhang

Verzeichnis der Anhänge

Anhang 1:	Fragebogen zur motorischen Entwicklung (Kennedy-Behr et al., 2011)
Anhang 2:	der erste grobe Aufbau der Broschüre
Anhang 3:	Broschüre Version vor der Evaluation
Anhang 4:	Padlet Version vor der Evaluation
Anhang 5:	Notizen der Autorin zu Bild 1 und Bild 2 (vor der Besprechung mit der Illustratorin)
Anhang 6:	Titelbild von Simone Messerli (Illustratorin)
Anhang 7:	Mail mit Unterlagen der Evaluation
Anhang 8:	Unterlagen Pre-Test
Anhang 9:	der definitive Fragebogen
Anhang 10:	Übersichtstabelle Interpretation der qualitativen Ergebnisse
Anhang 11:	Endversion Broschüre (nach der Evaluation)
Anhang 12:	Endversion Padlet (nach der Evaluation)

Anhang 1: Fragebogen zur motorischen Entwicklung

Fragebogen zur motorischen Entwicklung

Name des Kindes: _____ Heutiges Datum: _____

Geburtsdatum : _____ Alter: _____ Geschlecht: M / W

ausgefüllt durch: _____ Beziehung zum Kind: _____

Die meisten motorischen Fähigkeiten, die mit diesem Fragebogen abgeprüft werden, beziehen sich auf Dinge die Ihr Kind mit den Händen, oder während einer Bewegung durchführt. Die Motorik eines Kindes entwickelt sich, in der Regel, stetig in normalen Wachstums- und Entwicklungsschritten. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, sich an anderen Kindern im gleichen Alter zu orientieren.

Bitte vergleichen Sie die motorische Entwicklung, die Ihr Kind im Vergleich zu anderen Kindern im selben Alter entwickelt hat, in dem Sie die Fragen beantworten.

Bitte kreuzen Sie jeweils das Kästchen an, das am besten auf Ihr Kind zutrifft.

	Trifft gar nicht zu	Trifft kaum zu	Trifft in etwa zu	Trifft zu	Trifft voll und ganz zu
1. Ihr Kind <i>wirft</i> einen <i>Ball</i> kontrolliert und genau.	<input type="checkbox"/>				
2. Ihr Kind <i>fängt</i> einen kleinen <i>Ball</i> (z.B. Tennisball), geworfen aus 2- 3 Metern.	<input type="checkbox"/>				
3. Ihr Kind <i>trifft</i> einen anfliegenden <i>Ball</i> oder Federball mit einem Schläger.	<input type="checkbox"/>				
4. Ihr Kind <i>springt</i> ohne Probleme <i>über</i> Hindernisse im Garten oder auf einem Spielplatz.	<input type="checkbox"/>				
5. Ihr Kind <i>läuft</i> genauso schnell und <i>vergleichbar</i> mit anderen Kindern desselben Alters und Geschlechts.	<input type="checkbox"/>				
6. Wenn ihr Kind eine <i>gezielte Bewegung</i> durchführen will, kann es seinen Körper so nutzen, dass die Aufgaben nach Plan durchgeführt werden (Zum Beispiel: eine Schachtel- oder Kissenburg bauen, sich auf Spielplatzgeräten bewegen, ein Haus oder ein Gebilde mit Bausteinen erstellen, oder Bastelmaterial verwenden).	<input type="checkbox"/>				

1

	Trifft gar nicht zu	Trifft kaum zu	Trifft in etwa zu	Trifft zu	Trifft voll und ganz zu
7. Ihr Kind <i>schreibt</i> (Schreibschrift oder in Druckbuchstaben) bzw. malt <i>schnell</i> genug, um mit dem Rest der Gruppe bzw. Klasse mit halten zu können.	<input type="checkbox"/>				
8. Ihr Kind zeichnet oder <i>schreibt</i> Buchstaben, Nummern oder Wörter <i>lesbar</i> , präzise und genau. Wenn Ihr Kind noch nicht schreiben kann, <i>malt und zeichnet</i> es sorgfältig Bilder, die man erkennen kann.	<input type="checkbox"/>				
9. Ihr Kind kann <i>flüssig und locker</i> in Druck- oder Schreibschrift schreiben und verkrampft sich dabei nicht. Beim Schreiben oder Malen <i>drückt</i> Ihr Kind weder zu fest noch zu leicht mit dem Stift auf das Papier.	<input type="checkbox"/>				
10. Es fällt Ihrem Kind leicht, <i>Formen</i> und Bilder sorgfältig <i>auszuschneiden</i> .	<input type="checkbox"/>				
11. Ihr Kind zeigt <i>Interesse</i> an <i>Sportarten</i> oder <i>aktiven Spielen</i> die Geschicklichkeit voraussetzen.	<input type="checkbox"/>				
12. Es fällt Ihrem Kind leicht, <i>neue motorische Fähigkeiten</i> (z.B. Schwimmen, Rollerbladen) zu erlernen. Dazu benötigt es nicht mehr Übung oder Zeit als andere Kinder.	<input type="checkbox"/>				
13. Ihr Kind ist <i>schnell und geschickt</i> beim Aufräumen, Schuhe anziehen und binden, Ankleiden usw.	<input type="checkbox"/>				
14. Ihr Kind wirkt oft <i>tollpatschig</i> oder stolpert über seine eigenen Füße.	<input type="checkbox"/>				
15. Wenn Ihr Kind längere Zeit sitzen muss <i>ermüdet</i> es oder macht körperlich einen schlaffen Eindruck (aufrechte Körperhaltung nimmt ab).	<input type="checkbox"/>				

Vielen Dank!

Fragebogen zur motorischen Entwicklung: Auswertungsbogen

Name: _____

	Kontrolle während Bewegung	Feinmotorik/ Handschrift	Allgemeine Koordination
1. Ball werfen			
2. Ball fangen			
3. Trifft Bälle/Federball			
4. Hüpfen/Springen			
5. Laufen			
6. Aufgabenplanung/ motorische Planung			
7. Schreib-Geschwindigkeit			
8. Schreibt leserlich			
9. Anstrengung und Druck			
10. Schneiden			
11. Mag sportliche Aktivitäten			
12. Lernt neue Fähigkeiten			
13. Schnell und Geschickt			
14. Tollpatschig*			
15. Ermüdet schnell*			

Summe / 30 + / 20 + / 25 = / 75
Kontrolle während Feinmotorik/ Allgemeine Summe
der Bewegung Handschrift Koordination

Wichtig!!!

Die mit * gekennzeichneten Items müssen in ihrer Ausprägung umgepolt werden (d.h. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Dies gelingt leichter mithilfe der Auswertungsfolie.

Für Kinder von 5 Jahren 0 Monaten bis zu 7 Jahren 11 Monaten

0-47 Anzeichen von UEMF(DCD) oder vermutetes UEMF(DCD)

48-75 Wahrscheinlich kein UEMF(DCD)

Anhang 2: der erste grobe Aufbau der Broschüre

Anhang 3: Broschüre Version vor der Evaluation

KINDER MIT UEMF (UMSCHRIEBENE ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN MOTORISCHER FUNKTIONEN)

INFORMATIONEN FÜR LEHRPERSONEN UND SHP

WIE KANN SICH UEMF IN DER SCHULE ZEIGEN?

Situations, in denen sich UEMF in der Schule zeigen kann <small>Quelle: [2-8]</small>	
Bereiche	Beispiele von Schwierigkeiten
Feinmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • schneiden • Zirkel und Lineal nutzen • zeichnen
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Ballspiele • rennen • erlernen und automatisieren von Bewegungsabläufen
Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • flüssig und leserlich schreiben • Stifthaltung, • Kraftdosierung • Buchstaben korrekt notieren
Lesen	<ul style="list-style-type: none"> • auf der Linie bleiben • einzelne Buchstaben, Silben und Wörter erfassen • ähnliche Buchstaben oder Wörter unterscheiden
gleichzeitig genau und schnell arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • schnell ein Gedicht in Feinschrift abschreiben

Situations, in denen sich UEMF in der Schule zeigen kann <small>Quelle: [2-6]</small>	
Bereiche	Beispiele von Schwierigkeiten
Leistungskonstanz	<ul style="list-style-type: none"> • eine bestimmte Fähigkeit (bspw. Schuhe binden) immer zeigen können, unabhängig von Faktoren wie Tageszeit, Stress- und Energieniveau.
Visuell-räumliche Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • geometrisches Vorstellungsvermögen • Darstellungsschwierigkeiten • sich bewegen ohne gegen etwas zu stossen • Orientierung auf einem Arbeitsblatt
Organisation und Autonomie	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des Materials, des Arbeitsortes
Parallelaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • gleichzeitige Bewältigung von zwei Aufgaben, wobei noch keine automatisiert ist (bspw. gleichzeitig auf Handschrift und Rechtschreibung achten)

„Die Entwicklungsstörung der motorischen Koordination ist gekennzeichnet durch eine bedeutsame Verzögerung beim Erwerb grob- und feinmotorischer Fähigkeiten und eine Beeinträchtigung der Ausführung koordinierter motorischer Fähigkeiten, die sich in Ungeschicklichkeit, Langsamkeit oder Ungenauigkeit der motorischen Leistung äußert.“ Quelle: [1].

WAS WEISS MAN BEREITS ÜBER UEMF?

Informationen zu UEMF

Quelle: [2-5], [10-17]

Kinder mit UEMF bilden in der Praxis ein heterogenes Bild ab.

UEMF ist umgangssprachlich auch unter dem Begriff Dyspraxie bekannt.

Es wird davon ausgegangen, dass 5% bis 6% der Kinder (1 Kind pro Klasse) von einer UEMF betroffen sind. Jungen erhalten häufiger als Mädchen die Diagnose UEMF.

UEMF tritt häufig zusammen mit anderen Störungen, wie ADHS, ASS, allgemeinen Lernstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten auf.

Die wissenschaftliche Welt ruft zu weiterer Forschung auf, um die zugrundeliegenden Faktoren von UEMF genetisch und neurologisch genauer zu verstehen.

Eine Nichterkennung von UEMF kann schwerwiegende körperliche und psychische Folgen für das Kind haben.

Lehrpersonen und SHP spielen bei der Unterstützung von Kindern mit UEMF eine wichtige Rolle.

Genauere Untersuchungen und die Diagnosestellung werden in der Schweiz von Ärzt*innen und Ergotherapeut*innen durchgeführt.

Lehrpersonen und SHP spielen bei der Erkennung von Kindern mit UEMF eine wichtige Rolle (beobachten, Empfehlung zur weiteren Abklärung aussprechen).

WIE KÖNNEN KINDER MIT UEMF IN DER SCHULE UNTERSTÜTZT WERDEN?

Das Ziel ist es, den Unterricht so anzupassen, dass das Kind seine Fähigkeiten und sein Wissen zeigen kann und neue Inhalte lernen kann, ohne dabei von UEMF-bedingten Schwierigkeiten beeinträchtigt zu werden. Quelle: [4]

Verständnis, Offenheit und Flexibilität bei...

Quelle: [3-6], [18-21]

Fokus vermehrt auf...

Quelle: [4, 5, 6, 12, 15, 31, 22, 23]

Unterstützung auf psychologischer Ebene

Kind als Experte für sein Lernen

den zentralen Lerninhalt

Kompetenzen und Stärken des Kindes

Training verschiedener Strategien

Zusammenarbeit

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN, QUELLEN UND FRAGEBOGEN

für weiterführende Informationen, Erklärfilme, Link zum Fragebogen und Literaturverzeichnis:
QR-Code scannen

Diese Broschüre entstand im Rahmen der Masterarbeit "Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen. Entwicklung und Evaluation einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen und SHP".

Jahr: 2025
Autorin: Laura Bächtold
Begleitperson: Prof. Dr. Melanie Willke
Studiengang: Schulische Heilpädagogik, HfH

Anhang 4: Padlet Version vor der Evaluation

Die vorliegende Abbildung gilt als grobe Übersicht. Für die genauere Ansicht ist das Padlet in der Version vor der Evaluation unter folgendem Link abrufbar <https://tinyurl.com/Padlet-vor-Evaluation>.

Anhang 5: Notizen der Autorin zu Bild 1 und Bild 2

(vor der Besprechung mit der Illustratorin)

Ideen erstes Bild

Im ersten Bild sieht man, dass es dem Kind nicht wirklich gelingt, den Text zu schreiben. Auf dem Tisch sieht man, dass es Schwierigkeiten bei der Organisation des Arbeitsplatzes hat.

Verschiedene Stifte, Blätter und Bücher liegen verstreut herum. Ein zerbrochener Bleistift liegt auf dem Tisch. Das Kind hat sichtlich Mühe, seine Ideen aufs Blatt zu bringen. Es hat Mühe, den richtigen Schreibdruck auszuüben und die Buchstaben in der richtigen Grösse auf das Blatt zu bringen. Man sieht, dass es schon mehrmals radiert hat und dass das Papier bereits ein wenig zerknittert ist. Es sollte deutlich werden, dass das Kind darunter leidet, seine Ideen nicht so aufs Papier bringen zu können, wie es möchte. Die Sitzposition des Kindes wirkt verkrampt und wenig ergonomisch. Man merkt dem Kind an, dass es gestresst und auch frustriert ist. Im Hintergrund sieht man die Lehrperson, deren Mimik eine Mischung aus Genervtheit, Frustration und Hilflosigkeit zeigt. In einer Gedankenblase über dem Kind sieht man einige der folgenden möglichen Stressoren:

- Zeitdruck
- Parallelaufgaben, wobei beide Aufgaben nicht automatisiert sind und die motorische Aufgabe die gesamte Energie und Konzentration beansprucht
- Einstellung und Druck der Lehrperson
- Einstellung der Klasse
- Selbstbild
- Wunsch, wie die Anderen zu sein
- Bemerkungen von Schwierigkeiten
- Gefühle (z. B. Anderssein, hilflos, frustriert)
- Nichtverstehen des Auftrags
- Schwierigkeiten, sich zu organisieren

In einer Gedankenblase oberhalb der Lehrperson sieht man einige der folgenden möglichen Stressoren:

- Unverständnis der Leistungsvariabilität (Gestern hat er es doch gekonnt.)
- Druck (z. B. Stoffdruck, Zeitdruck, Lehrplan)

- Ratlosigkeit (Ich weiss nicht, wie ich dieses Kind noch unterstützen kann.)
- Gefühl von Provoziertwerden (Ich glaube, der arbeitet jetzt extra langsam und schusselig.)
- Gefühl der Überforderung (Ich muss mich noch um 20 andere Kinder kümmern.)

Ideen zweites Bild

In einem zweiten Bild sieht man, wie sowohl das Kind als auch die Lehrperson auf Ressourcen (vgl. Kapitel 2.8.) zurückgreifen können und dadurch erfolgreich sein können. Das Bild könnte beispielsweise so aussehen: Der Junge sitzt an seinem Pult, tippt seine Geschichte auf einer Tastatur oder diktiert sie einem Spracherkennungsprogramm. Man merkt, dass das Kind es gewohnt ist, sich den Arbeitsplatz so einzurichten, dass es gut arbeiten kann. Man sieht beispielsweise einen Arbeitsplan, einen Timer und Kopfhörer. Vielleicht sieht man im Klassenzimmer noch mehr Kinder, die auch ihrem individuellen Arbeitsstil folgen. Die Lehrperson steht am Pult bei einem anderen Kind und schaut, wie nebenbei, zum Kind, das in der Zeichnung im Fokus steht. Beide Personen fühlen sich erfolgreich. Das Kind kann lernen, und die Lehrperson konnte den Rahmen so gestalten, damit alle Kinder der Klasse partizipieren können. Die Lehrperson scheint sich kompetenter, entlasteter und sicherer zu fühlen und hält einen Koffer mit Symbolen von verschiedenen Ressourcen in der Hand. Einige der folgenden Ressourcen könnten dargestellt sein:

- gestärkte Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen
- Zugang zu Beratung, Weiterbildungskursen und Fachliteratur
- Wissen bezüglich Hilfsmittel
- Wissen bezüglich Anpassung der Gestaltung des Unterrichts
- Wissen bezüglich Anpassung von Unterrichtsmaterialien
- Wissen bezüglich Nachteilsausgleich
- veränderte Haltung der Lehrperson (mehr Verständnis bzgl. verschiedener Schwierigkeiten und Leistungsvariabilität, Ermüdung etc.)
- veränderte Haltung der Lehrperson (eine offene und fragende Grundhaltung)
- grössere Toleranz (bzgl. Tempo, Genauigkeit und Arbeitsmenge)

Das Kind öffnet eine Schublade oder einen Rucksack mit verschiedenen Ressourcen, auf die es immer Zugriff hat. Einige der folgenden Ressourcen könnten dargestellt sein:

- ein Laptop mit Tastatur, Vorlesefunktion und Spracherkennungsfunktion

- ein Handy mit Kamera
- Unterstützung im Rahmen eines Nachteilsausgleichs
- Fokus auf das Zentrale und damit Reduzieren der Menge oder Weglassen von Aufgaben
- verschiedene Hilfsmittel (Stiftehalter, Stifte, spezielle Schere, Geodreieck)
- angepasstes Unterrichtsmaterial (Schrift, Arbeitsblätter)
- Vermeidung von Parallelaufgaben oder Entlastung bei Parallelaufgaben
- sich selbst als autonomer, kompetenter Experte für sein Lernen sehen
- sich seiner Kompetenzen und Stärken bewusst sein
- verschiedene Strategien zur Auswahl haben
- individuell angepasstes Zeitmanagement
- Strukturierungs- und Organisationshilfen
- informierte Mitschüler*innen
- Zusammenarbeit mit anderen Personen
- Nutzung von Copingstrategien

Anhang 6: Titelbild von Simone Messerli (Illustratorin)

Anhang 7: Mail mit Unterlagen der Evaluation

Mail (überarbeitet nach dem Pre-Test)

Liebe/r...

Herzlichen Dank für dein Interesse und dass du dir Zeit nimmst, an der Evaluation der Broschüre «Kinder mit UEMF» teilzunehmen.

Die Broschüre entstand im Rahmen meiner Masterarbeit "Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen. Entwicklung und Evaluation einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen und SHP". Sie richtet sich an Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen und beschäftigt sich mit den folgenden Fragen:

- Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?
- Was weiss man bereits über UEMF?
- Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

Mit deiner Mitarbeit trägst du dazu bei, dass die Broschüre möglichst nah an den Bedürfnissen von Lehrpersonen und SHP gestaltet ist und sie somit in ihrer Praxis unterstützen kann.

Bitte gehe bei der Evaluation der Broschüre folgendermassen vor:

- 1. Betrachte die Broschüre «Kinder mit UEMF», die du im Anhang findest. (geschätzte Dauer: ca. 15 Minuten)
- 2. Gehe aufs Padlet indem du folgenden Link anklickst: <https://padlet.com/baechtoldlaura/padlet-begleitend-zur-brosch-re-kinder-mit-uemf-19-2-25-4kmbqjyni39mdam4> Alternativ kannst du auch den QR-Code am Ende der Broschüre scannen. Tipp: Ich empfehle dir, das Padlet an einem Laptop und nicht am Smartphone anzuschauen, da dann die Darstellung übersichtlicher ist. Verschaffe dir bitte einen Überblick über das Padlet. (geschätzte Dauer: je nach Wunsch und Interesse 5 – 15 Minuten)
- 3. Fülle dann bitte den Fragebogen aus. Halte währenddessen die Broschüre und das Padlet griffbereit. Den Link zum Fragebogen findest du auf dem Padlet oder direkt unter folgendem Link: <https://forms.office.com/r/kiajckr2zz> (geschätzte Dauer: ca. 15 Minuten).

Bei Fragen oder technischen Problemen wende dich bitte ungeniert bei mir. Vielen herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit.

Liebe Grüsse Laura Bächtold

Anhang 8: Unterlagen Pre-Test

Mail an die Pre-Testperson

Lieber ...

Herzlichen Dank für dein Interesse und dass du dir Zeit nimmst, an der Evaluation der Broschüre «Kinder mit UEMF» teilzunehmen.

Die Broschüre entstand im Rahmen meiner Masterarbeit "Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen. Entwicklung und Evaluation einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen und SHP". Sie richtet sich an Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen und beschäftigt sich mit den folgenden Fragen:

- Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?
- Was weiss man bereits über UEMF?
- Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

Mit deiner Mitarbeit trägst du dazu bei, dass die Broschüre möglichst nah an den Bedürfnissen von Lehrpersonen und SHP gestaltet ist und sie somit in ihrer Praxis unterstützen kann.

Bitte gehe bei der Evaluation der Broschüre folgendermassen vor:

- 1. Betrachte die Broschüre «Kinder mit UEMF», die du im Anhang findest. (geschätzte Dauer: ca. 15 Minuten)
- 2. Scanne den QR-Code am Ende der Broschüre. Du gelangst so auf ein Padlet. Verschaffe dir bitte einen Überblick über das Padlet (geschätzte Dauer: je nach Wunsch und Interesse 5 – 15 Minuten).
- 3. Fülle dann bitte den Fragebogen aus. Halte währenddessen die Broschüre griffbereit. Den Link zum Fragebogen findest du auf dem Padlet. Oder du findest ihn direkt unter folgendem Link: <https://forms.office.com/r/kiajckr2zz> (geschätzte Dauer: ca. 15 Minuten)

Bei Fragen oder technischen Problemen wende dich bitte ungeniert bei mir. Vielen herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit.

Liebe Grüsse Laura Bächtold

Ich bitte um Feedback bezüglich folgender Punkte:

Fragen zum Öffnen der Dokumente

- Konnte ich die Broschüre vom Anhang öffnen und gut lesen (sind Bilder und Schrift gut leserlich und scharf)?
- Konnte ich das Padlet mit Hilfe des QR-Codes am Ende der Broschüre öffnen?
- Konnte ich entweder über das Padlet oder über den Link im Mail auf den Fragebogen zugreifen?

Fragen zum Fragebogen

- War irgendeine Frage komisch oder nicht verständlich formuliert?

Fragen zum Ablauf der Evaluation

- War mir klar, wie ich vorgehen soll? (Zuerst Broschüre und Padlet anschauen und dann den Fragebogen ausfüllen.)
- Wie lange habe ich für alles gebraucht?

Allgemeine Fragen oder Bemerkungen

- Hat dich etwas irritiert?
- Hast du sonst noch etwas, was du gerne sagen möchtest?

Feedback der Pre-Testperson	
Feedbackfragen	Feedback der Pre-Testperson
Fragen zum Öffnen der Dokumente	
- Konnte ich die Broschüre vom Anhang öffnen und gut lesen (sind Bilder und Schrift gut leserlich und scharf)?	Die Broschüre konnte ich öffnen und gut lesen. Alles war leserlich und scharf.
- Konnte ich das Padlet mit Hilfe des QR-Codes am Ende der Broschüre öffnen?	Ja ich konnte das Padlet öffnen. Ich habe es mit dem Smartphone gemacht. Leider war es nachher schwierig mir einen Überblick zu verschaffen. Ich habe es nachher mit dem Laptop gemacht und dann war es super.
- Konnte ich entweder über das Padlet oder über den Link im Mail auf den Fragebogen zugreifen?	Ja das hat funktioniert.
Fragen zum Fragebogen	
- War irgendeine Frage komisch oder nicht verständlich formuliert?	Es war alles sehr eindeutig formuliert. Beim Titel „WIE KANN SICH UEMF IN DER SCHULE ZEIGEN? war aus meiner Sicht die dritte Frage verwirrend, da der Absatz unter dem Titel keine Anhaltspunkte liefert für die Beantwortung dieser Frage. Vielleicht würde sie besser zu einem anderen Titel passen?
Fragen zum Ablauf der Evaluation	
- War mir klar, wie ich vorgehen soll? (Zuerst Broschüre und Padlet anschauen und dann den Fragebogen ausfüllen.)	Ja das war eindeutig.
- Wie lange habe ich für alles gebraucht?	Ich habe circa 30 Minuten gebraucht für die Schritte 1-3. Somit hätte ich genügend Zeit gehabt auch noch in den Theorieteil zu schauen (+30 Minuten).
Allgemeine Fragen oder Bemerkungen	
- Hat dich etwas irritiert?	Auf dem Padlet war teilweise der Titel (hellgrün) und die Weiterführende Infos (pastellgelb) redundant.
- Hast du sonst noch etwas, was du gerne sagen möchtest?	War mega spannend. Du hast so gut es geht viele wichtige Informationen zusammengepackt, ohne dass es einem erschlägt. Das ist hohe Kunst!

Anhang 9: der definitive Fragebogen

Evaluation Broschüre UEMF 19.2.25

Im Rahmen der Masterarbeit wurde eine Broschüre zum Thema UEMF erstellt. Die Broschüre richtet sich an Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen und beschäftigt sich mit den folgenden Fragen:

- Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?
- Was weiss man bereits über UEMF?
- Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

Abschnitt 1

Hinweise vor dem Start

Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an diesem Fragebogen teilzunehmen. Das Ziel dieser Umfrage ist es, wertvolle Rückmeldungen zur Gestaltung der Broschüre "Kinder mit UEMF" zu erhalten und diese gegebenenfalls für den Gebrauch in der Praxis anzupassen.

Vor dem Start noch einige wichtige Hinweise:

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten. Nehmen Sie sich bitte vor Beginn des Fragebogens Zeit, die Broschüre aufmerksam zu lesen und sich einen Überblick übers Padlet (Zugriff über QR-Code oder Link im Mail) zu verschaffen. Es empfiehlt sich die Broschüre und das Padlet an einem Laptop und nicht mit einem Smartphone zu öffnen, da dann die Darstellung und Übersicht besser ist. Der Fragebogen enthält zum einen allgemeine Fragen zum Layout und Inhalt der Broschüre und zum anderen spezifische Fragen zu den einzelnen Seiten der Broschüre. Um alle Fragen bestmöglich zu beantworten, halten Sie bitte die Broschüre während des Ausfüllens des Fragebogens griffbereit. So können Sie bei Bedarf auch bei spezifischen Fragen jederzeit nachschauen. Bitte beantworten Sie alle Fragen ehrlich und vollständig. Bei Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an baechtold.laura@bluewin.ch.

Vielen herzlichen Dank für die wertvolle Mitarbeit.

1

Bitte bestätigen Sie folgende Punkte, bevor Sie mit dem Fragebogen starten:

- Ich bin Lehrperson oder Schulische Heilpädagog*in.
- Ich habe die Broschüre durchgelesen.
- Ich habe mir einen Überblick über das Padlet verschafft.
- Ich habe die Broschüre und das Padlet griffbereit (ausgedruckt oder digital). *

OK, ich bestätige.

zum Abschnitt: Titelseite

Kategorie 1

2

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur Titelseite.

	gar nicht				sehr
Die Titelseite weckt mein Interesse.	<input type="radio"/>				
Die Titelseite zeigt auf, worum es in der Broschüre geht.	<input type="radio"/>				

Zur gesamten Broschüre: inhaltlich

Kategorie 2

3

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen in Hinblick auf die gesamte Broschüre.

*

gar nicht

sehr

Ich kann mir vorstellen, diese Broschüre an weitere pädagogische Fachkräfte zu empfehlen.

Die Broschüre beantwortet meine wichtigsten Fragen zum Thema UEMF.

Zur gesamten Broschüre: formal

Kategorie 3

4

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen in Hinblick auf die gesamte Broschüre.

*

gar nicht

sehr

Die Broschüre ist in einer klar verständlichen Sprache verfasst.

Die Broschüre ist übersichtlich gestaltet. Ich erkenne, wo ich zu welchem Gebiet Informationen finde.

Die Broschüre ist ansprechend gestaltet.

Das Verhältnis von Fliesstext, Darstellungen und Bildern empfinde ich als stimmig.

5

Falls Sie zur letzten Aussage (Verhältnis von Fliesstext, Darstellung und Bildern) einen Kommentar machen möchten, tragen Sie ihn bitte hier ein.

Enter your answer

Zum Abschnitt: Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?

Kategorie 4

6

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Abschnitt "Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?"

gar nicht

sehr

Ich kann nun einer anderen Person anhand einiger Beispiele erklären, wie sich UEMF in der Schule zeigen kann.

Rating scale with 5 radio buttons.

Während des Lesens denke ich konkret an ein oder mehrere Kinder.

Rating scale with 5 radio buttons.

Zum Abschnitt: Was weiss man bereits über UEMF?

Kategorie 5

7

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Abschnitt "Was weiss man bereits über UEMF?"

gar nicht

sehr

Mithilfe der präsentierten Informationen kann ich mir ein grobes Bild von UEMF machen.

Rating scale with 5 radio buttons.

Ich weiss, welche weiteren Schritte ich unternehmen kann, wenn ich bei einem Kind das Gefühl habe, dass es Merkmale von UEMF zeigt.

Rating scale with 5 radio buttons.

Zum Abschnitt: Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?

Kategorie 6

8

Wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich eine oder mehrere der genannten Unterstützungsmöglichkeiten in meiner Unterrichtspraxis umsetzen werde?

-> in Bezug auf:

	gar nicht				sehr
Allgemeine Unterrichtsgestaltung	<input type="radio"/>				
Haltung der Lehrperson	<input type="radio"/>				
Anpassung von Aufgaben	<input type="radio"/>				
einzelne Fächer und Kompetenzen	<input type="radio"/>				
Selbst- und Sozialkompetenzen	<input type="radio"/>				
Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Fachpersonen	<input type="radio"/>				

Zum Abschnitt: Weiterführende Informationen und Quellen (Padlet)

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN, QUELLEN UND FRAGEBOGEN

Kategorie 7

9

Bitte bewerten Sie folgende Aussage zum Abschnitt: weiterführende Informationen und Quellen.

	gar nicht				sehr
Ich habe das Gefühl, die Informationen auf dem Padlet sind hilfreich.	<input type="radio"/>				

Zum Abschluss

Kategorie 8

10

Diese Inhalte oder Themen hätte ich gerne noch in der Broschüre gesehen.
*

Enter your answer

11

Folgende Verbesserungsvorschläge habe ich für den Inhalt und die Gestaltung der Broschüre.
*

Enter your answer

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Optimierung der Broschüre. Falls Sie weitere Anmerkungen oder Fragen haben, können Sie sich gerne unter folgender Adresse an mich wenden: baechtold.laura@bluewin.ch.

Freundliche Grüsse
Laura Bächtold

Der Fragebogen ist unter folgendem Link einsehbar: <https://tinyurl.com/Zugriff-Fragebogen>.

Anhang 10: Übersichtstabelle Interpretation der qualitativen Ergebnisse

Übersicht qualitative Auswertung	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
inhaltlich generell	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
Für mich als Klassenlehrperson werden alle wichtigen und grundlegenden Themen in der Broschüre genannt.	Die Autorin analysierte die Hinweise und sieht keinen Überarbeitungsbedarf.
Ich finde die Gestaltung und den Inhalt sehr gelungen.	
Ich erhalte mit deiner Broschüre eine gute Übersicht über das Thema und habe bereits viele Ideen, die ich mit einem Kind besprechen und ausprobieren kann.	
Für mich gibt es einen super ersten Eindruck zum Störungsbild und finde es super, dass man sich auf dem Padlet weiter informieren kann.	
Ich werde die Broschüre auf jeden Fall immer wieder in die Hand nehmen und auch Kolleginnen davon erzählen und ihnen deine Arbeit zeigen.	
formal generell	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
Broschüre ist nicht zu überladen mit Bildern. Mehr Bilder könnten es unübersichtlich machen.	Die Autorin analysierte die Hinweise und sieht keinen Überarbeitungsbedarf.
Ich finde die gesamte Broschüre sehr übersichtlich und klar gegliedert. Man kann auf einen Blick erkennen, wo ich welche Informationen finde.	
Top Gestaltung, sehr ansprechend und man kann sich schnell eine Bild machen. Macht Freude anzuschauen.	
Sehr ansprechend gestaltet! Wenig Text und doch sehr informativ.	
Tolle Broschüre!	

Broschüre: Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
In der Tabelle «Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen» würde ich noch etwas Text einkürzen, ev. einzelne Punkte weglassen.	Dieser Hinweis wurde überdacht, da er von zwei Personen erwähnt wurde. Es wurde überlegt, gewisse Punkte von der Broschüre ins Padlet zu schieben. Da die formale Bewertung (Kategorie 3) aber auf den Stufen 3 und 4 ist, wurde auf eine Änderung verzichtet.
Tabelle mit den Erkennungsmerkmalen und der Teil «Was man bereits über UEMF weiss» sind noch ein bisschen Text- überladen, könnte man noch einzelne Punkte weglassen zugunsten der Übersicht.	
Broschüre: Bei der zweiten Tabelle der Broschüre frage ich mich, ob man visuell-räumlich wirklich gross schreibt.	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und schreibt folglich in der Broschüre «visuell-räumlich» klein.
Broschüre: in der ersten Tabelle bei der Zeile „Schreiben“ schreibst du „Buchstaben korrekt notieren“. Was meinst du genau damit? Meinst du da den grafomotorischen Ablauf oder den korrekten Schreibablauf? Oder meinst du, dass die Buchstaben korrekt einem Laut zugeordnet werden?	Die Autorin prüfte diesen Vorschlag und überarbeitet die Aussage. Sie notiert in der Broschüre folgende Aussage: «Steuerung des Schreibvorgangs eines Buchstabens»
Broschüre: in der ersten Tabelle bei der Zeile „gleichzeitig genau und schnell arbeiten“ nutzt du den Begriff „Feinschrift“. Ich bin nicht sicher, ob alle Lehrpersonen verstehen, was damit gemeint ist, oder ob du vielleicht besser „Schönschrift“ verwendet könntest.	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und nutzt folglich in der Broschüre den Begriff «Schönschrift».
Broschüre: in der ersten Tabelle bei der Zeile „Lesen“ schreibst du „auf der Linie bleiben“. Für mich klingt das eher umgangssprachlich. Gibt es da noch einen fachlich passenderen Ausdruck?“	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und nutzt in der Broschüre folglich die Aussage «keine Linie überspringen».
Kurze einfache Definition von UEMF am Anfang wäre hilfreich, damit man gleich weiss, worum es geht.	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und hat sich dazu entschieden, im Bereich der Definition nichts zu ändern. Sie erachtet die Definition in der Broschüre als passend und befürchtet, dass eine kurze einfache Definition zu Lasten der fachlichen Korrektheit gehen würde. Sie entscheidet sich zur besseren Veranschaulichung dazu, im Padlet unter «Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen», das Fallbeispiel vom Theorieteil S. 1 hochzuladen.

Broschüre: Was weiss man bereits über UEMF?	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
In der Tabelle «Was weiss man bereits über UEMF» würde ich noch etwas Text einkürzen, ev. einzelne Punkte weglassen.	Dieser Hinweis wurde überdacht, da er von zwei Personen erwähnt wurde. Es wurde überlegt, gewisse Punkte von der Broschüre ins Padlet zu schieben. Da die formale Bewertung (Kategorie 3) aber auf den Stufen 3 und 4 ist, wurde auf eine Änderung verzichtet.
Tabelle mit den Erkennungsmerkmalen und der Teil «Was man bereits über UEMF weiss» sind noch ein bisschen Text- überladen, könnte man noch einzelne Punkte weglassen zugunsten der Übersicht.	
(Was weiss man bereits über UEMF:) Punkt über dem e wegmachen bei «Lehrpersonen und SHP spi*e*len bei der Erkennung... (ganz unten bei Informationen zu UEMF)	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und entfernt folglich den Punkt über dem e.
Was begünstigt/begründet die UEMF? Ist es eine Störung der Verarbeitung im Hirn oder hat es mit der Hirnentwicklung allgemein zu tun? (Ich weiss nicht, ob man das schon sagen kann. Fände es noch spannend.)	Die Autorin prüfte diesen Hinweis. Informationen zu dieser Thematik befinden sich im Theorieteil (zugrundeliegende Faktoren und Erklärungssätze, S.13 -18) der Masterarbeit, das auf dem Padlet verlinkt ist. Die Autorin sieht keinen Überarbeitungsbedarf.
Broschüre: Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden? (Puzzleteile)	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
Die Puzzleteile hätte ich persönlich lieber als Liste.	Dieser Hinweis wurde überdacht. Die Autorin entscheidet sich, auf eine Änderung zu verzichten, da nur eine Person diesen Hinweis gab und die formale Bewertung (Kategorie 3) sich auf den Stufen 3 und 4 befindet.
Ich habe mir überlegt, ob man z.B. die Puzzleteile als Symbole/Icons darstellen könnte (z.B. eine Uhr für Zeitbedarf.) Es ist aber sehr schwierig, für alle Puzzleteile ein Symbol zu finden. Gewisse Inhalte würden wohl zu stark vereinfacht werden. Es braucht präzise Worte.	Dieser Hinweis wurde überdacht. Die Autorin entscheidet sich auf eine Änderung zu verzichten, da nur eine Person diesen Hinweis gab und die formale Bewertung (Kategorie 3) sich auf den Stufen 3 und 4 befindet.
Puzzleteil: evtl. umformulieren: möglichen «versteckten" herausfordernden Situationen zu möglichen «versteckten» Herausforderungen (3x- en klingt umständlich)	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und nutzt folglich in der Broschüre die Aussage «möglichen versteckten Herausforderungen".
Puzzleteil: Vermeidung von Parallelaufgaben (Abstand vor «von» wegmachen und Parallelaufgaben trennen, sodass untereinander)	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und entschied sich gegen eine Änderung, da sie grafisch die Ursprungslösung passender findet.

Puzzleteil benötigte*n Pausen (n ergänzen)	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und nutzt folglich in der Broschüre die Aussage «benötigten Pausen».
Wunsch: konkrete Vorschläge für den Alltag für eine Lehrperson	Fünf Personen äusserten Bedarf an konkreten Vorschlägen, Tipps oder Praxisbeispielen für den Schulalltag im Rahmen der Broschüre. Da sich UEMF im Alltag in unterschiedlichen Facetten zeigen kann und somit auch unterschiedlicher Unterstützungsmassnahmen bedarf, wird in der Broschüre darauf verzichtet, konkrete Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Padlet wird in Bezug auf konkrete Unterstützungsmassnahmen auf den Theorieteil der Arbeit hingewiesen. Um den Zugang zu erleichtern, hat sich die Autorin dazu entschieden, diese Unterstützungsmassnahmen als Dokument aufs Padlet zu laden. Ausserdem weist die Autorin in der Broschüre auf dieses Dokument hin. Neu wird im Padlet die Internetseite le cartable fantastique (Huron & Grembi, 2010) verlinkt, welche verschiedene weitere Inputs dazu liefert. Ausserdem wird eine neue Kachel mit weiteren interessanten Internetseiten gebildet.
Bei der Seite «Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?» stehen die Begriffe «Hilfsmittel" und «Anpassung von Ausgaben». Konkrete Vorschläge in der Broschüre wären toll. Ich verstehe aber auch, dass dies aus Platzgründen möglicherweise nicht umsetzbar ist. Ausserdem sind konkrete Hinweise ja auf dem Padlet zu finden.	
Eventuell mit einem Beispiel ergänzen «Training verschiedener Strategien» und «Zusammenarbeit».	
Allgemein: Ich würde mir direkt in der Broschüre noch mehr konkrete Tipps und „Rezepte“ wünschen, was ich nun mit einem Kind machen kann, wenn es UEMF hat.	
Die Broschüre ist ansprechend und übersichtlich gestaltet. Die Informationen aus der Spalte «Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?» machen neugierig und fordern eine genauere Erklärung anhand von Praxisbeispielen. Dass dies auf dem Padlet und in der Masterarbeit ersichtlich sind, ist wichtig und äusserst hilfreich.	
Inhaltlich fände ich Vorschläge für unterstützende Massnahmen ausserhalb des Unterrichts noch hilfreich.	
Du könntest dir überlegen, ob du die Eltern noch mehr einbeziehen willst. Was müssen Eltern tun/wissen um zu unterstützen?	Die Autorin überdachte diesen Hinweis und kam zum Schluss, dass Vorschläge zu unterstützenden Massnahmen ausserhalb des Unterrichts den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würden. Sie sieht aber das Bedürfnis der Lehrpersonen, dass sie Eltern diesbezüglich Informationen bereitstellen möchten. Aus diesem Grund stellt die Autorin den Link von Dyspraxieonline (Gehlken, A. & Gehlken, M., 2021) ins Padlet. Die Seite liefert weitere Informationen zu Unterstützungsmassnahmen.

Thema Diagnosestellung und Auswirkungen	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
Vorgehen, wenn man bei einem Kind UEMF vermutet. → Dazu steht dann erst etwas auf dem Padlet.	Die Autorin liest aus den verschiedenen Hinweisen, dass Bedarf an mehr Informationen in Bezug auf Diagnosestellung (Vorgehen, Verantwortlichkeiten, Kriterien) und einen allfälligen Nachteilsausgleich als Folge einer Diagnose besteht.
Ab wie vielen Kriterien kann eine Diagnose gestellt werden? Denn viele Kinder zeigen gewisse (von den geschilderten) Verhaltensformen auf, wie stark muss es sein, dass von einer UEMF gesprochen werden darf/kann?	Auf dem Padlet wird darum auf diese beiden Themen vertiefter eingegangen. Die Kachel «Was können Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen tun, wenn sie bei einem Kind UEMF vermuten?» wird so erweitert, dass die Bedeutung des Austausches mit den Eltern unterstrichen wird. Ausserdem wird bei der erwähnten Kachel erklärt, dass der Erstkontakt über Kinderärzt*in läuft, diese*r dann gegebenenfalls an Ergotherapeut*innen weiterverweist. Diese Verantwortlichkeiten wird auch im folgenden umformulierten Satz in der Broschüre erwähnt: «Genauere Untersuchungen werden in der Schweiz von Ergotherapeut*innen und Ärzt*innen durchgeführt. Die Diagnose wird von Ärzt*innen gestellt». Für Personen, die gerne noch mehr Informationen zum Ablauf der Diagnosestellung und zu verschiedenen Empfehlungen und Algorithmen haben, wurde die 20-seitige Pocketversion der Leitlinie auf dem Padlet verlinkt. Zur bildlichen Darstellung wurde der Algorithmus der Diagnosestellung im Padlet verlinkt. Für Personen, die gerne noch mehr Inputs für einen allfälligen Nachteilsausgleich erhalten, wurde das Infoblatt der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik im Padlet verlinkt.
Wer diagnostiziert UEMF Abgrenzung zu ADHS?	
Broschüre: bei der Seite „Informationen zu UEMF“ schreibst du, dass Ergotherapeut*innen und Ärzt*innen die Diagnose stellen. Ist es also korrekt, dass die beiden Fachgruppen genau den gleichen Job machen? Kann ich darum den Eltern sagen, sie sollen sich direkt an eine Ergotherapeutin wenden?	
Wie verläuft eine Abklärung bei Verdacht auf UEMF? Über SPD gehen? Stellt jemand (Kinderarzt, SPD) die Diagnose oder bleibt es bei der Annahme?	
Gibt es offiziellen Nachteilsausgleich (Auswirkungen auf Lernergebnisse, Zeugnis)?	
Du könntest dir überlegen, ob du die Eltern noch mehr einbeziehen willst bzw. ergänzt, wie sich UEMF zuhause ggf. anders äussern kann. Äussert sich UEMF meistens gleich wie in der Schule oder kann es verborgen bleiben? Wie gehe ich als Lehrperson bei Vermutung auf Eltern zu?	Die Autorin sieht die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und dass es sinnvoll ist, das Kind als Ganzes in verschiedenen Lebensbereichen zu beobachten. Der «Fragebogen zur motorischen Entwicklung», der bereits auf dem Padlet hinterlegt ist, ist für Eltern und Lehrpersonen konzipiert. Dies wurde neu auf dem Padlet notiert.

	Es wurde somit bei der Spalte «Wie können Kinder mit UEMF in der Schule unterstützt werden?» und bei der Spalte «Wie kann sich UEMF in der Schule zeigen?» jeweils eine neue Kachel gebildet, die die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit sowohl in der Diagnostik als auch bei der Unterstützung von Kindern mit UEMF untermauert.
zum Abschnitt: weiterführende Informationen und Quellen (Padlet)	
Antworten der Umfrage	Gedanken zu Überarbeitungsbedarf
Padlet: Ich glaube, es heisst „Überblick über diese Spalte“ und nicht „Überblick dieser Spalte“.	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und nutzt folglich im Padlet den Ausdruck «Überblick über diese Spalte».
Padlet: Im Padlet bei der Spalte „Was weiss man bereits über UEMF?“ finde ich den folgenden Punkt etwas unglücklich formuliert „Notwendigkeit zu weiteren Forschung und Informationen bzgl. UEMF“. Idee: Du könntest zwei Punkte daraus machen. - Notwendigkeit zu weiterer Forschung bzgl. UEMF (S.4-5) - Informationen bzgl. UEMF (S. 4 -5)	Die Autorin prüfte diesen Hinweis und formuliert im Padlet die beiden Punkte folgendermassen: - Notwendigkeit zu weiterer Forschung bzgl. UEMF - Übersicht der momentanen Lage bzgl. UEMF

Anhang 11: Endversion Broschüre (nach der Evaluation)

KINDER MIT UEMF (UMSCHRIEBENE ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN MOTORISCHER FUNKTIONEN)

INFORMATIONEN FÜR LEHRPERSONEN UND SHP

WIE KANN SICH UEMF IN DER SCHULE ZEIGEN?

Situations, in denen sich UEMF in der Schule zeigen kann <small>Quelle: [2-8]</small>	
Bereiche	Beispiele von Schwierigkeiten
Feinmotorik	<ul style="list-style-type: none"> schneiden Zirkel und Lineal nutzen zeichnen
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> Ballspiele rennen erlernen und automatisieren von Bewegungsabläufen
Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> flüssig und leserlich schreiben Stifthaltung, Kraftdosierung Steuerung des Schreibvorgangs eines Buchstabens
Lesen	<ul style="list-style-type: none"> keine Linie überspringen einzelne Buchstaben, Silben und Wörter erfassen ähnliche Buchstaben oder Wörter unterscheiden
gleichzeitig genau und schnell arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> schnell ein Gedicht in Schönschrift abschreiben

Situations, in denen sich UEMF in der Schule zeigen kann <small>Quelle: [2-8]</small>	
Bereiche	Beispiele von Schwierigkeiten
Leistungskonstanz	<ul style="list-style-type: none"> eine bestimmte Fähigkeit (bspw. Schuhe binden) immer zeigen können, unabhängig von Faktoren wie Tageszeit, Stress- und Energieniveau
visuell-räumliche Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> geometrisches Vorstellungsvermögen Darstellungsschwierigkeiten sich bewegen ohne gegen etwas zu stossen Orientierung auf einem Arbeitsblatt
Organisation und Autonomie	<ul style="list-style-type: none"> Organisation des Materials, des Arbeitsortes
Parallelaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> gleichzeitige Bewältigung von zwei Aufgaben, wobei noch keine automatisiert ist (bspw. gleichzeitig auf Handschrift und Rechtschreibung achten)

„Die Entwicklungsstörung der motorischen Koordination ist gekennzeichnet durch eine bedeutsame Verzögerung beim Erwerb grob- und feinmotorischer Fähigkeiten und eine Beeinträchtigung der Ausführung koordinierter motorischer Fähigkeiten, die sich in Ungeschicklichkeit, Langsamkeit oder Ungenauigkeit der motorischen Leistung äußert.“ Quelle: [1].

WAS WEISS MAN BEREITS ÜBER UEMF?

i

Informationen zu UEMF
Quelle: [2-5], [10-17]

Kinder mit UEMF bilden in der Praxis ein heterogenes Bild ab.

UEMF ist umgangssprachlich auch unter dem Begriff Dyspraxie bekannt.

Es wird davon ausgegangen, dass 5% bis 6% der Kinder (1 Kind pro Klasse) von einer UEMF betroffen sind. Jungen erhalten häufiger als Mädchen die Diagnose UEMF.

UEMF tritt häufig zusammen mit anderen Störungen, wie ADHS, ASS, allgemeinen Lernstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten auf.

Die wissenschaftliche Welt ruft zu weiterer Forschung auf, um die zugrundeliegenden Faktoren von UEMF genetisch und neurologisch genauer zu verstehen.

Eine Nichterkennung von UEMF kann schwerwiegende körperliche und psychische Folgen für das Kind haben.

Lehrpersonen und SHP spielen bei der Unterstützung von Kindern mit UEMF eine wichtige Rolle.

Genauere Untersuchungen werden in der Schweiz von Ergotherapeut*innen und Arzt*innen durchgeführt. Die Diagnose wird von Arzt*innen gestellt.

Lehrpersonen und SHP spielen bei der Erkennung von Kindern mit UEMF eine wichtige Rolle (beobachten, Empfehlung zur weiteren Abklärung aussprechen).

WIE KÖNNEN KINDER MIT UEMF IN DER SCHULE UNTERSTÜTZT WERDEN?

Konkrete Beispiele im Padlet

Das Ziel ist es, den Unterricht so anzupassen, dass das Kind seine Fähigkeiten und sein Wissen zeigen kann und neue Inhalte lernen kann, ohne dabei von UEMF-bedingten Schwierigkeiten beeinträchtigt zu werden. Quelle: [4]

Fokus vermehrt auf...

Quelle: [4-5, 6, 12, 15, 21, 22, 23]

Unterstützung auf psychologischer Ebene

Kind als Experte für sein Lernen

den zentralen Lerninhalt

Kompetenzen und Stärken des Kindes

Training verschiedener Strategien

Zusammenarbeit

Verständnis, Offenheit und Flexibilität bei...

Quelle: [3-6], [18-21]

- Genauigkeit
- Anpassen von Aufgaben
- Leistungsvariabilität (Erschöpfung berücksichtigen)
- Zeitbedarf
- Weglassen von Aufgaben (Fokus auf den zentralen Lerninhalt)
- benötigten Pausen
- Ideen von Eltern, Kind und Therapie
- Anpassen der Aufgabemenge
- benötigen Hilfsmitteln
- Vermeidung von Parallelaufgaben
- individuellen Lösungswegen (Kind als Experte für sein Lernen)
- möglichen "versteckten" Herausforderungen

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN, QUELLEN UND FRAGEBOGEN

für weiterführende Informationen, Erklärfilme, Link zum Fragebogen und Literaturverzeichnis:
QR-Code scannen oder Link eintippen

<https://rebrand.ly/uempadlet>

Diese Broschüre entstand im Rahmen der Masterarbeit "Kinder mit Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen. Entwicklung und Evaluation einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen und SHP".

Jahr: 2025
Autorin: Laura Bächtold
Begleitperson: Prof. Dr. Melanie Willke
Studiengang: Schulische Heilpädagogik, HfH

Die Broschüre in der Endversion ist unter folgendem Link einsehbar:

<https://tinyurl.com/BroschuereUEMF>.

Anhang 12: Endversion Padlet (nach der Evaluation)

Die vorliegende Abbildung gilt als grobe Übersicht. Für die genauere Ansicht ist das Padlet in der Endversion unter folgendem Link abrufbar: <https://rebrand.ly/uemfpadlet>